

HfH

Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Schulische Heilpädagogik BB

Studiengang 2009-2012

Masterthese

**Erwartungen eines Unterstufen-Elternrates an die
schulischen Elterngespräche –**

**und ihr Zusammenhang mit einem ungenutzten, von
der Schule unabhängigen telefonischen
Schulberatungsangebot**

Eingereicht von: Edith Schmid-Feuz

Begleiter: Marc Ribaux

Abgabedatum: 7. Jan. 2012

Abstract

Was erwarten Eltern von Elterngesprächen? Warum nutzt niemand ein von der Schule unabhängiges telefonisches Schulberatungsangebot? Sequenzen aus einer Gruppendiskussion mit einem Unterstufen – Elternrat wurden durch eine Personengruppe rekonstruktiv-hermeneutisch analysiert. Bedeutungszusammenhänge zwischen den Erwartungen der Eltern und dem unabhängigen Angebot werden aufgezeigt: Es werden eine offene und ehrliche Standortbestimmung im Vergleich mit der Klasse und Schutz vor Verletzungen erwartet. Die Anwesenheit des Kindes am Elterngespräch erzeugt für die Eltern ein Spannungsfeld zwischen Offenheit, Ehrlichkeit und Verletzungsgefahr. Die Eltern nutzen vielfältige Gesprächsmöglichkeiten an der Schule. Der Schulleiter wird wenn nötig als Vermittler zugezogen. Vom unabhängigen Schulberatungsangebot wird kein praktischer Umsetzungsnutzen erwartet.

1	Einleitung.....	7
1.1	Begründung der Themenwahl.....	7
1.2	Persönlicher Bezug, Rahmenbedingungen.....	8
1.3	Forschungsinteresse und Heilpädagogische Relevanz.....	9
1.4	Zielsetzung.....	9
2	Fragestellung und Vorgehensweise.....	10
3	Definitionen und theoretische Grundlagen.....	11
3.1	Was bedeutet es, etwas zu erwarten?.....	11
3.2	Beratungsanlässe und Ansprechpersonen im schulischen Kontext.....	11
3.3	Beratungsformen und verschiedene Aspekte von Beratung.....	12
3.3.1	Pädagogisch-psychologische Beratung.....	12
3.3.2	Kooperative Beratung.....	12
3.3.3	Lösungsorientierte Kurzberatung.....	13
3.3.4	Beratung im schulischen Kontext.....	13
3.3.5	Unabhängigkeit als ein wesentliches Prinzip professioneller Beratung.....	14
3.3.6	Die besondere Situation der Telefonberatung.....	14
3.3.7	Beratungskompetenz nach Hertel.....	15
3.3.8	Wichtigste Gründe für das Scheitern von Beratungsgesprächen.....	16
3.4	Elternhaus und Schule.....	17
3.4.1	Geschichtliche Entwicklung des Verhältnisses zwischen Elternhaus und Schule.....	17
3.4.2	Das Elterngespräch kennt viele Erscheinungsformen.....	18
3.4.3	Was beeinflusst die Eltern bezüglich Schulkontakt und welche Erwartungen haben sie an das Elterngespräch.....	20
4	Forschungsvorgehen/ Durchführung.....	21
4.1	Stichprobe.....	21
4.1.1	Schulfragen.com: Unabhängige Elternberatung bei Schulfragen.....	21
4.1.2	Eltern eines Elternrates.....	23
4.2	Forschungsmethode.....	23
4.2.1	Anpassung und Verfeinerung der Fragestellung.....	23
4.2.2	Diskussions-Setting mit dem Elternrat.....	24
4.2.3	Qualitative Sozialforschung durch die ermittelnde Gruppendiskussion.....	25
4.3	Aufbereitung.....	26
4.4	Rekonstruktiv-hermeneutische Sequenzen-Analyse.....	27
4.4.1	Zusammenfassende Paraphrasierung des Interviews.....	27
5	Durchführung der Sequenzenanalyse.....	31
5.1	Auswahl von Sequenzen.....	31
5.2	Deskriptive mikrosprachliche Sequenzen-Analyse.....	31
5.3	Interpretative Sequenzen-Analyse.....	32
5.4	Motivsuche anhand der Konsistenzregel.....	32
5.5	Analysebeispiele.....	33

5.6	Thematisierungsregel	37
6	Reflektierende Interpretation und Diskussion führt zur rekonstruierten Wirklichkeit der Elternerwartungen	39
6.1	Bewertung und Lernstand	39
6.2	Offenheit und Ehrlichkeit	40
6.3	Schutz und Verantwortung	41
6.4	Bewertungskompetenz	42
6.5	Ressourcen	44
6.6	Wirksamkeit, Nutzen und Zielerreichung	45
7	Beantwortung der Fragestellung	46
7.1	Zusammenfassung der Erwartungen der Unterstufen-Eltern an das Elterngespräch und Handlungsoptionen	46
7.1.1	Die Eltern erwarten Offenheit und Ehrlichkeit über den Lernstand des Kindes.	46
7.1.2	Die Eltern erwarten für sich und ihr Kind Schutz vor Kränkungen und Verletzungen.	46
7.1.3	Die Eltern erwarten klare Aussagen über den Lernstand des Kindes im Vergleich zu seiner Klasse.	47
7.1.4	Die Eltern erwarten, im Schulleiter einen guten Vermittler zu finden.	47
7.1.5	Die Eltern erwarten, dass die Ressourcen des Kindes wahrgenommen und geschätzt werden.	47
7.1.6	Die pragmatischste Erwartung der Eltern ist die Mitteilung über das Erreichen der Promotion	47
7.1.7	Die Eltern nehmen mit den Ansprechpersonen an der Schule Kontakt auf, wenn sie für die zielorientierte Förderung ihres Kindes einen Nutzen erwarten	48
7.2	Unabhängigkeit wird mit Unwirksamkeit gleichgesetzt	48
7.2.1	Offenheit und Ehrlichkeit:	49
7.2.2	Schutz:	49
7.2.3	Verantwortung:	49
7.2.4	Ressourcen:	49
7.2.5	Bewertungskompetenz:	49
7.2.6	Nutzen, Wirksamkeit, Zielerreichung:	50
7.2.7	Komparative Blitzlichter auf Kindergarten und Mittelstufe:	51
8	Kooperation im Zentrum der Erwartungen	52
8.1	Abhängigkeit als Chance für Kooperation	52
8.2	Beratung und ihre Fehlformen	54
9	Methodenkritik	55
9.1	Stichprobenwahl	55
9.2	Diskussionsleitung	55
9.3	Gruppendiskussion	55
9.4	Transkription	55
9.5	Rekonstruktiv-hermeneutische Analyse	56
9.6	Gültigkeit	56

10	Kritische Diskussion	57
11	Ausblick	58
	Literatur.....	59
	Tabellenverzeichnis.....	60
	Abbildungsverzeichnis.....	61
	Anhang	61

**Zusammenkommen ist der Anfang,
Zusammenarbeiten ist der Erfolg.**

Henry Ford

Mein herzlicher Dank geht an alle, die mich unterstützt haben:

Begleitperson Marc Ribaux

Logo, Inserat, Website: Livia Schmid, Josua Schmid

Lektorat: Barbara Baumgartner, Gernot Klein, Livia Schmid, Markus Schmid

Verschiedenes: Tina Zürcher, Marcel Wüst, Sara Oesch, Samuel Schmid, Melissa Schmid

Herzlichen Dank auch den Eltern, welche sich für die Gruppendiskussion zur Verfügung gestellt haben.

1 Einleitung

Elterngespräche¹ nehmen eine zentrale Position ein, wenn es um den guten Austausch zwischen Schule und Elternhaus geht. Aber auch im weiteren Sinne wird im schulischen Umfeld viel von Elternarbeit gesprochen. Aus Sicht der Schule sollen die Eltern vermehrt in schulische Angebote integriert und auch in die Pflicht genommen werden. Durch die Teilhabe am Schulleben der Kinder soll sich die Beziehung der Eltern zur Schule verbessern, auf diese Weise die Kooperation der Eltern mit der Schule gefördert und damit schliesslich die Förderung der Kinder optimiert werden (Sacher 2007). Ideen sind viele vorhanden: Elterngespräche, Informationsanlässe, die Förderung eines Elternrats, Eltern einbeziehen in die Begleitung von Reisen, Unterstützung durch Kuchenbacken, Eltern als Hilfe bei Festen und beim Schnitzen von Laternen. Gemeinschaftsevents mit Eltern nennt Sacher (2007) provokativ „erlebnispädagogische Elternarbeit“ und billigt ihr aufgrund seiner Forschungsergebnisse keine grosse Bedeutung in Bezug auf eine verbesserte Förderung der Kinder zu. Gezielte Elternbildung mit Abenden zum Thema Gewalt, Drogen oder Erziehungstipps liegt im Trend. Zu Sachthemen wird „Elternpädagogik“ (vgl. Korte 2008) betrieben.

An Eltern werden durch die Schule viele Erwartungen herangetragen, auch wenn sie ihre Erziehungsaufgabe zu Hause gewissenhaft erfüllen. Warum nicht den Blickwinkel für einmal umkehren? Was erwarten Eltern? Ein Gespräch ist eine unmittelbare direkte Form des Austauschs ohne riesige Organisation und daher sehr praxistauglich. Was die Schule von Elterngesprächen erwartet, sind vor allem Standortgespräche und Informationsaustausch mit den Eltern, mit und ohne Anwesenheit der Kinder. Was erwarten aber die Eltern von Elterngesprächen? Die vorliegende Arbeit soll sich aus Sicht der Eltern auf diesen Ausschnitt der Elternarbeit richten.

1.1 Begründung der Themenwahl

Aus Sicht der Schule werden Eltern seit den Achtzigerjahren immer mehr als Ansprechpartner wahrgenommen. Heute ist es Ziel, die Eltern als Kooperationspartner zu gewinnen (vgl. Korte 2008), um dadurch die Förderung der Kinder gemeinsam mit den Eltern zu optimieren. In heutiger Zeit haben die Erwartungen der Schule an die Eltern jedoch noch weitere Dimensionen erhalten. Kurse und anderweitige Angebote zu Sachthemen sollen „Eltern zu kompetenten Verbündeten machen“ (Korte 2008), was durchaus als defizitäre Sicht auf Eltern gedeutet werden kann. Wie sieht im Gegenzug die Elternarbeit aus Sicht der Eltern aus? Das Elterngespräch zum Beispiel ist als persönlicher Austausch der unmittelbarste Kontakt mit der Lehrperson und steht in direktem Bezug zur Förderung des Kindes, daher wurde das Elterngespräch zum Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit gewählt. Was erwarten Eltern von den Elterngesprächen an ihrer Schule? Noch bevor wir Elternpädagogik betreiben scheint dieser Punkt wichtig. Es gibt Schulsituationen, welche von Eltern wie auch Lehrpersonen sehr viel abfordern. Ganze Schulteams sind zum Teil in Gespräche involviert. Nicht immer jedoch verlaufen diese Gespräche zur Zufriedenheit der Eltern. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den

¹ Der Begriff «Eltern» steht für Erziehungsberechtigte, bzw. für die für die nichtschulischen Belange des Kindes zuständige Person, bzw. zuständigen Personen.

Erwartungen der Eltern an Elterngespräche und eventuellen Abhängigkeiten der Lehrpersonen innerhalb ihres Arbeitsfeldes im Schulsystem? Wäre eine vom Schulsystem unabhängige Ansprechperson notwendig?

1.2 Persönlicher Bezug, Rahmenbedingungen

SHP² führen viele Beratungsgespräche mit Lernenden, Lehrpersonen und Eltern durch. Die Förderung von Beratungskompetenzen war aber nicht Inhalt der Lehrerausbildung (vgl. Hertel 2009, S. 21). Die Schule erwartet von den Lehrpersonen vor allem Informationsaustausch. Wenn SHP oder Lehrperson Beratungskompetenzen zum Einsatz bringen könnten, welche über den blossen Informationsaustausch mit den Eltern hinausgingen, könnte das Elterngespräche professionalisieren und positiv beeinflussen. Die Verbesserung der eigenen Beratungskompetenzen ist Bestandteil des Masterstudienganges der Schulischen Heilpädagogik in Zürich. Wenn Eltern nach Elterngesprächen unzufrieden sind, hätte in vielen Fällen mit Sicherheit etwas besser gemacht werden können. Das Gesetz über die Volksschule vom 29. Aug. 2007 regelt das „Zusammenwirken mit den Erziehungsberechtigten“ (Kanton Thurgau 2007, §21). Der Kontakt der Schule zu den Eltern wird folgendermassen vorgeschrieben:

„Die Volksschule arbeitet mit den Erziehungsberechtigten zusammen. Sie sorgt für eine angemessene Information und einen regelmässigen Kontakt. Die Schulbehörde regelt Besprechungen und Schulbesuche und kann diese obligatorisch erklären“. Über das hier Beschriebene hinaus werden im selben §21 verschiedenste Pflichten der Eltern genannt, die sie zu erfüllen haben.

Das Amt für Volksschule des Kantons Thurgau (vgl. AVK TG 2003) formuliert im Berufsauftrag der Lehrpersonen die geforderte Zusammenarbeit mit den Eltern auf folgende Weise:

- Die Lehrperson beurteilt die Schülerinnen und Schüler ganzheitlich und informiert die Eltern in geeigneter Weise über den Leistungsstand.
- Sie ist Ansprechpartnerin für alle schulischen Belange, die ihre Klasse oder einzelne Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse betreffen.
- Sie arbeitet zum Wohle der ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen mit den Eltern, der Behörde und den Diensten zusammen.

Wie diese Vorgaben durch die Schule und somit durch die Lehrpersonen verwirklicht werden sollen wird nicht genauer vorgeschrieben. Die Lehrer sollen die Eltern auf „geeignete Weise informieren“. Neuere Vorgaben bestimmen, dass das Kind bei Elterngesprächen vermehrt dabei sein soll.

Trotzdem SHP und Lehrperson mit Gesprächen zufrieden waren, kam es nach dem Gespräch zu Unmutsäusserungen der Eltern, die nicht genauer erklärt werden konnten. Die dadurch entstandene Unzufriedenheit mit den beruflich durchgeführten Elterngesprächen führte zur vorliegenden Arbeit. Vermutlich lagen die Ursachen in der Art der Kommunikation und Informationsübermittlung.

² SHP = Abkürzung für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Einzahl und Mehrzahl

Um zu einer optimalen Kooperation mit den Eltern zu kommen, empfahl es sich also als Lehrperson oder SHP, die Erwartungen der Eltern im Bezug auf die Elterngespräche durch die Schule besser zu kennen. Der Wunsch bestand, dass in der Praxis nicht mehr nur hauptsächlich einseitiger Informationsfluss herrschen sollte. Wenn Eltern dies wünschten, könnte das Elterngespräch immer mehr auch kooperative Beratungsmöglichkeit werden.

1.3 Forschungsinteresse und Heilpädagogische Relevanz

Eine wichtige Kompetenz von Lehrern und SHP ist die Beratung (vgl. Hertel 2009, S. 21). Die SHP berät Schüler beim Lernen, Lehrer zu verschiedenen Förderaspekten und nicht zuletzt Eltern. Die Praxis zeigt, dass Standortgespräche oft durch Informationsweitergabe von Lehrpersonen an Eltern gekennzeichnet sind. Die Eltern sind Empfänger dessen, was die Lehrperson zu berichten hat. Wenn Elterngespräche mehr sein sollen, als lediglich Vermittlung des Lernstands durch den Lehrer, müssen für ein kooperatives Miteinander gewisse Bedingungen erfüllt sein. Diese Arbeit interessiert sich dafür, was Eltern in Bezug auf Elterngespräche durch die Schule erwarten. Nur wenn sich Erwartungen von Eltern an Elterngespräche durch die Schule erfüllen, werden Eltern die Schule als kompetenten und einladenden Ansprechpartner schätzen und nutzen. Ein gewisses Interesse besteht auch an einer Marktanalyse. Die Ergebnisse dieser Arbeit geben Auskunft, ob es Sinn machen kann, das Heilpädagogikstudium privatwirtschaftlich für ein schulunabhängiges Beratungsangebot zu nutzen. Freiwilligkeit und Unabhängigkeit sind wichtige Pfeiler von professioneller Beratung (Schnebel 2007, S. 16, 17). Diese Faktoren sind an Schulen nicht primär gegeben. Elterngespräche sind eher selten freiwillig. Lehrer und SHPs sind als Teil der Schule in Gesprächs- und Beratungssituationen nicht vom Gesprächsgegenstand unabhängig. Es ist möglich, dass Eltern Erwartungen haben, die Lehrpersonen und SHPs durch die eigene Verflochtenheit im System zu wenig erfüllen. Beobachtungen in der Praxis zeigen, dass Lehrpersonen privat häufig in Beratungsgespräche über schulische Themen verwickelt werden. Lässt sich daraus ein Bedürfnis nach schulunabhängiger Beratung ableiten? Diese Arbeit soll Aufschluss darüber geben, was Eltern von Elterngesprächen erwarten und welche Rolle dabei die Unabhängigkeit oder die Abhängigkeit vom System Schule spielt. Vertrauensvolle Ansprechperson für die Eltern zu sein und zugleich in enger Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen zu arbeiten ist in der Praxis für die SHP eine Herausforderung. Richtig durchgeführt, werden sich Elterngespräche positiv auf das Lernen der Kinder auswirken (vgl. Sacher 2007) und haben auch deshalb heilpädagogische Bedeutung. Die Eltern sind auf die Lehrer, SHPs und die weiteren in die Bildung ihrer Kinder involvierten Personen stark angewiesen, daher ist es wichtig, dass man ihre Erwartungen und Bedürfnisse in diesem Punkt nicht übergeht.

1.4 Zielsetzung

Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel, induktiv die Erwartungen von Eltern an schulische Elterngespräche zu erheben. Ein weiteres Ziel dieser Untersuchung war es, herauszufinden, ob Abhängigkeitsverhältnisse der Lehrkräfte an der Schule ein Problem für die Eltern sein können. Es galt herauszufinden, wie Eltern darüber denken und herauszufinden, ob Eltern auf ein unabhängiges Beratungsangebot ansprechen würden. Es sollte eine Vorstellung davon entstehen, was Eltern von

den Gesprächen erwarteten. Die genannten Aspekte sollten genauer beleuchtet werden und sollen schliesslich Lehrer und SHP in ihrer Beratungsarbeit sensibilisieren und wichtige Punkte aufzeigen können .

2 Fragestellung und Vorgehensweise

Was haben Eltern für Erwartungen an Elterngespräche? Die Abhängigkeiten unter den Mitarbeitenden an einer Schule könnten für Eltern unter Umständen ein Problem darstellen. Wird also Unabhängigkeit gewünscht? Aus diesem Fragenbereich wurden folgende Hauptfragen festgelegt:

Tabelle 1: Fragestellung

Fragestellung:	<ul style="list-style-type: none">• Welche Erwartungen haben Primarschuleltern an schulische Elterngespräche?• Entspricht ein schulunabhängiges Beratungsangebot einem Bedürfnis?• Inwiefern ist den Eltern Unabhängigkeit wichtig oder unwichtig?
-----------------------	--

Hypothetisch wurde angenommen, dass Eltern sich ressourcenorientierte Standortbestimmungen und auch weiterführende Beratung wünschen. Möglicherweise wünschen sie sich mit den Kindern. Es wurde weiter vermutet, dass sich Eltern bei einem von der eigenen Schule unabhängigen Beratungsangebot Beratung bezüglich der Förderung ihrer Kinder und bei Problemen im Umgang mit den Lehrern einholen würden. Ebenfalls wurde vermutet, dass schulnahe und schulfernere Eltern Fragen haben, welche sie an ihrer eigenen Schule nicht zu stellen wagen, oder deren Beantwortung nicht erwarten.

Aufgrund der Fragestellung wurde eine Methode der qualitativen Sozialforschung gewählt. Mit Hilfe eines Inserates sollten Eltern gefunden werden, die ein unabhängiges telefonisches Beratungsangebot suchten. Anhand dieser sich ergebenden Stichprobe sollten Interviews durch eine Inhaltsanalyse auf die Erwartungen der Eltern hin untersucht werden. Aufgrund offensichtlichen Desinteresses an genanntem Inserat wurden drei Elternbeiräte (Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe) anhand einer Gruppendiskussion zum Thema befragt und anschliessend das Interview des Unterstufen-Elternrates durch eine Sequenzenanalyse rekonstruktiv - hermeneutisch in Anlehnung an Kruse (vgl. Kruse 2011) analysiert.

3 Definitionen und theoretische Grundlagen

3.1 Was bedeutet es, etwas zu erwarten?

Im Duden der sinn- und sachverwandten Wörter wird das Wort „Erwartung“ unter anderem mit „etwas haben wollen“ umgangssprachlich umschrieben.

Das Psychologielexikon definiert den Begriff folgendermassen: „Erwartung ist die vorstellungsmässige Vorwegnahme und Vergegenwärtigung kommender Ereignisse in ihrem Bezug auf die Thematik unserer Strebungen“ (Arnold 1976).

Erwartungen sind von vielen Faktoren abhängig und über der Genese besteht Uneinigkeit. Die Erwartungen von Eltern an die jeweiligen Elterngespräche sind geprägt von bereits Erlebtem und durch bestimmte Ziele, welche damit erreicht werden sollen.

Erwartungen sind immer subjektiv und es ist nicht entscheidend, wie eine Situation von aussen eingestuft wird, sondern wie eine betroffene Person das wahrnimmt und einschätzt (Rudolph 2009).

Der Begriff Erwartung wird aus motivationspsychologischer Sicht folgendermassen beschrieben:

Es ist so, dass „die Erwartungen in Bezug auf eine bevorstehende Aufgabe auf der wahrgenommenen eigenen Fähigkeit, sowie der geplanten Anstrengung basieren, die man für ein Ziel aufbringen möchte. (ebd.)“ Erwartungen können auch von der Anzahl konkurrierender Personen und den erhaltenen Informationen abhängig sein (ebd.).

Die beschriebenen Aspekte des Begriffs „Erwartung“ werden für die Eltern in ihren Statements zum Elterngespräch wichtig. Der Begriff „Erwartung“ ist ein Konstrukt, das je nach Erfahrungshintergrund subjektiv durch die Eltern und ihre Möglichkeiten und Grenzen bestimmt wird.

3.2 Beratungsanlässe und Ansprechpersonen im schulischen Kontext

Die Schule führt mit Eltern Gespräche in verschiedenem Kontext durch. Beim Übermitteln des Lernstandes und dem Wechsel von Klassen oder Schulabteilungen werden routiniert Elterngespräche durchgeführt. Als eigentliche Lernberatung führen die Lehrpersonen Beratungsgespräche mit den Lernenden und den Eltern zu Lernstrategien, zum Gestalten der Lernumgebung zu Hause oder zum Vorgehen bei spezifischen Lernschwächen durch. Bei Verhaltensauffälligkeiten kommt es zur Lösungssuche bei unangepasstem Verhalten, sozialen und schulischen Ängsten oder bei einer Suchtproblematik (vgl. Hertel 2009, S. 25). In diesen Fällen wird auch oft die Schulpsychologie und Schulberatung zugezogen. An der Schule stehen verschiedene Ansprechpersonen zur Verfügung. Ausser der Klassenlehrperson können die Teamteaching – Lehrperson, die Fachlehrperson, die SHP oder Schulleiter je nach Bedürfnis für ein Gespräch aufgesucht werden.

3.3 Beratungsformen und verschiedene Aspekte von Beratung

Im Folgenden werden verschiedene Beratungsformen vorgestellt, welche einen Bezug zum Elterngespräch an der Schule haben. Es wird beleuchtet, was Beratungskompetenz ausmacht und welche Gründe hauptsächlich für das Scheitern von Beratung verantwortlich sind. Die Abgrenzung von Beratung und Therapie erscheint hier besonders wichtig. Ein ebenso zentraler Punkt wird immer wieder in den Beschreibungen der Beratungsformen genannt: Die Verantwortlichkeit des Ratsuchenden und die Kooperation.

3.3.1 Pädagogisch-psychologische Beratung

Die vorliegende Masterarbeit wendet sich dem Elterngespräch zu. Damit kommt sie der pädagogisch-psychologischen Beratung, wie sie Hertel (2009) beschreibt, am nächsten.

Als pädagogisch-psychologische Beratung versteht Hertel eine Beratung, welche sich im Gegensatz zur Psychotherapie nicht auf pathologische Problemstellungen bezieht und sich nur über eine kurze Zeit erstreckt. Dabei wird auch auf die Thematisierung von unbewussten Elementen in den Gesprächen weitgehend verzichtet. Die pädagogisch-psychologische Beratung wird oft in institutionellem Auftrag durchgeführt und Klient und Berater haben beide ein Interesse an der Lösung des Problems. Das pädagogisch-psychologische Beratungsgespräch stellt klare Problemstellungen und die Zielorientierung in den Mittelpunkt. Die Fokussierung liegt dabei auf dem Ziel und der Lösungsfindung (vgl. Hertel 2009, S. 43). Mutzek (1992) definiert pädagogisch-psychologische Beratung folgendermassen: „Beratung bedeutet die zielgerichtete Suche nach einer Lösung eines bereits genannten Problems über einen kooperativen Beratungsprozess zwischen Beratenden und Ratsuchendem“ (vgl. Mutzek 1992, S. 16 - 19).

Klinisch-psychologische Beratung beschreibt Mutzek (vgl. 1992, S. 16 - 19) als vertikales Gefälle, wobei der Ratsuchende mit einem Störungs- oder Krankheitsbild als Ratsuchender Hilfe sucht. Im Gegensatz dazu sei die pädagogisch-psychologische Beratung symmetrisch (horizontal) angelegt. Die Professionalität des Beraters steht demnach den Kompetenzen des Ratsuchenden in seinem eigenen Handlungsfeld gegenüber. Dessen Professionalität wird ernst genommen und als Ressource genutzt. Es werden aus dieser Sicht kooperativ und symmetrisch Lösungswege erarbeitet. Die Beratung sei deswegen horizontal und kooperativ Mutzek (vgl. 1992, S. 16 - 19).

Wenn im Rahmen eines Elterngesprächs an einer Schule eine Beratung stattfindet, ist die Symmetrie jedoch nicht vollständig gegeben. Da die Lehrperson das Kind auch bewertet, besteht hier ein Machtgefälle, das die Kooperation erschweren kann. Die Verantwortung für eventuelle Massnahmen liegt gemeinsam bei Schule und Elternhaus.

3.3.2 Kooperative Beratung

Mutzek (2008) definiert Beratung in seinem Buch über kooperative Beratung auf folgende Weise:

Beratung ist eine spezifische Interaktions- und Kommunikationsform zwischen einem Ratsuchenden und einem Berater. Beratung wird strukturiert, planvoll, fachkundig und methodisch geschult durchgeführt. Sie beruht auf einer beidseitigen Verbindlichkeit,

Verantwortung und auf einem arbeitsfördernden Vertrauensverhältnis. Beratung ist freiwillig. Damit grenzt sie sich gegenüber einer Informationsvermittlung und einem Alltagsgespräch ab. Auch ist sie keine Form von Erziehung, Therapie oder Unterweisung. Mutzeck (2008)

Die kooperative Beratung ist eine Methode, bei der der Ratsuchende als Experte für sich selbst wahrgenommen wird. Er ist Experte bezüglich sich selbst, seinem Umfeld und seiner Mitwelt (vgl. Mutzeck 2008).

3.3.3 Lösungsorientierte Kurzberatung

Wöchentlich wiederkehrende Elternberatungen sind in der Praxis meist nicht üblich. Lösungsorientierte Kurzberatung nennt sich eine Beratungsform, welche keine lang andauernde problemfokussierte Ursachenforschung betreibt, sondern sich in einigen wenigen Treffen der Lösungskompetenz des Klienten widmet (vgl. Wolters 2006). Da Elterngesprächs- oder Beratungssituationen an der Schule nur im Rahmen von etwa einer Stunde stattfinden, ist es wichtig, dass bei einem Elterngespräch die Zeit optimal genutzt wird. Dies führt zu einem pragmatischen Vorgehen, welches lange Begründungen und Ursachenforschungen soweit unterlässt, als sie nicht für die Lösung wichtig erscheinen.

3.3.4 Beratung im schulischen Kontext

An der Schule gibt es vielfältige Beratungsfelder. Lehrer und SHP beraten vor allem Schüler wie auch Eltern in Lern- und Bildungsprozessen. Bei Lernproblemen, Leistungseinbußen und Verhaltensproblemen sind Lehrperson und SHP ebenfalls in der Beratungsrolle (vgl. Schnebel 2007). Im Folgenden werden einige Punkte aufgezeigt, die unter anderem die Ursache dafür sein könnten, dass Eltern sich an eine unabhängige Beratung wenden. Schulische Beratung ist nach Schnebel (vgl. 2007, S. 26, 27) dadurch gekennzeichnet, dass Lehrpersonen in der Regel keine professionellen Berater sind. Im Alltag ihrer Berufstätigkeit beraten sie zwar, tun dies aber meist ohne Ausbildung in diesem Bereich. Als Teil des Systems ist es zudem ihre Aufgabe bezüglich Problemen zu beraten, welche unter Umständen unter ihrer Mitwirkung entstanden sind. Elterngespräche und weitergehende Beratungen an einer Schule sind auf Rollenkonflikte bezogen sehr sensibel, da Lehrpersonen neben der Begleitung der Kinder diese auch selektionieren und sanktionieren (vgl. Schnebel 2007, S. 82). Das ergibt eine gewisse Hierarchie, die Spannungen hervorrufen kann, wenn die Zielsetzungen von Eltern und Lehrpersonen nicht die gleichen sind. Die Verantwortlichkeiten zwischen Elternhaus und Schule sind häufig nicht ausreichend geklärt (vgl. Schnebel 2007, S. 87), so dass hier ein klarer Kontrakt unter Absprache der gegenseitigen Erwartungen zuerst bewusst geschlossen werden muss (Culley 2010). Zudem ist meistens der zeitliche Rahmen eines Schulgesprächs eng gesteckt. Schnebel (vgl. 2007) bezeichnet die Selbstbestimmung als Schnittmenge von Bildung und Beratung, denn der Auftrag von Bildungs- und Erziehungsprozessen hat deutliche Parallelen zum Ziel von Beratungsprozessen: Dem Ratsuchenden in der Beratung wie auch dem Lernenden in der Schule, soll ohne Bevormundung zu einem autonomen Entscheid verholfen werden, welche Deutungen, Erklärungen und Anregungen er weiter verfolgen will. Die kooperativ erarbeiteten Lösungsvorschläge wählt er selbstbestimmt zur Umsetzung selber aus und setzt sie um. Beratung, auch im Schulkontext,

soll zur Selbstorganisation verhelfen. Dieses Angebot kann vom Schüler oder auch den Eltern angenommen oder abgelehnt werden. Da im schulischen Kontext Beratung nicht vollkommen freiwillig ist, entsteht hier ein Spannungsfeld. Diese Spannung ist kennzeichnend für die Beratung im Kontext Schule und stellt daher eine grosse Herausforderung für die Beratenden dar (vgl. Schnebel 2007).

3.3.5 Unabhängigkeit als ein wesentliches Prinzip professioneller Beratung

Als unabhängig wird in der vorliegenden Arbeit ein Beratungsangebot bezeichnet, welches ohne Kontaktaufnahme zur Schule aufgesucht werden kann und von dieser völlig losgelöst existiert. Die schulpyschologische Beratung ist hier bewusst ausgenommen, da Informationen von Lehrpersonen und Schulpsychologie hin und her fließen. Die Schulberatung ist zwar eine professionelle Beratungsstelle, aber nicht vollkommen unabhängig. Unabhängige Beratung heisst hier somit, die Eltern können an eine unabhängige Beratung gelangen, ohne eine Person an der Schule informieren zu müssen oder im Gegenzug mit der Information der Schule durch die Beratungsstelle rechnen zu müssen.

Professionelle Beratung wird unter guten Voraussetzungen als unabhängig, unparteiisch und freiwillig (vgl. Schnebel 2007, S. 16, 17) beschrieben. Beides kann von der Schule nur eingeschränkt geboten werden. Als wesentliche Prinzipien der professionellen Beratung zählt Schnebel (ebd.) folgende Punkte auf:

Freiwilligkeit: Der Ratsuchende entscheidet, ob er die Beratung in Anspruch nehmen will, oder nicht. Falls der zu Beratende keine Beratung mehr will, kann er die Beratung abbrechen. Er entscheidet auch über die Umsetzung der gefundenen Lösungsmöglichkeiten.

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit: Der Berater ist weder vom Problem noch von der Lösung betroffen. Seine Rolle ist auch bezüglich Aufträgen und Erwartungshaltungen möglichst unabhängig.

Vertrauensverhältnis, Vertraulichkeit: Es soll ein Vertrauensverhältnis zum Berater vorhanden sein. Öffnung ist dem Gegenüber nur möglich, wenn die Verschwiegenheit des Beraters nicht ohne Erlaubnis des Ratsuchenden gebrochen wird.

Professionalität: Der Berater verfügt über fachliche und beraterische Kompetenzen.

Beachten der Verantwortungsstruktur: In einer Institution müssen die Verantwortlichkeiten geklärt sein und auch beachtet werden. Alle anderweitig Verantwortlichen werden möglichst bald mit Wissen des Klienten in den Prozess einbezogen.

3.3.6 Die besondere Situation der Telefonberatung

Eine Telefonberatung hat spezifische Möglichkeiten, aber auch Grenzen. Die Telefonseelsorge hat langjährige Erfahrung darin. Sie sagt: „Die telefonische Beratung ist für uns keine defizitäre Beratungsform: Sie ist eine effektive, ökonomische und für verschiedene Bedürfnisse und Anlässe gar massgeschneiderte Dienstleistung. (Eugster 2005)“. Für den Berater heisst die Telefonberatung, sich ohne Vorbereitung und ohne Vorkenntnisse auf den Leidensdruck des Anrufers einzustellen.

Gemeinsam mit der Bild-Losigkeit, mit der Gesichts- und Körperlosigkeit erleichtert nach Eugster (vgl. 2005) diese Nicht-Identifizierbarkeit für den Anrufer die Steuerung des Prozesses und die Angst vor einem Autonomieverlust verringert sich.

Die ratsuchende Person kann am Telefon gewissermassen „aus einer Heimspiel-Situation heraus“ kommunizieren (vgl. Eugster 2005). In akuten familiären Krisen kann auf diese Weise unmittelbar Hilfe gesucht werden. Die Telefonberatung zeigt, dass die Anrufenden den Zeitpunkt des Anrufs individuell selber wählen und auch über die Dauer der Beratung selber bestimmen. Der Ratsuchende kann „den Grad der Verbindlichkeit eher steuern als auf fremdem Terrain“ (ebenda). Diese Situation ermöglicht ihm mehr Autonomie, als bei einer „Gastspiel-Situation“ im Rahmen einer Beratung von Angesicht zu Angesicht. Es wäre möglich, ohne Konsequenzen den Hörer einfach wieder aufzuhängen. Dies kann gemäss Eugster paradoxerweise zu mehr Verbindlichkeit führen und macht oft mehr Nähe und Intimität möglich, als im üblichen Beratungssetting. Die auf diese Weise entstehende „emotionale Dichte und Durchlässigkeit“ (vgl. Eugster 2005) führt mit der Nicht-Identifizierbarkeit auch zu einer Dynamik, welche eine grosse Veränderungskraft beinhaltet (ebd.).

Die Grenzen einer Telefonberatung sieht Eugster in geringen persönlichen, familiären und sozialen Ressourcen der Ratsuchenden (vgl. 2005). Wenn diese wichtigen Ressourcen zu einer Verlängerung einer Telefonberatung nicht vorhanden sind, können Lösungsvorschläge zu wenig umgesetzt werden. In solchen Fällen ist eine Live-Beratung vorzuziehen.

Ein unabhängiges Beratungstelefon bei Schulfragen könnte durch die beschriebenen Vorteile der Anonymität einer Telefonberatung ein Bedürfnis von Ratsuchenden abdecken. Die Telefonberatung der Telefonseelsorge ist anfangs kostenlos. Ein unabhängiges Beratungstelefon bei Schulfragen auf privater Basis könnte jedoch nicht unentgeltlich sein.

3.3.7 Beratungskompetenz nach Hertel

Gewisse Faktoren machen aus, ob die Beratungstätigkeit einer Lehrperson unwahrscheinlich ist oder gar verhindert wird. Wenn jemand schlecht ausgebildet ist, wird er weniger häufig beratend tätig sein. Man wird diese Person seltener um Beratung ersuchen und es ist unwahrscheinlicher, dass diese Person beratend tätig sein will (vgl. Hertel 2009, S. 62). Wenn die Lehrperson sich selbst nicht wirksam fühlt, berät sie weniger häufig (vgl. Hertel 2009 und vgl. Sacher 2007). Wie die allgemeine Selbstwirksamkeit der Lehrperson so wirkt sich auch die von ihr wahrgenommene Wirkung ihrer Beratung fördernd oder hindernd auf die Beratungstätigkeit aus. Ein Burnout wirkt gegen eine rege Beratungstätigkeit, da die Ressourcen der Lehrperson anderweitig bereits aufgebraucht wurden. Die Person ist ausgebrannt.

Beratungskompetenz ist etwas anderes als eine Fähigkeit, eine Eigenschaft oder ein Merkmal einer Person. Hertel (vgl. 2009, S. 50) wählt den Begriff Kompetenz bewusst, da man Kompetenzen erlernen kann. Beratungskompetenz ist lernbar. Die Studie von Hertel will Beratungskompetenz messbar und dadurch förderbar machen. Wenn klar ist, wovon Beratungskompetenz abhängt, dann kann man an den einzelnen Komponenten arbeiten, um seine Beratungskompetenz auszubauen. Die Studie von Hertel will die Beratungskompetenz von Lehrpersonen durch Aus- und Weiterbildung verbessern.

Die Kompetenzen einer Lehrperson werden in verschiedenen Bereichen gefordert. Wie in jedem Beruf verteilen sie sich die Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Fachkompetenz und die Methodenkompetenz. Beratungskompetenz als Teilbereich der Lehrtätigkeit kennt viele Einzelaspekte (vgl. Hertel 2009, S. 43). Ob die Lehrperson Fachwissen über Theorien, Modelle oder empirische

Kenntnisse hat, spielt in ihren Beratungen eine Rolle. Die Personalen Ressourcen machen ebenso einen Teil der Beratungskompetenz aus. Hierzu zählt Hertel die Persönlichkeit, das verwendete Beratungskonzept, die Erfahrung und die Reflexionsfähigkeit. Soziale Kompetenzen spielen eine grosse Rolle, was natürlich nicht verwundert. Die Beratungsperson braucht dabei Vertrauen, soziales Fingerspitzengefühl und kommunikative Sensibilität als weitere Aspekte. Als eigentliche Berater-Skills werden Empathie, das Herausarbeiten eines Problems, die Zielklärung, Gesprächstechniken und die Gesprächsstrukturierung genannt. Als Bewältigungskompetenz bezeichnet Hertel die Kompetenz, konstruktiv mit Spannungen und Konflikten umzugehen. Die Gestaltung des Beratungsvorgangs, die Fähigkeit zu aufbauendem Wirken, die Fertigkeit Änderungen einzuleiten und aber auch Stabilisierung bewirken zu können werden unter dem Begriff Prozesskompetenz zusammengefasst. Diese einzelnen Aspekte von Beratungskompetenz wurden in einer Studie auf ihre Ausbaumöglichkeiten untersucht. Es war auffallend, dass die Selbstreflexion der Lehrpersonen nach den Beratungstrainingsphasen spürbare Verbesserungen brachte. Die grössten Verbesserungen brachte jedoch die Kombination von Selbstreflexion und Feedback (vgl. Hertel 2009). Wer seine Beratungskompetenz effizient verbessern will braucht theoriegestütztes Training (z.B. Culley 2010), braucht Filmaufnahmen um sich zu beobachten und holt am besten Rückmeldungen von kritischen Freunden (Altrichter 2007) ein.

3.3.8 Wichtigste Gründe für das Scheitern von Beratungsgesprächen

Im Folgenden sollen die Resultate einer Befragung von Eltern, Lehrpersonen und Schülern gezeigt werden. Was verursacht das Scheitern von Beratungsgesprächen? Eine Zusammenstellung der eigentlichen Killersymptome:

Tabelle 2: Gründe für das Scheitern von Beratungsgesprächen (Hertel, nach Basler 1993, S. 78)

Gründe für das Scheitern von Beratungsgesprächen	Anteil in %
1. Auf der eigenen Meinung beharren	76%
2. Sich nicht in den anderen versetzen	57%
3. Vorschnell eingenommen sein	33%
4. Emotional belastet sein	28%
5. Persönliche Antipathien haben	28%
6. Unter Zeitdruck stehen	28%
7. Nicht zuhören	23%
8. Angst vor dem Gespräch haben	18%
9. Unsicherheit empfinden	18%

Die Gespräche mit Eltern fallen nicht immer zur Zufriedenheit der Anwesenden Personen aus. Als wichtigste Gründe für das Scheitern gelten mangelnde Kooperation und das Eingehen auf den Gesprächspartner. Auch emotionale Belastungen, Antipathie oder Zeitdruck können zu Unzufriedenheit oder zu einem ein unbefriedigendes Gesprächsergebnis führen (vgl. Hertel 2009, S. 27).

3.4 Elternhaus und Schule

3.4.1 Geschichtliche Entwicklung des Verhältnisses zwischen Elternhaus und Schule

Das Verhältnis zwischen Schule und Elternhaus ist gemäss Sacher seit der allgemeinen Schulpflicht traditionell belastet (vgl. Sacher 2008, S. 13). Dies beschreibt er zwar für den deutschen Kulturraum, dies ist aber auch in der Schweiz nicht viel anders. Die Schulpflicht bedeutete besonders für die Arbeiter- und Bauernfamilien einen grossen Einschnitt in ihre Erziehungsarbeit. Die Eltern verloren durch die Schulpflicht die Kinder als Arbeitskraft und mussten zu Beginn für den Unterricht dazu sogar noch Schulgeld entrichten. Hiermit lässt sich vermutlich teilweise der bis heute geringere Anteil an Gymnasiasten aus Handwerker- und Arbeiterfamilien begründen. Statt die Matura wird in der Schweiz tendenziell immer häufiger der Weg über die Berufslehre und die Berufsmittelschule zu höherer Bildung gewählt. Die jungen Leute tragen dadurch schon bald etwas zu ihrem Lebensunterhalt bei. Da sich parallel dazu die Lehrer nach mühseliger wirtschaftlicher Abhängigkeit den Beamtenstatus mit der damit verbundenen Autonomie erkämpften, tat sich ein Graben zwischen den Beteiligten auf, der sich bis heute hinderlich auf die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus auswirkt. In der Schweiz wurde der Beamtenstatus unterdessen aufgehoben. Die Lehrpersonen fühlten sich aber den Eltern und der Öffentlichkeit gegenüber noch lange weitgehend autonom (vgl. Sacher, 2008, S. 13). Die bewusste Distanzierung von Ansprüchen wurde durch eine eingerichtete Fachaufsicht im Sinne eines Inspektorats zusätzlich gestärkt (vgl. Sacher 2008, S. 13). Der fachliche Teil der Schule wurde auf diese Weise quasi durch Eltern und Öffentlichkeit unantastbar. Der Beamtenstatus besteht in der Schweiz zwar für Lehrer nicht mehr, aber Kündigungen werden immer noch seltener als in anderen Branchen ausgesprochen. Durch die geleiteten Schulen und deren politische Führung beginnt die Öffentlichkeit heute strukturierter in die Schweizer Schulen hineinzusprechen. Dies ist seit wenigen Jahren eine zunehmende Tendenz in der Schweiz, was vorher nur bei privaten Schulen durch die bezahlende Elternschaft auf diese Weise üblich war.

Die Zuständigkeiten waren im 19. Jahrhundert zwischen Elternhaus und Schule klar aufgeteilt: Erziehung – Eltern; Bildung – Schule. Interessant bezüglich der heutigen Wertediskussion an den Schulen ist eine Einteilung im 1794 datierten damaligen Allgemeinen Preussischen Landrecht: Die Schule sei für die „Gesinnung“ im politischen Raum und für den Unterricht in nützlichen Kenntnissen zuständig. Die Eltern hingegen seien für die sittliche Erziehung verantwortlich. Erst viel später wurde zugunsten der Eltern dann ein Recht auf Information durch die Schule eingeführt (vgl. Sacher 2008, S. 14).

Im Kanton Thurgau der heutigen Zeit kann die Schule ergänzend zu den Eltern klar einen Erziehungsauftrag geltend machen, welcher mindestens teilweise durchaus in die elterliche Erziehungsdomäne hineinsprechen kann:

Die Volksschule fördert die geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkeiten der Kinder. In Ergänzung zum Erziehungsauftrag der Eltern erzieht sie die Kinder nach christlichen Grundsätzen und demokratischen Werten zu selbständigen, lebensfähigen Persönlichkeiten und zu Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Mitmenschen und der Umwelt.
(Gesetz über die Volksschule des Kantons Thurgau vom 29. Aug. 2007, §2)

Die Lehrpersonen sind heute gemäss ihrem im Thurgau geltenden Berufsauftrag zur Zusammenarbeit mit den Eltern verpflichtet, sie sollen deren Ansprechperson sein und die Eltern auf geeignete Weise über den Lernstand des Kindes informieren (vgl. AVK TG 2003). Die Lehrpersonen sind demnach zur Zusammenarbeit mit den Eltern verpflichtet, was das aber im Detail bedeutet, bleibt offen. Das verlangte Minimum wäre die Bereitschaft der Lehrperson, von den Eltern in Schulangelegenheiten angesprochen werden zu dürfen, und dass die Lehrperson die Eltern auf geeignete Weise über den Lernstand des Kindes informiert. Wenn Lehrer ihre Informationsverpflichtung zwar wahrnehmen, sich aber ansonsten unsensibel in die Erziehungstätigkeit der Eltern einmischen, dann enthält dies viel Konfliktpotenzial. Ebenso gilt dies, wenn Eltern pädagogische Massnahmen der Schule anzweifeln. In diesen Punkten gibt es bis heute in der Praxis immer wieder Schwierigkeiten, wenn Zuständigkeiten nicht geklärt sind. Schnebel fasst es folgendermassen zusammen: „Wer ist wofür Experte?“ „Wer ist wofür zuständig?“ „Wer kann was selbständig entscheiden?“ (Schnebel 2008, S. 87). Kooperation von Eltern und Schule heisst heute unter optimalen Bedingungen reflexive, gegenseitige Unterstützung und partnerschaftliche Gestaltung der Beratungsbeziehung (vgl. Schnebel 2007, S. 58). Das Ziel muss die gegenseitige befruchtende Zusammenarbeit zugunsten des Kindes sein. Das Zuhause und die Schule können als unterschiedliche Bereiche gegenseitig vom jeweiligen Wissen profitieren und gemeinsam lösungs- und ressourcenorientierte Schritte in Angriff nehmen.

3.4.2 Das Elterngespräch kennt viele Erscheinungsformen

Das Elterngespräch ist ein Austauschgefäss, das verschiedenste Erscheinungsformen und Gesprächsformen beinhalten kann. Das schulische Elterngespräch ermöglicht den mündlichen Informationsaustausch zwischen Schule und Elternhaus:

Um das schulische Lernen eines Kindes zu fördern, ist es unumgänglich, dass sich die Lehrkraft und Eltern im Gespräch über ihre Sichtweisen austauschen und klären, welche Massnahmen sie in ihren Kompetenzbereichen bisher unternommen haben. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis für die Situation des Schülers zu etablieren, auf dessen Grundlage gemeinsam nach Lösungen gesucht werden kann. (Schnebel 2007, S. 88, 89)

Die oben geschilderte Vorgehensweise im Elterngespräch ist idealtypisch. Im Alltag kommt auch Anderes vor: Kurze Gespräche werden zwischen Tür und Angel durchgeführt oder Eltern sprechen die Lehrpersonen beim Shopping oder im Turnverein an. In der Praxis ist das kooperative Element im Elterngespräch nicht immer vorhanden. Das Elterngespräch kann einseitigen Informationsfluss von der Lehrperson her bedeuten. Je nachdem wie diese Informationen aussehen und wie das Gespräch gestaltet wird, werden die Eltern deren Empfang anders erleben. Da die Förderung des Kindes im

Zentrum des Gesprächs sein soll, ist Ermutigung, Ressourcen- und Lösungsorientierung bei Elterngesprächen von zentraler Bedeutung, damit weitere Förderschritte unternommen werden können. Das schulische Elterngespräch stärkt die Motivation des Kindes, wenn es die Eltern in ihrem Engagement und Interesse am Kind unterstützt (vgl. Borchert 2000, S. 707, 708). Wenn es Lehrer und Eltern schaffen - eventuell ist auch das Kind beim Gespräch dabei – ein eigenverantwortliches Handeln des Kindes anzuregen und Strukturen und Regeln aufeinander auszurichten, wirkt dies motivierend auf das Kind (ebd.).

Wie in den oben genannten Beratungsformen spielt beim Elterngespräch die Grundhaltung eine tragende Rolle. Als wichtige Grundhaltung für eine erfolgreiche Gesprächsführung gilt, die Eltern zu vermehrter Kooperation zu bewegen. Auf diese Weise können Eltern erfolgreich nächste Schritte für die Förderung ihres Kindes in Angriff nehmen. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit kann viel zu einem lösungsorientierten Umgang mit Schwierigkeiten beitragen (vgl. Hennig 2010, S.27).

Im Schulalltag bewegt sich das Elterngespräch auf verschiedenen Ebenen.

Der Gesprächsinhalt kann den Lernstand, die Förderung oder auch das Verhalten des Kindes im Zentrum haben. Es wird einerseits für die Information der Eltern über den Lernstand und das weitere Vorgehen aber andererseits auch für die gemeinsame Planung von pädagogischen und erzieherischen Zielen mit den Eltern genutzt. Die Lehrperson ist durch ihre Bewertung des Kindes in einer speziellen, auch mächtigen Rolle. Hennig (vgl. 2010, S. 35) beschreibt anhand der Transaktionsanalyse, welche Folgen es auf das Elterngespräch haben kann, wenn die Erwachsenen sich nicht in ihrem Erwachsenen – ICH begegnen. Wenn die Eigenverantwortlichkeit der Eltern durch eine von der Lehrperson übernommene Eltern-Ich-Position untergraben wird, ist dies nicht zielführend. Es ist für Eltern unter Umständen schwierig, wenn sie in die Kind – ICH - Position geraten. Es kommt auch vor, dass Eltern sich gerne in die Kind – ICH - Position begeben, es ermöglicht ihnen in einer Ohnmacht zu verharren, welche die Verantwortung für die Belange des Kindes bei der Lehrperson belässt. Auf diese Weise können sich die Eltern aus der Verantwortung nehmen (vgl. Hennig 2010, S. 33 - 36). Unerwünschte Ratschläge der Lehrperson können von den Eltern als Schläge empfunden werden. Wenn Erziehungsratschläge erteilt werden, sollen auch die Eltern erzogen werden? Wenn die Förderung zu Hause von „oben“ vorgeschrieben wird, werden Eltern gefordert bis genötigt? Wo Eltern die Eltern – ICH – Position übernehmen und dem Lehrer sagen wollen, was zu tun ist, kann es zu Konflikten kommen, da die Lehrperson in die Kind - ICH-Position gedrängt wird. Wo sich beide, Eltern und Lehrpersonen, im Erwachsenen-Ich begegnen, können kooperativ Entscheidungen getroffen und am besten zielgerichtet geplant und auch in der Praxis auf effektive Weise durchgeführt werden (vgl. Hennig 2010, S. 33 - 36). Wo dies der Fall ist, verschwimmen Grenzen von Begriffen. Die Differenzierung der Begriffe „Beratung“, „Erziehung“, „Förderung“ ist dort nicht mehr möglich, wo Selbsthilfe das Ziel ist. Dort wo dies der Fall ist, bekommt jede Art des Austausches einen pädagogischen Charakter, da Wege und Handlungen geplant werden, welche zu einer Lösungsfindung beitragen können (Nussle – Stein, 2006). Lehrer und Eltern lassen sich gegenseitig etwas sagen und handeln gemäss den Abmachungen. Die Breite der Erscheinungsformen des Elterngesprächs beinhaltet immer wieder auch beratende Situationen, in welcher Qualität auch immer. Nur wo isolierter Informationsaustausch stattfindet, liesse es sich konsequent von Beratung

abzugrenzen. Ansonsten kommen verschiedenste Mischformen vor, welche von Lehrpersonen, SHP, Eltern oder den Vorgaben der Schulorganisation abhängen.

Die Eltern im befragten Elternrat nahmen ihr eigenes implizit vorhandenes Bild eines Elterngesprächs als Diskussionsgrundlage. Was sie in von ihnen erlebten Elterngesprächen wieder fanden, machten sie in der Gruppendiskussion zum Thema.

3.4.3 Was beeinflusst die Eltern bezüglich Schulkontakt und welche Erwartungen haben sie an das Elterngespräch

Wie Eltern die Elternarbeit, auch das Elterngespräch erleben, hängt am stärksten von deren Erwartungshaltungen, Vorerfahrungen und Problemlagen ab. Die Lebensumstände, die individuellen Persönlichkeiten der Eltern, sowie die individuellen Merkmale ihrer Kinder sind sehr unterschiedlich und bestimmen mit, wie Eltern Elterngespräche erleben. Die Werthaltungen der Eltern und ihre Einschätzung des Nutzens, welche sie dem Schulkontakt beimessen, sind von grosser Bedeutung und beeinflussen die Kooperations- und Hilfsbereitschaft der Eltern. Ebenso werden die formellen Kontakte der Eltern zur Schule durch ihre Haltung, ihre Erfahrungen und Erwartungen bestimmt und auch ihre formellen Gruppenkontakte zur Schule. Dies trifft auf alle Schulstufen zu (vgl. Sacher 2008, 282). Vorerfahrungen und Erwartungshaltungen, allgemeine Lebensumstände und die individuellen persönlichen Bedingungen von Eltern und Kind haben also einen Einfluss auf die Teilnahme der Eltern an einem Elternrat. Eltern ohne freie Ressourcen werden weniger häufig einem Elternrat beitreten. Eltern engagieren sich an der Schule ihres Kindes so stark, wie sie es als Teil ihrer Elternrolle sehen und wie sehr sie denken, dass es zum Schulerfolg ihres Kindes beiträgt (vgl. Sacher 2008, S. 54).

Seit den Achtzigerjahren haben sich nach Sacher (vgl. 2008, S. 93) die Themenschwerpunkte der Elterngespräche nicht wesentlich verändert. Bei einer Untersuchung im Jahre 2004 waren im Mittelpunkt von Elternsprechstunden die folgenden Themen in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit vertreten: Das Lernen und die Leistungen der Lernenden, Hausaufgaben- und Disziplinprobleme, sowie Fragen der Schullaufbahn. Erziehungsprobleme, die kindliche Entwicklung und Gewalt- oder Drogenprobleme wurden kaum angesprochen (ebd.). Die Eltern von tüchtigen Schülern suchen weniger häufig als andere das Gespräch mit der Schule, da sie keinen Handlungsbedarf sehen. Es lässt sich daraus aber nicht schliessen, dass Eltern zufrieden sind, welche keinen Kontakt zur Schule suchen. Es gibt Eltern die aus Unzufriedenheit über die Schumatmosphäre den Kontakt meiden (ebd.). Forschungsergebnisse bezüglich der Erwartungen von Eltern an die Elterngespräche an der Regelschule konnten in der Schweiz keine gefunden werden. In Deutschland haben Hertel (vgl. 2009) und Sacher (vgl. 2007, 2008) die Elternarbeit untersucht und bezüglich Erwartungen an die Elterngespräche Aussagen gemacht. Die Eltern erwarteten von den Lehrpersonen vor allem Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit. Dies wurde nicht nur terminlich erwartet, sondern im Sinne des Zuhörens und der Offenheit. Die Eltern erwarteten Beratung und Unterstützung der Lehrkräfte, um den Kindern beim Lernen besser helfen zu können. In dieser Beziehung fühlten sich die Eltern von der Schule allein gelassen. 44% der Eltern erwarteten von der Schule nur, dass sie den Kindern etwas beibringt und dass sie die Eltern darüber informiert. Die Eltern sind mit der Atmosphäre an der Schule in der Regel nicht gleich zufrieden, wie die Lehrpersonen und sie fühlen sich weniger gut informiert,

als die Lehrpersonen meinen, sie informiert zu haben (vgl. Sacher 2008, S. 70). Am problematischsten nahmen die Eltern die Bereiche „Kooperation“ und „Information“ wahr (vgl. Sacher 2008, S. 69). Nach Hertel (vgl. 2009, S. 29) erwarten 97% der Eltern von der Beratung durch die Lehrpersonen vor allem Unterstützungsmöglichkeiten beim Lernen. Die Bedürfnisse von Eltern bezüglich weiter gefasster Unterstützung und Kooperation durch die Schule oder die Wohneinrichtung wurden im Behinderten- und Früherziehungsbereich erforscht (vgl. Eckert 2007, Sodogé 2004). Auch bei diesen Eltern, deren Kinder in hohem Grad sonderpädagogischen Förderbedarf benötigen, steht der Informationsbedarf und offene Rückmeldungen als Erwartung der Eltern deutlich im Vordergrund. Die grossen Bedürfnisse nach Kontakt und Kommunikation werden in dieser Studie als Bedürfnis nach kooperativen Beziehungen zwischen Eltern und Fachleuten gedeutet (vgl. Eckert 2007, S. 55).

4 Forschungsvorgehen/ Durchführung

4.1 Stichprobe

4.1.1 Schulfragen.com: Unabhängige Elternberatung bei Schulfragen

Zu Beginn dieser Arbeit wurde zur Kontaktaufnahme ein unabhängiges Telefonberatungsangebot für Eltern mit Schulfragen entwickelt und eine extra erstellte Website gab Auskunft über das Beratungsangebot. Durch das Inserat sollte die Eltern-Stichprobe für die Erhebung generiert werden. Das Inserat sollte unbekannte Eltern ansprechen, die unabhängige Beratung in schulischen Fragen suchten. Um zu Personen Kontakt aufzunehmen, die eine unabhängige Beratung in Schulfragen suchen, wurde folgendes Inserat in der Zeitschrift „schweizer familie“ aufgegeben:

**Unabhängige Elternberatung
bei Schulfragen**

Langjährige Erfahrung.
Rufen Sie an oder besuchen
Sie den Blog **Schulfragen.com**

E. Schmid, Tel: 0848 48 30 11
Mi – Sa: 07.00 – 12.00

Das Inserat erschien am 1. Sept. 2011. Auf der im Inserat vorgestellten Website wurde darauf aufmerksam gemacht, dass man sich für eine kostenlose telefonische Kurzberatung melden könne, wenn man bereit sei, anschliessend ein paar Fragen zum Thema Elternberatung zu beantworten. Der

Werdegang der Beraterin wurde auf der Website beschrieben und ein Formular mit der Möglichkeit zum Mailkontakt geboten. Ebenso wurde zwecks Sammlung von allgemeinen Äusserungen zum Thema ein Blog gestaltet und eröffnet. Das Inserat sollte einerseits wirklich zu Beratungsgesprächen führen, andererseits aber auch Personen ausfindig machen, welche auf diese Art eine von ihrem Schulsystem unabhängige Beratung suchen. Diese Eltern hätten beantworten können, was sie von der Beratung an der Schule wünschten und weshalb sie sich an eine unabhängige Beratung wendeten. Das Inserat wurde wenige Wochen nach Schulbeginn in der Familienzeitschrift „schweizer familie“ abgedruckt. Diese Zeitschrift hat als Zielgruppe Eltern mit Schulkindern. Die durchgeführten Telefonberatungen sollten vom Anfang des Gesprächs bis zum Kontrakt (vgl. Culley 2010) des Beratungsgesprächs, als offenes Interview für diese Untersuchung dienen. Von den vorgesehenen qualitativen vermittelnden Telefoninterviews (vgl. Lamnek 2005, S. 333, 346) konnte kein einziges durchgeführt werden. Trotz einer Auflage von 186'098 Heften mit 745'000 Lesern, trotz ansprechender Website und dort nachgewiesenen Besuchen kam es zu keiner Beratungsanfrage. Zwei Wochen später wurde eine Kleinanzeige in der gleichen Zeitschrift veröffentlicht, worin ein Aufruf mit Angabe des Studienzwecks enthalten war. Auch darauf erfolgte trotz funktionierender Telefonanlage kein einziger Anruf. Die Website wurde von September bis Dezember nicht stark aber doch regelmässig frequentiert. Nachweisen lässt sich, dass die Website gemäss den Angaben auf google analytics (siehe Anhang) 241-mal seit dem Erscheinen besucht wurde. Es waren nachweislich 145 verschiedene Besucher und 982 Seitenaufrufe. Die Absprungrate war kurz nach Erscheinen des Inserates nur etwa halb so gross und heute mittlerweile auf über 46% gestiegen. Dies lässt die Vermutung zu, dass der Name der Website nun eventuell mehr Kinder als Erwachsene anzieht. Wenn sie „Schulfragen“ als Suchbegriff eingeben, brauchen sie vielleicht Lernhilfe. Das Inserat war mit der Erscheinung im Heft klarer auf Eltern ausgerichtet. Die Zielgruppe wurde besser erreicht und daher war die Absprungrate nach der Erscheinung des Inserates kleiner. Der Besucherfluss (siehe Anhang) von 75 Personen ging wie gewünscht von der Startseite auf das Beratungsangebot und den Blog über. Warum jedoch keine Eltern telefonierten oder ein Mail schrieben, war nach wie vor unklar. Diese Methode zur Stichprobenauswahl führte vorerst zur Sabotage des geplanten Forschungsvorhabens. Dass sich keine einzige Person auf die zwei Inserate meldete löste auch in schulischen Fachkreisen Erstaunen aus. Die Fragestellung konnte auf diesem Wege also nicht beantwortet werden und somit musste das Forschungsvorgehen angepasst werden. Da niemand auf ein attraktives, gut platziertes Schulberatungsinserat in einer Familienzeitschrift mit hoher Auflagenzahl auf ein Beratungsinserat reagierte, kann davon ausgegangen werden, dass keine grosse Erwartung vorhanden ist, mit einem Anruf sein gewünschtes Ziel zu erreichen. Die Gründe blieben ungeklärt, da man die Klientel nicht befragen konnte.

Die Fragestellung blieb also weiterhin interessant: Obwohl es in der ganzen Schweiz sicherlich Eltern gab, die Beratung in Schulfragen suchten, meldete sich niemand. Es war nun umso interessanter herauszufinden, was andere Eltern von den Elterngesprächen und der Beratung an der Schule erwarteten und wie diese Eltern zu einem von ihrer Schule unabhängigen Beratungsangebot standen. Es musste also den vermuteten Zusammenhang geben.

4.1.2 Eltern eines Elternrates

Da sich keine Eltern auf das Inserat (siehe Kap. 4.1.1) meldeten, wurde ein Elternrat mit der gleichen Fragestellung konfrontiert. Der ausgewählte Elternrat einer grossen Schule ist in Stufenräte unterteilt, welche sich unabhängig voneinander treffen. Einmal im Jahr kommen alle Stufenräte zusammen. Die Schule wird auf der Primarstufe altersgemischt geführt. Die Sonderklasse wurde aufgelöst und diese Kinder werden integriert beschult.

Im Vorfeld tauchte die Frage auf, ob Eltern eines Elternrates besondere Eltern sind. Die Vorerfahrungen, Werthaltungen und Lebensumstände beeinflussen, ob Eltern in einem Elternrat mitmachen (vgl. Sacher 2008). Diese sind daher sicher schulnäher als andere, sonst würden sie sich nicht für eine solche Mitarbeit zur Verfügung stellen. Nach Sacher (vgl. 2008, S. 54) wirkt sich die kollektive Mitbestimmung der Eltern in einem Elternrat aber nicht auf den Lern- und Erziehungserfolg der Kinder aus. In der gewählten Schule werden einige lernbehinderte Kinder integriert. Da diese Eltern oft interessiert sind und das Geschehen an der Schule genau beobachten, war mit ihnen als Vertretung im Elternrat zu rechnen. Es hätte im Rahmen dieser Arbeit aber zu weit geführt, den Lebenshintergrund der teilnehmenden Eltern und deren Kinder genauer zu untersuchen und zu beschreiben. Eltern mit Migrationshintergrund und mit guten Deutschkenntnissen waren offensichtlich in den Elternratsgruppen vertreten. Zusammengefasst heisst das, dass Kinder von Eltern, die in einem Elternrat vertreten sind, nicht unbedingt schulisch besser oder pflegeleichter sein müssen als andere. Es wurde also bezüglich des Lebenshintergrundes, abgesehen von der Schulnähe der Eltern, mit der üblich breiten Streuung von Eltern – oder Kindersituationen gerechnet.

Mit drei Elternrat-Gruppendiskussionen wurde nur an einer Schule exemplarisch Datenmaterial gesammelt. Anhand der anschliessenden rekonstruktiv-hermeneutischen Einzelfallanalyse von Sequenzen der Diskussion im Unterstufenelternrat konnten dennoch weitergehende Bedeutungsstrukturen und Sinnzusammenhänge erkannt werden (vgl. Lamnek 2005, S. 430).

4.2 Forschungsmethode

Für die Beantwortung der Fragestellung wurde zuerst induktiv vorgegangen. Das Inserat in Kapitel 4.1.1 stellte den Anfang dar. Es kam aber auf diesem Weg zu keinen Interviewsituationen. Auch ein nachträglich noch aufgegebenes Kleininserat mit der Angabe des Studienzweckes, generierte keinen Telefonanruf. Auf die Nutzung von Privatkontakten wurde aber trotzdem zugunsten der Objektivität verzichtet. Aus diesem Grund wurde eine Gruppendiskussion eines Elternrates, ursprünglich als Validierung geplant, schliesslich zur Erhebung der Elternerwartungen genutzt. Diese Eltern konnten zu ihren Erwartungen gegenüber den Elterngesprächen in der Gruppendiskussion Auskunft geben. Für diesen Zweck wurden einige Gedankenanstösse erarbeitet, um der Diskussion die nötigen Impulse zu geben. Auf diese Weise kam es zu einer Durchmischung von induktivem und deduktivem Vorgehen.

4.2.1 Anpassung und Verfeinerung der Fragestellung

Die Äusserungen der Eltern in der Gruppendiskussion sollten Aufschluss darüber geben, was die befragten Eltern von den Elterngesprächen erwarteten und ob sich Schlüsse daraus ziehen liessen,

warum ein unabhängiges Schulberatungstelefon nicht attraktiv schien. Brauchen Eltern keine unabhängige Beratung in Schulfragen?

Da sich die schulische Beratung und das Elterngespräch in wichtigen Teilen von der professionellen Beratung (vgl. Schnebel 2007) unterscheiden, das Inserat aber genau das bieten wollte, wurde in einer Gruppendiskussion durch einige wenige Fragen die Diskussion in diese Richtung angestoßen (vgl. Lamnek S. 440).

Im Folgenden werden die Fragen, welche als Gedankenanstoss in der Gruppendiskussion verwendet werden sollten, mit ihrem Bezug zu den wesentlichen Prinzipien professioneller Beratung (vgl. Schnebel 2007, S. 16, 17) beschrieben. Da die Diskussion möglichst nondirektiv geführt werden sollte (vgl. Lamnek 2005, S. 443), wurden nicht alle Fragen in allen drei Diskussionen verwendet:

- Was ist Ihnen bei einem Elterngespräch wichtig?
Diese Frage sollte Aufschluss darüber geben, was Eltern wünschten und erwarteten. Sie sollte die Möglichkeit erschliessen, dass die Eltern von sich aus einzelne Prinzipien erwähnen.
- Gibt es Themen, die Sie an der Schule Ihres Kindes eher nicht ansprechen würden? Welche Themen wären das?
Da Eltern oft nicht freiwillig an einem Elterngespräch der Schule teilnehmen, stellt sich die Frage, welche Themen sie im Gespräch ansprechen oder bewusst weglassen. Falls Vorbehalte im Vertrauen gegenüber den Lehrpersonen vorhanden waren, konnten diese hier geäußert werden.
- Wenn es Probleme gibt, bei denen Sie mit dem Lehrer nicht weiterkommen: Was wünschten sie sich dann? Was würden Sie machen?
Diese Frage sollte ermöglichen zu erfahren, welche Ansprechpersonen an der Schule aufgesucht werden und welche Szenarien die befragten Eltern sich vorstellen könnten. Der Wunsch nach Unabhängigkeit sollte geäußert werden können, aber nicht durch die Frage schon vorweggenommen werden.
- Die Eltern müssen zu Gesprächen erscheinen. Lehrer sind in den ganzen Schulapparat verflochten. Wie stellen Sie sich die Auswirkungen auf Elterngespräche vor?
Die Zusammenarbeit und Vernetzung unter den Kontaktpersonen an der Schule sollte erörtert werden, aber auch Filz und Abhängigkeiten benannt werden können.
- Wenn sie mit Schulproblemen nicht fertig werden: Sie sitzen vor dem Inserat dieses Beratungsangebotes (siehe Kap. 4.1.1) und haben den Telefonhörer in der Hand - warum würden sie der Telefonberatung *nicht* anrufen?
Die Frage bezog sich auf das Inserat und wollte ergründen, welche Hürden hinderlich sein können, sich an dieses unabhängige Angebot zu wenden. Das Inserat und die versprochene Unabhängigkeit schien auf keine Weise die Wünsche von Eltern zu bedienen. War das Inserat an sich ein Problem, oder Unabhängigkeit nicht gefragt? Was steckte dahinter?

4.2.2 Diskussions-Setting mit dem Elternrat

Der Elternrat der Wohngemeinde der Verfasserin wurde für die vorliegende Arbeit zu einer Gruppendiskussion eingeladen. Die einzelnen Mitglieder waren ihr vor der Diskussion alle unbekannt,

was für eine möglichst objektive Ausgangslage sprach. Der familiäre Hintergrund der Eltern, sowie die Namen waren unbekannt. An einem konstituierenden Elternrat-Jahresanlass wurden durch die Präsidentin des Elternrats Gruppendiskussionen mit drei in Stufen unterteilten Gruppen des Elternrates organisiert. Der ausgewählte Elternrat der Schule wurde im Sommer wieder neu zusammengestellt. Einzelne Eltern waren daher zum ersten Mal bei der Konstituierung anwesend. Die Präsidentin verschickte im Vorfeld den geplanten Ablauf des Abends an die teilnehmenden Eltern. Darin wurde die Gruppendiskussion zu Studienzwecken und deren Leitung angekündigt und kurz beschrieben. Die Präsidentin teilte den Abend in verschiedene Workshops ein, wovon einer die mit „Kommunikation“ betitelte Gruppendiskussion war. Jede Stufengruppe (Unterstufe, Mittelstufe, Kindergarten) sollte 20 Minuten Zeit in diesem Workshop verbringen. Da im Unterstufenelternrat keine neuen Personen Einsitz nahmen, wurde mit diesem Elternrat die erste Gruppendiskussion durchgeführt. Die anderen Elternteilnehmer lernten sich unterdessen in ihrem ersten Workshop zuerst kennen. Zu Beginn der Gruppendiskussion wurde allen Teilnehmenden zugesagt, dass das Sprechen absolut freiwillig sei und anschliessend alle Aussagen anonymisiert werden. Niemand müsse sich äussern, jede Person könne ungeniert auch einfach nur zuhören.

Es konnten mit sechs Unterstufen-, dann mit fünf Mittelstufen- und schliesslich mit fünf Kindergarteneltern separate Diskussionsrunden von je 23, 20 und 12 Minuten geführt werden. Die voneinander unabhängigen Gruppendiskussionen ergaben auf diese Weise komparatives Datenmaterial (vgl. Kruse 2011). Die längste Diskussion, jene mit dem Unterstufenelternrat wurde später genau analysiert. Die anderen Diskussionen konnten zu einem kurzen Vergleich herangezogen werden.

4.2.3 Qualitative Sozialforschung durch die ermittelnde Gruppendiskussion

Es wurde für diese Arbeit mit drei Elternratgruppen (KG, US, MS) je eine ermittelnde Gruppendiskussion als qualitative Erhebungsmethode durchgeführt. Von den drei Elternratgruppen wurde im Rahmen dieser Arbeit die längste Diskussion, die der Unterstufe, genauer ausgewertet. Aus zeitlichen Gründen konnten nicht alle drei Diskussionen rekonstruktiv-hermeneutisch (vgl. Kruse 2011, Bohnsack 2008) ausgewertet werden. Selbstverständlich wurde davon ausgegangen, dass sich Meinungen bei Gruppendiskussionen gegenseitig beeinflussen. Dies führte zu gegenseitiger Reflexion der Aussagen. Es wurde davon ausgegangen, dass sich eine Meinung erst im Gespräch mit Anderen und im Austausch mit deren Gedanken bildet und sich auch wandeln kann. Dadurch, dass die Diskussionsteilnehmer Teil einer offenen Unterhaltung waren, wurde dem Kriterium der Offenheit und Kommunikativität der qualitativen Forschungsmethodik voll entsprochen (vgl. Lamnek 2005, 416 – 422). Durch diese ermittelnde Gruppendiskussion wurden Informationen gesammelt, bei welchen hauptsächlich die inhaltlichen Ergebnisse, nicht aber der Gruppenprozess, von Interesse waren, obwohl dieser bei der Analyse nicht immer beiseite gelassen werden konnte. Die Meinungen und Einstellungen der einzelnen Teilnehmer wurden auf Tonband aufgenommen, nachdem wenige grundsätzliche Fragen als Gesprächsanstoss gestellt wurden. Der Gesprächsprozess wurde durch die Diskussionsleitung möglichst wenig beeinflusst und in der Regel vor allem paraphrasierend und fragend begleitend. Die Diskussionsleiterin gab jeweils einen Gesprächsanstoss, um die Diskussion in Gang zu bringen. Verebbte die Diskussion, brachte die Diskussionsleiterin einen weiteren

Gedankenanstoss in Form einer Frage ein. Der letzte Gedankenanstoss wurde im Sinne einer Problemdiskussion (Lamnek 2005) eingebracht. Damit war die Hoffnung verbunden, dass die reflektierende Meinungsbildung in der Gruppe auch darüber Einsicht geben sollte, warum sich niemand auf das Inserat meldete.

Bei einer Gruppendiskussion lassen sich jeweils methodisch die Bedingungen und die Effekte während der Diskussion nicht trennen. Fortlaufend reagierten die Diskussionsteilnehmer auf Beiträge der anderen und prägten somit gemeinsam die Diskussionsbedingungen selber mit. In der Gruppe wurden die Aussagen sogleich gegenseitig reflektiert. Die Validierung der ermittelten Diskussionsaussagen wurde komparativ durch die anderen Aussagen im analysierten Interview sichergestellt (Kruse 2011).

Es wurden zwar steuernde Gedankenanstösse (in Kap. 4.2.1, vgl. Schnebel 2007) in die Gruppendiskussion hineingegeben, die theoretische Verortung aber der Analyse und anschließenden Diskussion überlassen. Dieses induktive Vorgehen verlässt sich darauf, dass die Aussagen sehr wohl anschließend kategorisiert werden können (vgl. Kruse 2011). Die Gruppendiskussion bewährte sich, da durch den alltäglichen Kommunikationsprozess auch tiefere Bewusstseinschichten der Diskutierenden zum Tragen kamen. Dies machte das Äussern von nicht-öffentlichen Meinungen (Lamnek 2005, S. 424) möglich. Die Bedeutungsstrukturen von einzelnen Sequenzen wurden nach der Transkription rekonstruktiv-hermeneutisch analysiert, es wurden erweiterte Theoriebezüge und Zusammenhänge zur missglückten ersten Stichprobensuche per Inserat hergestellt.

4.3 Aufbereitung

Zur Beantwortung der Fragestellung durch eine rekonstruktiv-hermeneutische Analyse wurden einzelne Teile der Unterstufen-Diskussion, in denen ein tieferer Gehalt vermutet wurde, ausführlich transkribiert. Diese „verdächtigen“ Bereiche des Interviews wurden im Vergleich zum restlichen Interview sehr genau transkribiert, damit auch die Betonung beim Lesen erkennbar blieb. Die Transkription dieser Sequenzen wurde angelehnt an das Transkriptionssystem von Kruse durchgeführt (vgl. 2011, S. 150). Aus diesen Bereichen wurden später die zu analysierenden Sequenzen ausgewählt. Das genaue Transkribieren machte die Validierung der Aussagen innerhalb des Interviews möglich. Die Klarheit einer Aussage oder eine Übereinstimmung der Meinungen war auf diese Weise zuverlässiger zu erkennen (Kruse 2011, S. 145), als bei einer paraphrasierender Form der Transkription. Die für die mikrosprachliche Analyse nicht verwendeten Interviewteile der drei Gruppendiskussionen wurde zwar vollständig, aber vereinfacht, angelehnt an Kruse transkribiert (vgl. 2011, S. 150). Hierbei wurde die genauere Akzentuierung, die Endintonation von Wörtern, gleichzeitige Äusserungen und allfällige Räusper- und andere Fülllaute weggelassen. Die transkribierten Diskussionen des Kindergartens und der Mittelstufe wurden anschliessend lediglich als Dokument für einen kurzen Vergleich der Ergebnisse der durchgeführten Sequenzenanalyse verwendet.

4.4 Rekonstruktiv-hermeneutische Sequenzen-Analyse

4.4.1 Zusammenfassende Paraphrasierung des Interviews

Zur übersichtlichen Lesbarkeit und als Zusammenfassung wurde für die vorliegende Arbeit eine zusammenfassende Paraphrasierung des Interviews angelehnt an Kruse (vgl. 2011) durchgeführt. Diese soll dem Leser einen kurzen Überblick verschaffen und den Gesprächsverlauf verdeutlichen.

Zusammenfassung Gruppendiskussion Unterstufen-Elternrat:

Die Diskussionsleiterin eröffnet die Diskussion mit der Frage, was die Eltern von einem Elterngespräch erwarteten.

- 2. - 5. Hier wird besprochen, was in der Diskussion unter einem Elterngespräch verstanden werden soll.
- 6. + 7. Die Frage wird als schwierig empfunden.

8. – 29. Informationen zum Lernstand/ Promotion werden diskutiert

- 8. Es wird von Person 3 als wichtig eingeschätzt, dass die Lehrperson sagt, wo das Kind Schwächen hat, oder worin es gut ist.
- 9. Es kommt von Person 2 der Einwand, was man damit denn anfangen könne.
- 10. -12. Person 3 begründet, warum es wichtig sei, die Schwächen des Kindes zu kennen: Man könne mit dem Kind lernen. Es wird die eigene Erfahrung beim Üben geschildert. Das Üben mit täglichen Zusatzaufgaben habe sich gelohnt. Das Kind habe sich im Rechnen - ein wenig - verbessert. Diese fast atemlose Rede wird energisch vorgetragen und direkt nach Person 2 bei Punkt 9. gehalten.
- 13. Die Diskussionsteilnehmer blicken in die Runde. Es entsteht ein kurzer Diskussionsunterbruch.
- 14. Die Diskussionsleitung mischt sich ein mit der Bemerkung, sie wolle sich nicht zu früh einmischen (!!)
- 15.- 18. Person 3 begründet ihre Haltung mit dem Schulsystem, worin die Lehrer nicht mehr soviel Zeit hätten, mit den Kindern zu üben. Es wird auch gesagt, dass das System je nach Lehrperson eine Chance für die soziale Förderung der Kinder sei.
- 19. – 21. Person 3 bestätigt ihre bei Punkt 8. geäußerte Meinung.
- 22. Person 2 will von der Lehrperson wissen, ob das Kind auf dem Weg sei, um in die nächste Klasse zu kommen.
- 23. Drei unkenntliche Personen sprechen sich energisch unmittelbar nacheinander dazwischen. Hier wird Punkt 22 bestätigt: die anderen Eltern wollen ebenfalls wissen, ob das Kind in die nächste Klasse komme. Die Aussage: „Auch“ sagt, dass aber nicht nur das, sondern auch anderes erwartet wird.
- 24. – 29. Es wird gesagt, dass von der Lehrperson Offenheit und Ehrlichkeit bezüglich des Lernstandes erwartet wird. Hier wird geäußert, dass die Aussagen der Kinder zu

Hause je nach Momentaufnahme verschieden sein können, von ihnen zum Teil in ihren Erzählungen auch wichtiges weggelassen würde und sie deshalb nicht verlässlich seien.

30. – 65. Das Elterngespräch in Anwesenheit des Kindes wird diskutiert.

30. Nach der Aussage zu Offenheit und Ehrlichkeit (Punkt 27.) wird hier die Anwesenheit des Kindes zur Sprache gebracht. Es wird gesagt, dass es Sachen im Elterngespräch gebe, die ein Kind nichts angehen würden und dass es für sensible Kinder zu unerträglich sein könne.
31. – 39. Eltern diskutieren die Pflicht, das Kind von der 3. bis zur 6. Kl. ans Elterngespräch mitnehmen zu müssen. Die Idee eines geheimen Gespräches wird geboren, worauf Gelächter folgt.
40. – 44. Mehrere Eltern bestätigen, dass die Kinder nicht alles wissen sollen.
45. Die Diskussionsleiterin fragt nach, ob sich in diesem Punkt alle einig seien.
46. – 55. Die Eltern finden, dass man Problemsachen vor dem Kind nicht am Elterngespräch ansprechen könne. Dies möchten sie nachher zu Hause mit dem Kind allein und auf andere Art tun. Für die Kinder reiche es aus, einen Selbsteinschätzungsbogen auszufüllen.
56. – 59. Ein Elternteil meldet sich mit einer guten Erfahrung. Die Person beschreibt, wie das Kind sich selber während des Elterngesprächs durch legen von Symbolen einschätzen konnte. Die Lehrperson habe aber selbst klar aus ihrer Sicht den Lernstand des Kindes kommuniziert. Es wird von jemandem bestätigt, dies sei gut so.
60. Die Diskussionsleiterin wirft ein, dass es vermutlich an der Form liege.
61. Es wird geäußert, dass mitzunehmendem Alter der Kinder andere Themen auftauchen würden, bei denen man dann einen anderen Termin für ein Elterngespräch ohne Kind abmachen müsse.
62. – 64. Eine Diskussionsteilnehmerin beschreibt ihre Erfahrungen: Die Lehrperson sagte, das Kind solle beim Elterngespräch mithören. Das Gespräch hätte aber keinen schlechten Inhalt gehabt. Auch die Eltern und das Kind hätten anhand des Formulars einbringen können, wie sie es sehen. Von der Lehrperson wird Ehrlichkeit erwartet (auch unter Punkt 29./30.) Dies wird hier mit der Anwesenheit des Kindes in Verbindung gebracht. Bei der Lehrperson des Kindes wurde sehr geschätzt, dass sie auch gesagt habe, was das Kind gut kann.
65. – 69. Die Diskussionsleiterin fragt nach, was wäre, wenn die Eltern nicht mit der Einschätzung durch die Lehrperson einverstanden wären: Die Diskussionsteilnehmer sagten, man solle der Lehrperson glauben. Wenn dies nicht möglich sei, liege es sicher meistens an den Eltern.
70. – 76. Eine Elterneinschätzung aufgrund eines Formulars hätte erstaunliche Übereinstimmung mit der Einschätzung der Lehrperson ergeben. Es werden die Selbsteinschätzungen der Kinder besprochen.

77. – 79. Auf die Aussage, das Kind habe sich ein wenig überbewertet, meint Person 2. „öppe hoffentlich“. Darauf wird breite Zustimmung laut. Ein anderes Kind hat sich auch überbewertet. Es wird erklärt, dass sie ja noch Kinder seien und daher noch jung.
- 80. – 122. Was wird erwartet, wenn man mit der Lehrperson nicht einig ist?**
80. +81. Es wird gesagt, wenn die Eltern ganz anderer Meinung seien, dann könnte dies an den verschiedenen Arbeitssituationen zu Hause und in der Schule liegen. Der Lehrperson wird vertraut.
82. Person 2. wünscht eine neutrale Person, welche mit dem Kind und den Eltern nicht permanent zu tun hat.
83. – 89. Die Diskussion dreht sich darum, ob die SHP zugezogen werden soll, denn sie kenne ja die Situation. Trotz der Nähe zur Lehrperson müsste sie nicht immer der gleichen Meinung wie die Lehrperson sein. Es wird auch an die Job-Sharing-Lehrkraft gedacht, welche bei ernsteren Gesprächen als weitere Person jeweils anwesend sei. Wenn ein Vermittler bei grösseren Problemen gewünscht sei, könnte der Schulleiter als Hilfe zugezogen werden.
90. – 93. Als Mangel wird betont, der Schulleiter könne das Kind ja nicht bewerten. Eine eventuell wichtige Aussage wird hier unterbrochen. Als die SHP zur Sprache gebracht wird, kommt ein „aber“ und ein paar Satzabbrüche, welche sich nicht als klare Aussage beschreiben lassen. Der Schulleiter könne das Kind nicht bewerten und die SHP sei etwas nah an der Situation dran. Hier scheint eine Unsicherheit zu bestehen, was man empfehlen soll.
94. Es wird für die Masterarbeit auf schulfernere, an den Kindern nicht so interessierte Eltern verwiesen, welche solche Probleme hätten. Die Eltern des Elterrats seien bei Problemen sofort in der Schule.
95. – 99. Ein Beispiel wird erzählt, bei dem die Lehrperson und ein Kind Probleme hatten. Der Schulleiter habe sich eingeschaltet und das Kind wurde darauf an einen anderen Schulstandort versetzt. Auch ohne eine Beurteilung des Kindes und ohne dass die Person die Eltern oder die Lehrperson kenne, brauche es bei zwischenmenschlichen Problemen eine neutrale Person dazwischen.
100. Die Diskussionsleiterin stellt die Frage, ob Verflechtungen im Schulsystem ein Problem seien.
100. – 104 Auf die Frage der Diskussionsleiterin nach Verflechtungen im Schulsystem wird der Schulleiter am Ort als neutral genug und sehr neutral bezeichnet.
105. – 111. Der Schulleiter stelle sich sicher zuerst hinter den Lehrer. Der Schulleiter könne die Eltern aber ja auch nicht so einfach loswerden. Dieser würde bei Problemen höchstens an einen anderen Standort versetzt, ausser wenn etwas sehr Schlimmes vorgefallen sei. Es dürfe so sein, dass der Schulleiter sich hinter den Lehrer stelle, das sei sogar seine Aufgabe. Hier wird angemerkt, dass auf unwichtige

- Elternwünsche nicht eingegangen werden müsse. Hinter ehrgeizige Eltern stelle sich der Schulleiter aber schon. Im schwierigen Fall sei es seine Aufgabe, eine Lösung zu finden, welche für alle passt.
112. – 120. Auf die vorherige Aussage, fügt jemand an, dass am früheren Wohnort mehr Eltern schlecht über die Lehrer gesprochen hätten. Worauf für die Klärung des beschriebenen Kontextes Rückfragen notwendig wurden.
121. + 122. Es gebe diese Probleme, dass man mit der Lehrperson nicht einverstanden sei schon, aber vermutlich weniger auf der Unterstufe, doch wohl eher in der Sekundarschule.
- 123. Warum würden die Eltern nicht auf das von der Schule unabhängige Beratungsinserat anrufen?**
123. Die Diskussionsleiterin zeigt das veröffentliche Beratungsinserat. Sie beschreibt, dass sich niemand darauf gemeldet hat und fragt, warum sie trotz schulischen Nöten, nicht auf das Inserat anrufen würden.
124. Person 3 sagt, sie würde telefonieren, wenn sie eine aufgelöste Mutter wäre. Sie habe mit ihrem Kind ein Problem mit Ängsten gehabt und habe sofort alles in Bewegung gesetzt, was sie in Bewegung setzen konnte.
125. + 126. Auf die Frage nach der Ansprechperson, wird der Weg über die Lehrerin, dann die SHP und schliesslich zum Schulpsychologen genannt. Person 3 sagt, sie müsse ganz ehrlich in dieser Runde sagen, dass ihr Sohn in Betreuung sei. Sie brächte ihn immer wieder dorthin. Sie sagt, dass ihr der Psychologe ein Kompliment gemacht habe, weil es für Kinder sehr wichtig sei, wenn man ihre Ängste wahrnehme und dass man damit Schlimmerem vorbeugen könne.
127. +128. Auf die Äusserung der Diskussionsleiterin, dann habe sie eigentlich auch kein unabhängiges Kontaktangebot gebraucht, wird von Person 2 gesagt, dass man halt nicht wisse, was sich hinter dem Inserat verberge. Diese Hemmschwelle sei gross und man habe an der Schule bereits relativ viele Anlaufstellen. Wenn man an der Schule niemanden finde, dann kenne man vielleicht eine andere Lehrerin, die man schon mal gesehen habe und die einem sympathisch sei. Dann sei eben auch noch der Schulleiter. Die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen sei verhältnismässig gross. Auch bezüglich der Kinder sei ein Perfektionismus in der heutigen Welt. Eltern dürfen schon gar nicht schlecht sein. Hilfe holen sei eine Schwäche und ein Zeichen, dass man es nicht im Griff habe. Dieser Perfektionismus sei völlig überbewertet und man finge als Eltern an, Vorsorgen zu treffen, welche das Problem noch manifestieren würden. Es werde dem Kind noch eingebläut, dass es das und das habe. Nein, sie als Person würde das Inserat nicht nutzen.
129. – 130. Die Beendigung der Diskussion wird eingeleitet.
131. Eine Diskussionsteilnehmerin sagt, es habe ihr wahnsinnig geholfen, dass bei einem Gespräch auch Positives zur Sprache gekommen sei, nicht nur Schlechtes. Es wird

ein Ausgeliefert sein geäußert und das Gefühl, dass es sich zu Ungunsten des Kindes auswirken würde, wenn man über den Lehrer und den Schulleiter gehe.

132. – 134. Als sich die Diskussionsleiterin dahingehend äußert, dass diese Aussage für eine unabhängige Person sprechen würde, sagt diese Diskussionsteilnehmerin, dass sie schon unabhängig genutzt habe. Die Diskussion muss hier aus Zeitgründen abgebrochen werden.

Die Diskussionsleiterin bedankt sich.

5 Durchführung der Sequenzenanalyse

Nach der zusammenfassenden Paraphrasierung wurden verschiedene Sequenzen des Interviews analysiert. In der deskriptiven mikrosprachlichen Analyse wurden die Interviewsequenzen anhand der vier Aufmerksamkeitsebenen (angelehnt an Kruse 2011, S. 155 ff.) analysiert. Es ging darum, WIE die Eltern des Elternrates diese Aussage gemacht haben. Und WAS in einer interpretativen Analyse daraus geschlossen werden kann.

Es wurden für die Analyse einzelne Sequenzen des Interviews ausgewählt, analysiert und ihre Bedeutung mit dem Rest des Interviews in Zusammenhang gebracht. Diese Verknüpfung ermöglicht eine Validierung der Aussagen.

Am Anfang des Interviews steht die Frage einer Frau mit Migrationshintergrund. Sie möchte klären, ob „der Elternabend“ oder „das Elterngespräch“ gemeint sei. Teile im Interview wie dieser, werden für die genauere Analyse nicht verwendet. Sie helfen in Bezug auf die Erwartungen der Eltern an die Elterngespräche in der Schule nicht weiter. Die verwendeten Sequenzen wurden aufgrund der Vermutung eines tieferen Gehalts bezüglich der Fragestellung ausgewählt. Sie wurden im Vergleich zum restlichen Interview sehr genau transkribiert, damit auch die Betonung beim Lesen erkennbar blieb.

5.1 Auswahl von Sequenzen

Für die rekonstruktiv-hermeneutische Analyse von Textsequenzen wurden nun einzelne Sequenzen des Interviews ausgewählt. Die verwendeten Sequenzen wurden aus den sehr genau transkribierten Interviewbereichen aufgrund der Vermutung eines tieferen Gehalts bezüglich der Fragestellung ausgewählt. Nach der Analyse durch die Analysegruppe sollte mit Hilfe dieser Sequenzen die Fragestellung beantworten können. Diese Auswahl ist subjektiv, es hätten auch andere Sequenzen ausgewählt werden können. Durch die Konsistenzregel (Kruse 2011, S.175) und die Verknüpfung innerhalb des Interviews ist ein geregeltes Vorgehen und damit die Validierung der Ergebnisse abgesichert. Auch andere Sequenzen hätten dazu dienen können.

5.2 Deskriptive mikrosprachliche Sequenzen-Analyse

In der deskriptiven mikrosprachlichen Analyse (Kruse 2011, S. 174) wurde das WIE des in der Interviewsequenz Gesagten möglichst genau beschrieben (vgl. Kap. 5.5 und Anhang). In dieser Analyse wurden die Interviewsequenzen anhand der vier Aufmerksamkeitsebenen (angelehnt an Kruse 2011, S. 155 ff.) analysiert. Die Aufmerksamkeit galt der Interaktion, der allgemeinen

Pragmatik, der Syntax, der Wortsemantik und den Erzählfiguren und Gestalt (ebd.). Die Einbettung der Analysesequenzen in die Umgebung des restlichen Interviews musste aufgrund der zeitlichen Ressourcen unter Interaktion und Pragmatik vorgenommen werden. Verweisstellen in der Analyse bezeichnen die Stelle im gleichen Transkript (z.B. Pkt. 30). Die deskriptive Analyse wurde aufgrund der eingeschränkten zeitlichen Ressourcen durch die Autorin vorgenommen.

5.3 Interpretative Sequenzen-Analyse

Die interpretativ-analytische Schliessung wurde zur Besprechung und Abgleichung der Lesarten und Interpretationsmöglichkeiten in einer Analysegruppe vorgenommen (vgl. Kap. 5.5 und Anhang). Die Analysegruppe wurde aus Personen mit vielfältigem beruflichem Hintergrund zusammengestellt. In der Gruppe waren eine Bibliothekarin, eine Studentin der Heilpädagogik, ein Informatiker, ein Audiologietechniker und eine Dolmetscherin. Die Verfasserin hatte lediglich die Leitung dieser Analysegruppe und protokollierte. Sie nahm nicht an den Diskussionen teil. In die unten stehende Aufstellung wurden nur die wahrscheinlichsten Lesarten aufgenommen. Verweise auf andere Interviewpassagen waren von der Analysegruppe, wie Kruse es vorschreibt, nur zu den zeitlich früheren Sequenzen möglich (Konsistenzregel nach Kruse 2011, S. 162). Die Analysegruppe hatte ansonsten keine Kenntnis über den Interviewverlauf.

5.4 Motivsuche anhand der Konsistenzregel

Zuerst wurden die Sequenzen mikrosprachlich, anschliessend in der Analysegruppe interpretativ analysiert. Nach der Durchführung der Sequenzenanalyse wurden in den Analysebeschreibungen anhand der Konsistenzregel (geforderte Widerspruchsfreiheit, vgl. Kruse 2011, S. 175) zentrale Motive im Sinne von Mustern gesucht (Kruse 2011, S. 177 - 179). Dies geschah, wie es Kruse vorschreibt, vom Ende der Analyse nach vorne an den Anfang (ebd.). Die gefundenen Motive wurden durch ein Kürzel in die Analyse eingefügt, damit die Belegstellen ersichtlich und nachvollziehbar sind (vgl. Kap. 5.5 und Anhang).

Tabelle 3: Zentrale Motive

Bewertung	B		Bewertungskompetenz	BK
Offenheit	O		Ehrlichkeit	E
Wirksamkeit	W		Nutzen	N
Schutz	SCH		Verantwortung	V
Ressourcen	R		Zielerreichung	Z

5.5 Analysebeispiele

Die oben beschriebenen Analyseschritte wurden der Reihe nach durchgeführt. Alle Schritte können in den folgenden Analysebeispielen nachvollzogen werden. Die 4. und die 5. Sequenz zeigen die Art der Verknüpfung mit dem Rest des Interviews anhand von Zitaten aus dem Transkript und die Herausfilterung von Sinnstrukturen. Die Zitate wurden unterschiedlich transkribiert. Jene, die nicht als Analysesequenz in Frage kamen, wurden als Vereinfachung paraphrasierend transkribiert.

Lesehilfe: Betonung: GROSSBUCHSTABEN
starke Betonung: !GROSSBUCHSTABEN!,
ins Wort fallen: +Worte einer anderen Person+
Verschleifungen: =
kurze Pause: (.)
(weiterführende Transkriptionsregeln siehe Anhang)

Tabelle 4: 1. Beispiel Sequenzenanalyse

Deskriptive mikrosprachliche Analyse der 4. Sequenz

4. Sequenz (U-Transkr.Pkt. 46)		WIE wurde es gesagt?
Person 5: EIFach = So=dass - ich find sie törfes !SCHO! WÜSSE (.) sie törfeds !SCHO! WÜSSE +aber inere andere ART ; JO - +jo EBE (.) aber das !ICH! s ihre säg +genau+ und nöd das si debi isch		
Aufmerksamkeitsebenen nach Kruse (vgl. 2011, S. 165)	Aspekte	
Interaktion bzw. allgemeine Pragmatik	Person 5 sagt weiter oben in der Diskussion, „ <i>Ich denke man muss einfach wissen was SACHe ist. Und ich erwarte einfach dass ich eine offene und ehrliche Dings kommt und dann was man macht (...)und ich hoffe der lehrer sagt es genau so wie es ist. (Pkt.24.)</i> “ (L/ B). In dieser Äusserung wird Offenheit und Ehrlichkeit des Lehrers (O/ E) gefordert. Person 4 erwartet in einer nächsten Aussage, dass der Lehrer kritisch ist, dies auch guten Schülern gegenüber. Auf das Thema der Ehrlichkeit wird unmittelbar ins Gespräch gebracht, dass es schwierig sei, wenn das Kind an das Elterngespräch mitgenommen werden müsse (Pkt. 30). Es könne ja sensibel sein und das nicht ertragen (SCH/ V). Die Aussage, ein Kind solle nicht alles wissen, findet breite Unterstützung (Pkt. 30. – 55.) (O). Die 4.Sequenz ist eine Ergänzung auf ein Interaktionsbeispiel. Person 5 führt darin vor, auf welche Art sie	

	als Mutter das Kind anschliessend an das Elterngespräch informieren würde. Die Mutter stellt sich im Interaktionsbeispiel am Anfang ihrer Aussage (unmittelbar vorher in Pkt. 46) gegenüber dem Kind als entschärfende Vermittlerin des aus dem Elterngespräch gewonnenen Wissens dar (E/ V) .
Syntax	Am Anfang der Aussage gibt es einen Abbruch, wo eine Erklärung hätte folgen sollen. Die Satzkonstruktion enthält eine Verdoppelung, welche die Wichtigkeit der Aussage auch durch die Betonung sehr unterstreicht. Hier wird ein Einschub durch eine unbekannte andere Person gemacht, welche die Weiterführung mit dem logisch konsequenten „aber“ einleitet. Dieser Einschub wird nahtlos durch Person 5 unter einer eingeschobenen Bestätigung der unbekannt Person weiterverfolgt.
(Wort-)Semantik	Das zusammengesprochene „ <i>ElFach = So=dass</i> “ soll vereinfachend erklären, was vorher ausschweifend als Beispiel (Pkt. 46) erzählt wurde. „ <i>!SCHO!</i> “ beinhaltet in diesem Zusammenhang eine Einschränkung, welche die unbekannte Person wahrnimmt und gleich mit einem „aber“ ergänzend ins Wort fällt. Sie benutzt das Wort „ <i>ART</i> “. Es heisst hier „auf eine andere Weise“, soll das Kind informiert werden. Dies wird mit einem stark betonten und damit die Aussage bestätigenden „ <i>JO</i> “ bekräftigt. Das Kind soll nicht so informiert werden, wie die Lehrperson es macht, sondern so, wie die Mutter es macht (SCH/ V) .
Erzählfiguren und Gestalt	Person 5 und die unbekannte Person stellen sich als Wissensvermittlerinnen dar, welche sich der Situation des Kindes besser anpassen würden (am Anfang von Pkt. 46). Dies untermauert, dass die Anwesenheit des Kindes beim Gespräch unnötig ist (SCH/ V) .

**Interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe
(WAS für eine Bedeutung dieser Sequenz kann konstruiert werden?)**

Wahrscheinlichste Lesarten der Analysegruppe:

Das Kind sei unnötig bei der Besprechung, da die Mutter es nachher auf ihre Art informieren will **(O/ E)**. Die Mutter möchte die Kontrolle über das, was das Kind hören soll **(SCH/ V)**. Es könnte zu Schwierigkeiten führen, wenn das Kind nicht mit dem Umgehen kann, was gesagt wird. Die Mutter fühlt sich verbunden mit dem Kind und näher bei seinen Bedürfnissen. Sie spürt die Verantwortung gegenüber dem Kind und möchte daher die Art der Kommunikation selber bestimmen **(V)**. Das Vertrauen in die Kompetenz der Lehrperson wird in Frage gestellt, was ihre Art der Kommunikation am Elterngespräch gegenüber dem Kind betrifft. Die Mutter findet, sie habe die bessere Kompetenz, das Kind der Situation entsprechend über den schulischen Stand zu informieren. Das Kind wird nicht als Gegenüber wirklich ernst genommen, wenn es zu Hause bleiben soll **(V)**.

Tabelle 5: 2. Beispiel Sequenzenanalyse

Deskriptive mikrosprachliche Analyse der 5. Sequenz

5. Sequenz (U-Transkr.Pkt. 62)		WIE wurde es gesagt?
<p>Diese Aussage wurde unterteilt, um die Übersicht für den Leser zu gewährleisten.</p> <p>Person 6:</p> <p>A) es isch GUET: gsii: aber- ich hets AU lieber gha OHni (.) ich heti ihn NÖD mitgenommen (.) aber d Lehrerin hät fascht gemeint er sölli mit (.) er sölli MIT (.) er sölli MITLOSE (.)</p> <p>B) es isch würekli nüt schlechts gsi er isch guet i de Schuel (...)</p> <p>C) und - ehm - aber EBE (.) s !GSPRÖch! zwüsched ErWACHsene han i AU echli vermisst.</p>		
Aufmerksamkeitsebenen	Aspekte	
<p>nach Kruse (vgl. 2011, S. 165)</p>		
<p>Interaktion bzw. allgemeine Pragmatik</p>	<p>Person 6 meldet sich nach ambivalenten Schilderungen von den anderen Diskussionsteilnehmern zu Wort. Ihre Positionierung in der Diskussionsrunde nimmt sie sehr vorsichtig und überlegt vor. Person 6 spricht hörbar mit Akzent, das besprochene Kind hat also einen Migrationshintergrund.</p> <p>Im Vorfeld der Sequenz wurde von anderen geäußert, das Kind solle nicht am Elterngespräch dabei sein, weil die Eltern alles hören möchten („<i>wel ich möcht jo ebe au !ALLES! !GHÖRE!</i>“ U-Transkr.Pkt. 46.) Damit wird angetönt, dass der Lehrer eventuell in Anwesenheit des Kindes nicht alles sagt (U-Transkr.Pkt. 46) (O/ E). Die Selbsteinschätzung der Kinder anhand von Smiley-Symbolen wird für kindgerecht befunden (L/ B). Es wurde dabei als toll empfunden, dass das Kind im Zentrum steht (U-Transkr.Pkt. 58). Es wurde aber auch die Meinung vertreten, dass bei älteren Kindern andere Themen besprochen werden müssten, wobei man einen privaten Termin ohne das Kind abmachen müsse (U-Transkr.Pkt. 61.) (O/ E/ SCH). In diesem Spannungsfeld bewegt sich die 5. Sequenz.</p> <p>Das betonte im Originalton in die Länge gezogenen „<i>GUET: gsii:</i>“ kommt nachdenkend, ob es denn wirklich gut gewesen sei, dieses Gespräch mit dem Kind. Mit der eigentlich gemässigten Aussage am Schluss der Sequenz („<i>und - ehm - aber EBE (.) s !GSPRÖch! zwüsched ErWACHsene han i AU echli vermisst.</i>“) kommt es nun durch eine recht starke Betonung doch zu einer klaren Positionierung dieser Meinung in der Diskussionsgruppe.</p>	

Syntax	<p>A) Nach dem ersten Satzabbruch nach dem gedehnten „<i>GUET: gsii: „</i>“, kommt die Willensäußerung mit einem „<i>aber: „aber - ich hets AU lieber gha OHni (.) (V)</i>“. In einem Konditionalsatz als Beschreibung einer unrealen Bedingung in der Vergangenheit (<i>ich het i hn NÖD mitgnoh</i>) wird die Aussage der Lehrperson als Grund genannt, warum das Kind trotzdem mitgenommen wurde (V). Zwei Satzabbrüche vor „<i>MITLOSE</i>“ (V) können als Wortfindungspause gedeutet werden. Dieses Wort wurde bewusst gesucht.</p> <p>B) Beide Sätze werden ohne Pause aneinandergesetzt. Der Zweite bezieht sich auf den ersten.</p> <p>C) Der Satz bricht mehrmals ab. Dieses betonte „<i>eben</i>“ („<i>aber EBE (.)</i>“ weist auf etwas im nächsten Satz Gesagtes hin, das man eigentlich schon wüsste und aus Sicht der Sprecherin nicht nochmals sagen müsste.</p>
(Wort-)Semantik	<p>A) „Die Lehrerin hat gemeint“ wird entschärft durch ein „<i>fast</i>“ („<i>hät fascht gemeint</i>)“. Die Lehrkraft war beim Entscheid das Kind an das Gespräch mitzunehmen bestimmend.</p> <p>Das Wort mithören („<i>MITLOSE</i>“) beschreibt ein Hören ohne aktiven Part. Die Person ist nur bedingt in der Gemeinschaft anwesend und hat keine Sprechmöglichkeit. Ein Mithörender wird von den anderen nicht aktiv einbezogen oder er will nicht einbezogen werden (V).</p> <p>B) Mit dem Wort „<i>wirklich</i>“, also in Wirklichkeit, bestätigt die Sprechende, dass die Lehrperson recht hatte und ihre eigene Vorsicht unbegründet war, dass das Kind nun Unangenehmes mithören müsse (SCH).</p> <p>C) Das Wort „<i>Gespräch zwischen Erwachsenen</i>“ (!GSPRÖch! zwüsched ErWACHsene) wird hier sehr betont gewünscht. Es geht von einem gegenseitigen Austausch auf einer gewissen Ebene aus (V).</p>
Erzählfiguren und Gestalt	<p>Diese 5. Sequenz kommt, nachdem lange die Anwesenheit des Kindes negativ beurteilt wurde und schliesslich die Selbstbewertung des Kindes während des Elterngespräches mit Symbolen als kindgerechte Lösung bei kleineren Kindern in Betracht gezogen wurde (V). Person 6 äussert sich mit Vorbehalten positiv und geht mit ihrem Statement einen Mittelweg zwischen den gegensätzlichen Aussagen bezüglich Anwesenheit des Kindes von Person 1. Diese zog energisch einerseits bei Anwesenheitspflicht des Kindes ein geheimes Treffen mit der Lehrkraft in Betracht („<i>ne !MIR! aber etz ischs WÜRKLI gescht (.) denn chasch denn WÜRKLI geheim - \$\$gleichzeitig\$aso geheim -\$ (\$\$gleichzeitig\$ (Gelächter der Gruppe)\$</i>“U-Transkr.Pkt. 38.) (VI SCH) und andererseits erzählt sie ein positives Erlebnis bei dem das Kind sich</p>

	selber bewerten konnte (U-Transkr.Pkt. 56.) (B) . Person 6 äussert ihre Meinung geordnet, sie drückt sich in diesem Spannungsfeld gemässigt und klar aus.
--	--

**Interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe
(WAS für eine Bedeutung dieser Sequenz kann konstruiert werden?)**

Wahrscheinlichste Lesarten der Analysegruppe:

Diese Sequenz ist geprägt von einer Hierarchie. Die Lehrperson erzeugt einen Druck und bestimmt, dass das Kind mit an das Gespräch kommen soll. Die Eltern müssen das Kind mitnehmen **(V)**. Eltern mit Migrationshintergrund können das soziale Gefälle zwischen der Lehrperson und sich selber als besonders stark empfinden. Bei diesem starken Gefälle wollen sich die Eltern nicht vor dem Kind in der schwachen Position zeigen. Bei einem Tribunal will man kein Kind dabei haben **(SCH)**.

Person 6 hat ihr Kind gegen ihre innere Überzeugung an das Elterngespräch mitgenommen und dies bedeutete für sie ein Risiko **(SCH)**. Im Wort „AU“ solidarisiert sie sich mit anderen, die ihr Kind auch lieber nicht mitnehmen würden. Person 6 ist unsicher, ob sie das im Nachhinein gut findet, oder nicht. Wenn das Kind mithört, dann ist es zwar dabei, aber nicht aktiv **(V)**. Es muss mithören, ob es will oder nicht. Was auch immer der Inhalt des Gesprächs sein wird **(SCH)**. Dieser Inhalt ist den Eltern vielfach ja vorher noch nicht klar. Dies erzeugt Unsicherheit, in die man das Kind und sich selber ausliefert.

Person 6 ist froh, dass es keine schlechten Nachrichten gegeben hat **(SCH)**. Ihr Sohn ist kein Problemschüler. Es ist ihr wichtig, das vor den Diskussionsteilnehmern sagen zu können: Ihr Junge ist ein guter Schüler **(SCH)**.

Person 6 vermisst das Gespräch unter Erwachsenen. Vom Gespräch unter Erwachsenen wird Zusätzliches erwartet, das vermisst wurde. Entweder deutet dies an, dass vor dem Kind die Offenheit des Gesprächs angezweifelt wird und dass Sachen nicht gesagt wurden **(O/ E)**. Oder es wäre auch möglich, dass das Elterngespräch für die Eltern entspannter empfunden worden wäre ohne das Kind. Zuerst war da die Angst, das Kind wäre schlecht und nun tritt Beruhigung ein **(V)**, da das Kind besser war, als zuerst gedacht.

5.6 Thematisierungsregel

In der Analyse wurden zentrale Motive im Sinne von Mustern gesammelt (vgl. Kruse 177 - 179). In den Analysebeispielen in Tabelle 1 und 2 (weitere siehe Anhang) sind die Motive mit Kürzeln in den analysierten Sequenzen näher bezeichnet. Diese zentralen Motive deuten die Richtung der Erwartungen der befragten Eltern an. Die Thematisierungsregel zeigt nun auffallende Kommunikationsmuster auf, welche in die Rekonstruktion unter Kap.6 einfließen.

Die Thematisierungsregel (vgl. Kruse 2011, S. 179, 180) gewann vor allem beim Gesprächsmuster zwischen Person 2 und Person 3 Bedeutung. Wiederkehrende Verbalisierungsmuster, die gegenseitige Beantwortung der Diskussionsbeiträge und eine Verknappung der Aussagen in einem eigentlichen Wortstreit waren hier auffallend. Als die eine Person Schwäche zeigte, begann die

andere auch anders zu argumentieren. Beide Personen waren sprachgewandt und hatten keine Scheu, in der Schule Ansprechpersonen zu suchen und zu finden. Sie gingen aber von unterschiedlichen Grundgedanken aus. Wenn viele Interviews durchgeführt worden wären, hätte hier wahrscheinlich eine Typisierung entwickelt werden können (vgl. Kruse 2011).

Person 3 reagierte auf den Lernstand des Kindes mit regelmässigen Fördermassnahmen (**Z**). Person 3 setzte alles in Bewegung, um ein bestimmtes Problem zu lösen und glaubte an die eigene Wirksamkeit (U-Transkr.Pkt. 124.) (**W**). Auf diese Weise hatte sie selber das Kind zusätzlich gefördert und in einem Fall Hilfe durch die Schulpsychologie und Schulberatung bekommen. Diese Person wird ihre Probleme stets selber ohne schulunabhängige Hilfe lösen können (**W**).

Person 2 möchte mit der Förderung des Kindes möglichst nichts zu tun haben (**V**). Sie begründete dieses Desinteresse damit, dass sie mit dem Kind lieber andere Sachen mache, obwohl sie selber schulisch gebildet sei. Wie der Lernstand und das Verhalten des Kindes waren, blieb im Dunkeln (**L**). Diese Person liess Äusserungen über die persönliche Situation und den Lernstand des Kindes weg. Wenn das Kind besonderen Förderbedarf hatte, kann der Grund des Desinteresses in einer unerwünschten übertriebenen Fokussierung auf die Schwächen des Kindes beim Elterngespräch liegen (Transkr.Pkt 128) (**SCH**). Dieser Punkt könnte ein nicht benanntes Problemfeld bezeichnen, das der Diskussionsrunde eventuell bekannt war und bewusst ausgelassen wurde. Auch wenn das Kind gut in der Schule war, kann die Meinung dahinter stecken, dass es nicht unbedingt nötig sei, dass die Eltern sich mehr als für die Promotion interessieren (**B**). Das Kind sollte vor allem noch Kind sein dürfen (U-Transkr.Pkt. 78) (**V**). Dies würde heissen, dass das Kind mit seinen Leistungen oder Schwächen nicht konfrontiert werden muss (**SCH**). Das Kind wird auf diese Weise als bewusster Gestalter seines Lebens nicht ernst genommen (Transkr.Pkt 78) (**V**). Entweder wird geglaubt, das Kind habe keinen Einfluss auf die Promotion und wie sich die Dinge entwickeln (**W**), oder alles läuft glatt und keine Interventionen sind nötig. Es kann auch sein, dass das Kind von Person 2 keine Chance hatte, je an den Lernstand der anderen Kinder anzuknüpfen (**W**). Daher sollte es von einer Konfrontation damit verschont werden (**SCH**). Zusammenfassend heisst das: die Schule ist für die Förderung zuständig, es braucht keine Intervention der Eltern. Wenn angepasste Förderung etwas nützt, dann soll dies möglichst ohne Eltern stattfinden. Bei Lernproblemen ist die Schule in der Verantwortung (**V**). Das Elterngespräch soll daher möglichst schnell und reibungslos über die Bühne gehen (**R**). Person 2 fehlt das Interesse oder der Glaube an die Wirksamkeit der Massnahmen von Eltern und Schule oder an den Sinn von viel „herumdoktern“ (U-Transkr.Pkt. 128) (**W**). Das Kind soll nicht in die Verantwortung genommen, sondern vor Druck weitgehend geschützt werden (**V**). Diese Person braucht keine schulunabhängige Beratung, da beim Eintreten eines Notfalls aufgrund ihrer kommunikativen Stärke die vielfältigen schulischen Ansprechpersonen trotzdem aufsuchen wird (U-Transkr.Pkt. 128) (**W**). Vermutlich wird sie für ihre Notlage die Schule verantwortlich machen. Die etwas scheuere Person 6 mit Migrationshintergrund betonte die Ressourcenorientierung als wichtiger Teil des Elterngesprächs (**R**) und fürchtete Konsequenzen für das Kind (**SCH**), wenn die Eltern sich gegen die Meinung des Lehrers stellen würden (Transkr. 131). Ihr Erleben des Elterngesprächs zeugte vom Wunsch nach Wertschätzung dem Kind und auch den Eltern gegenüber (**R**). Diese Person wird sich gut überlegen, ob es sich lohnt, im Schulsystem weitergehende Hilfe zu

suchen (**N**). Unabhängige Beratung würde sie keine in Anspruch nehmen, da diese mit den Zielen und Wünschen der Lehrpersonen kollidieren könnte (**W**).

Schulnahe Eltern werden Probleme immer mit Hilfe der Ansprechpersonen an der Schule lösen können. Schulfremde Eltern, die nicht an die Wirksamkeit des Gesprächs mit den Ansprechpersonen an der Schule glauben, werden keine unabhängige Beratung in Schulfragen beziehen, da sie hier keine Wirksamkeit sehen. Wenn also an der Schule das Problem nicht gelöst werden kann, dann kann es eine unabhängige Beratung erst recht nicht lösen. Wenn die Schule ein Problem hat, dass sie nicht lösen kann, dann gibt es auch keinen Grund, selber für sich Hilfe von aussen zu suchen. Was soll ich für mich selber eine Beratung aufsuchen, wenn die Schule ein Problem hat?

6 Reflektierende Interpretation und Diskussion führt zur rekonstruierten Wirklichkeit der Elternerwartungen

Die folgende interpretierende Diskussion und Einbettung in die Theorie gehört zur Rekonstruktion der Erwartungen und ist als solche ein Teil des Forschungsprozesses. Die gefundenen Motive und Thematisierungsregeln ergeben unter Einbezug der Theorie Bedeutungszusammenhänge, welche über die Aussagen der Eltern des befragten Elternrats hinaus Bedeutung haben. Die wissenssoziologische Strukturthese (Lamnek 2005, S. 430) geht davon aus, dass diese Vorgehensweise „Epiphänomene einer übergeordneten Struktur“ aufzeigen.

Anhand der konsistent in den analysierten Sequenzen erscheinenden Motivmuster und der Thematisierungsregel kann durch Interpretation und Diskussion, und unter Einbezug der Theorie, die Wirklichkeit der Erwartungen der Eltern rekonstruiert werden (Kruse 2011, S. 178).

6.1 Bewertung und Lernstand

Die Eltern erwarten, dass die Lehrperson ihnen den Lernstand des Kindes am Elterngespräch übermittelt. Dies wird als Bringschuld empfunden. Aufgrund der Voten der Eltern ist anzunehmen, die Eltern denken beim Wort „Elterngespräch“ vorwiegend an das alljährliche Standortgespräch, welches die Leistungen des Kindes im Vergleich zur Klasse zum Thema macht.

„Aber ICH wott konkret wenn ich döt INELauf wett ich USElaufe (.) und wüsse wo min sohn SCHTOht i de schuel“ (U-Transkr.Pkt. 19) (**L/ B**)

vgl. Analyse 3. Sequenz im Anhang

Die Übermittlung des Lernstandes beinhaltet auch eine Bewertung des Kindes. Die Zuspitzung dieser Information liegt darin, dass Eltern sicher wissen wollen, ob das Kind in die nächste Klasse kommt oder nicht. Den meisten Eltern reicht dies jedoch nicht. Die Konsequenzen dieses Wissens um den Lernstand werden ängstlich beobachtet. Die Eltern erwarten, dass sie über spezielle Förderung an der Schule informiert werden, oder zu Hause zusätzliche Förderung an die Hand nehmen können. Das Ziel ist eine gute Schullaufbahn des Kindes. Wenn diese ein Selbstläufer ist, müssen keine zusätzlichen Ressourcen der Eltern und Kinder eingesetzt werden. Dies beruhigt die Eltern. Wenn das Kind Schwierigkeiten beim Lernen hat, werden Fördermassnahmen durch die Schule erwartet, oder

dass man zu Hause fördern kann. Mit dem Erfolg dieser Förderung wird aber nicht von allen Eltern gerechnet. Der Aufwand ist enorm, die Erfolgsaussicht auf eine bessere Schulkarriere unsicher und das Problem des Kindes könnte sich, durch eine extreme Fokussierung darauf, manifestieren. Eine Bewertung ohne Anerkennung der Ressourcen des Kindes kann Kindern und Eltern verletzen. Die Broschüre „Fördern und Fordern“ (vgl. Nüesch 2009) spricht von summativer und prognostischer Beurteilung. Mit der summativen Beurteilung im Fokus des Elterngesprächs werden die Leistungen des Kindes am Ende einer Lernphase durch die Bewertung in den Vergleich mit der Klasse gestellt. Diese Beurteilung hat dann prognostische Folgen auf die weitere Schulkarriere. Insofern hängt von der Beurteilung durch die Lehrperson die Zukunft des Kindes ab.

Eine Bewertung ist unter Umständen hart. Im Sinne einer Standortbestimmung muss sie jedoch nichts Unveränderliches sein. Ressourcen und Kompetenzen des Kindes und der Eltern sollten im Elterngespräch Bedeutung haben, um den Lernprozess des Kindes formativ (vgl. Nüesch 2005) steuern zu können. So kann der Lernstand etwas Vorübergehendes sein, das sich mit dem Einsatz des Kindes und der Unterstützung aller verändern kann.

6.2 Offenheit und Ehrlichkeit

Die Eltern erwarten Offenheit und Ehrlichkeit von der Lehrperson. Die Lehrperson soll alles sagen, was das Kind betrifft. Es soll alles offen gelegt werden und keine Informationen zurückgehalten werden. Am Zeugnistag wollen keine Überraschungen erlebt werden. Ehrlichkeit ist im gleichen Zusammenhang wichtig, da nichts beschönigt werden soll. Die Eltern wollen wissen, wo das Kind steht, und wie die Lehrperson es einschätzt. Auch wenn es bitter ist. Die Eltern wollen zwar lieber das Gute hören, legen aber Wert auf klare ungeschönte Aussagen. Die Offenheit und Ehrlichkeit sehen die Eltern gefährdet, wenn ihre Kinder dabei sind.

„wel ich möcht jo ebe au !ALLES! !GHÖRE!“ (U-Transkr.Pkt. 46)

vgl. Analyse 5. Sequenz im Anhang

In der Mitnahmepflicht der Kinder an das Elterngespräch sehen die Eltern die Gefahr, dass ihre Erwartungen an die Offenheit und die Ehrlichkeit der Lehrperson nicht erfüllt werden. Wenn der Lehrer trotzdem ehrlich und offen ist, wird das anwesende Kind bei ungenügenden Schulleistungen in seinem Selbstwertgefühl verletzt. Auch die Eltern haben lieber gute Nachrichten und sind gekränkt, wenn das Kind eine negative Beurteilung bekommt. Wenn der Lehrer vor dem anwesenden Kind Informationen aber zurückhält oder beschönigt, wissen die Eltern nicht wirklich, wie es um die Schulleistungen des Kindes steht.

Die Offenheit und Ehrlichkeit der Eltern selber wurde von den Eltern nicht angesprochen. Dass ein Gespräch unter Erwachsenen gewünscht wurde, könnte nämlich auch so gedeutet werden, dass die Eltern selber offener wären, wenn das Kind nicht beim Gespräch dabei wäre. Von den Lehrpersonen wird Offenheit und Ehrlichkeit aber gefordert. Auch bei Eckert (vgl. 2007) werden deutliche und offene Rückmeldungen der Fachleute von den befragten Eltern am stärksten gewichtet.

Auf Offenheit und Ehrlichkeit lässt sich eine Beziehung aufbauen. Zurückgehaltenes Wissen bringt nicht weiter. Wenn von der Lehrperson der Lernstand offen und ehrlich und trotzdem wertschätzend

kommuniziert wird, kann Vertrauen entstehen, das für eine kooperative Arbeitsbeziehung eine wichtige Basis ist (vgl. Culley 2010, S. 15).

6.3 Schutz und Verantwortung

Eltern wollen das Kind schützen können. Sie erwarten, dass das Kind in ihrer Anwesenheit nicht ungeschützt Verletzungen ausgesetzt wird. Eltern sind es gewohnt, Verantwortung für ihr Kind zu tragen. Diese Verantwortung können sie am Elterngespräch in Anwesenheit des Kindes vor dem Lehrer nicht wahrnehmen, da der Lehrer die Form bestimmt, wie das Elterngespräch gestaltet wird. Die Eltern fühlen sich machtlos. Am liebsten würden sie die Situation des Unterstufenkindes an der Schule optimieren, ohne dass das Kind mit negativen Informationen konfrontiert wird.

Der Lehrer entscheidet aufgrund der Vorgaben des Kantons Thurgau, dass das Kind mitgenommen werden muss. Die Kontrolle wird auf diese Weise den Eltern entzogen und diese können dem Kind den Schutz vor verletzenden Wahrheiten oder Äusserungen nicht garantieren.

„Wan ICH eifach no schwierig find wenn du=s chind !MUESCH! mitneh für e Elteregspröch (.) wil du hesch +jo+ eifach sache wo du - wo n ich find wo n e chind au nüt aagot wo du wötsch säge oder vilicht au d lehrerin (.) wil es cha au s chind senSIBel si und da nöd verTRÄGE“ (U-Transkr.Pkt.30)

vgl. Analyse 4. Sequenz im Anhang

Die Eltern würden gerne die Äusserungen der Lehrkraft filtern und dann angepasst zu Hause an das Kind herantragen. Es hängt hier viel von der Lehrkraft ab, wie diese Gespräche verlaufen und mit wie viel Stress sie für die Eltern verbunden sind. Wenn Eltern das Kind ungeschützt dem Lehrer aussetzen müssen, ist das für sie und ihre Rolle mit grosser Anspannung verknüpft. Die Eltern können doppelt verletzt werden. Einerseits dadurch, dass sie nicht fähig sind das Kind nicht vor Verletzungen im Selbstwertgefühl zu schützen. Andererseits dadurch, dass sie ein Kind haben, dass Anlass zu Besorgnis gibt. Wenn sie sich die Eltern mit dem Lehrer gegen das Kind verbünden ist es für das Kind schmerzlich. Wenn die Eltern sich mit dem Kind gegen den Lehrer verbünden steht die ganze Schulbeziehung auf dem Spiel. Die Gesprächskompetenzen der Lehrkraft sind hier sehr bestimmend, ob die Eltern den erwarteten Schutz des Kindes eingelöst bekommen. Ein kooperativer Umgang mit der Fokussierung auf die Lösungsorientierung wäre hier ein wichtiger entlastender Faktor.

Für immigrierte Eltern kann der Wechsel von der kompetenten Fachperson im Beruf zur Kind-ICH-Position (vgl. Hennig 2010, S. 33 - 36) am Elterngespräch schnell und für sie unkontrollierbar verlaufen. Die Sprachschwierigkeiten der Eltern können von der Lehrperson mit einem Mangel an Erziehungs- oder Förderkompetenz verwechselt werden (vgl. Sacher 2008, S. 227). Wenn die Lehrperson die Eltern-ICH-Position übernimmt, bleibt die Verantwortung bei ihm und die Eltern übernehmen keine Mitverantwortung für die Förderung des Kindes.

Die Thematisierungsregel zeigt auf, dass es eine Schutzstrategie bei Eltern gibt, den Lernstand des Kindes nicht besonders ernst zu nehmen. Dies nimmt von Kind und Eltern Druck weg und belässt die Verantwortung bei der Schule. Die Fokussierung auf zu erreichende Ziele wird von den Eltern dadurch zurückgewiesen. Diese Eltern wollen sich selber und das Zuhause der Kinder vor schulischen

„Übergriffen“ schützen. Die Geborgenheit zu Hause soll nicht mit Lerndrill vergiftet werden. Es wird in Betracht gezogen, dass das Üben nicht einmal nützt, die gewünschte bessere Bewertung oder gar die Promotion zu sichern.

Eine negative Bewertung durch die Lehrperson kann eine Selbstwertkränkung für das Kind bedeuten, da die Bewertung als Zurückweisung der Lehrperson verstanden werden kann. Ebenso können die Eltern gekränkt sein, dass ihr Kind negativ eingeschätzt wird. Bei Verletzungen des Selbstwertes können die Eltern zur offenen Konfrontation übergehen, oder sich im Gespräch zurückziehen (vgl. Hennig 2010). Dies kann bis zur völligen Verweigerung der Zusammenarbeit mit der Schule führen. Schulgemeinden im Thurgau büssten zum Teil renitente Eltern, weil sie nicht zur Mitwirkung bereit waren (vgl. Haltiner 2011).

Die Kompetenz des Kindes, sich richtig zu bewerten wird von den Eltern angezweifelt. Die Selbsteinschätzung des Kindes wird von den Eltern mit seinem Selbstwertgefühl in Zusammenhang gebracht. Die Eltern sind beruhigt, wenn sich das Unterstufenkind noch zu hoch einschätzt und schliessen daraus, dass sein Selbstwertgefühl noch auf gesunde Weise intakt ist. Die gefürchtete Verletzung durch eine negative Bewertung des Lehrers hat sich dann scheinbar noch nicht entwertend auf das Selbstwertgefühl des Kindes ausgewirkt. Das Kind lebt noch geschützt in seinem Unwissen. Die Beteiligung der Eltern und Kinder an der Beurteilung anhand von Fragebogen können entschärfend auf die Machtverhältnisse wirken, da die vorgenommenen Einschätzungen aller Beteiligten gemeinsam besprochen werden. Diese Beurteilungspartizipation ist nach Sacher (vgl. 2009, S. 232) eine Form der Kooperation und hilft, die Opferrolle von Kind und Eltern abzuschwächen. Dies macht verständlich, warum die Eltern den Bewertungsbogen für das Kind und die Eltern als einigende Möglichkeit zwischen Eltern und Lehrperson nannten. Das Gespräch wird über dem Beurteilungsbogen vertiefter und ermöglicht die Partizipation von Kind und Eltern an der Besprechung des Lernstandes. Das Machtgefälle wird somit etwas gemildert und dadurch den Eltern und dem Kind das Gefühl von mehr Schutz vermittelt (vgl. Sacher 2009, S. 232). Dies ermöglicht Kind und Eltern eine vermehrte Übernahme von Eigenverantwortung für das Lernen. Gesprächspartner sind erst dann zu Kooperation bereit, wenn sie in ihrem Selbstwert geschützt und gestärkt werden (vgl. Hennig 2010, S. 28). Diese Wechselwirkung zwischen Beurteilungspartizipation und vermehrtem Schutz der Eltern und des Kindes, ist daher ein Weg zur Erfüllung der Eltern Erwartungen nach Offenheit, Ehrlichkeit und Schutz.

6.4 Bewertungskompetenz

Die befragten Eltern erwarten von der Lehrperson, dass sie das Kind bewerten können: Sie erwarten Bewertungskompetenz. Die Lehrperson ist für die befragten Eltern in diesem Punkt vertrauenswürdig und sie sind mit deren Bewertungen einverstanden. Die Bewertungskompetenz ist für die befragten Eltern ganz klar bei der Lehrperson beheimatet. Ebenso haben die SHP und die Team-Teachinglehrperson gemäss der befragten Eltern die Möglichkeit, das Kind einschätzen.

„sie hat es einfach ganz klar gewusst (U-Transkr.Pkt. 58)“ **(BK)**.

„Aber de cha dis Kind ja nöd beWERTe“ (U-Transkr.Pkt. 90) **(BK)**

vgl. Analyse 7. Sequenz im Anhang

Die Eltern können sich nicht vorstellen, dass eine Person von aussen, die ihr Kind und seine Schulsituation nicht kennt, das Kind bewerten und die Eltern somit sinnvoll beraten könnte. Falls Eltern und Lehrer zu einer unterschiedlichen Beurteilung des Kindes kommen, schreiben die befragten Eltern dies den jeweiligen Eltern des Kindes zu. Diese Eltern müssten berücksichtigen, dass das Kind zu Hause in einem anderen Umfeld ist. Da die Lehrperson bewerten kann, hat ihre Bewertung Folgen. Ob das Kind befördert wird oder nicht, liegt in der Entscheidungskompetenz der Lehrperson und der Schule. Zusätzliche Fördermassnahmen werden von der Schule geplant oder für unnötig befunden. Die Entscheidungen, welche aufgrund der Bewertung anschliessend getroffen werden, sollen zielgerichtet umgesetzt werden.

Wenn ein Schulleiter von den Eltern zu einem Elterngespräch hinzugezogen wird, dann als Vermittler. Er kann das Kind nicht bewerten und darum keine Uneinigkeiten in Bewertungsfragen berichtigen. Er hat aber die für die Eltern wichtige Entscheidungskompetenz. Vom Schulleiter erwartet, dass er dem Lehrer den Rücken deckt, andererseits aber trotzdem die Bedürfnisse der Eltern ernst nimmt.

Die Eltern sind auf die schulischen Ansprechpersonen angewiesen, da diese Entscheidungskompetenzen haben. Der Schulleiter hat zwar keine Bewertungskompetenz, kann aber Entscheidungen treffen, von denen das Kind und die Eltern betroffen sind. Der Schulleiter stützt sich auf die Lernstandserfassungen der Lehrperson und unterstützt diese in der Regel. Er kann vermitteln und für alle möglichst sinnvolle Massnahmen in die Wege leiten. Eine für die Eltern nützliche Ansprechperson an der Schule hat Entscheidungskompetenz und Bewertungskompetenz. Eine von der Schule unabhängige Beratung, die den Lernstand des Kindes nicht kompetent erheben kann oder will, wird von den Eltern als nutzlos empfunden. Sie erwarten von einem Beratungsangebot ohne Bewertungskompetenz keinen Nutzen.

Sie hat keine Legitimation, auf Entscheidungsträger einzuwirken und somit ist sie nutzlos.

Wer die Bewertungskompetenz und damit einen grossen Teil der Entscheidungskompetenz inne hat, hat Macht. Diese Macht fördert die Angst vor Verletzung und das Bedürfnis nach Schutz. Je transparenter die Lehrperson eine Bewertung gestaltet, desto sicherer fühlen sich Eltern und Kind an ihrer Schule aufgehoben. Die Nachprüfbarkeit von Leistungen wäre durch Kompetenzraster am besten gegeben. Die alleinige Bewertungskompetenz der Lehrperson würde beim Verwenden von Kompetenzrastern auf alle Beteiligten verteilt. Auf diese Weise könnten Kompetenzraster den Eltern und dem Kind Eigenverantwortung übertragen. Dies würde durch die Einsicht in die Kompetenzen Schutz vor Überraschungen und die Macht von Bewertungen innerhalb des Klassenvergleichs mindern. Es wäre offensichtlich, dass Bewertung nicht von Macht abhängt und jedes Kind individuelle Fähigkeiten haben darf (vgl. Martin 2010).

6.5 Ressourcen

Die Eltern erwarten vom Elterngespräch, dass die Ressourcen des Kindes genannt und wertgeschätzt werden. Die Stärken des Kindes sind wichtig für sein Selbstwertgefühl und wirken schliesslich auf seine Selbstwirksamkeit (vgl. Gudjons 2008). Ein defizitorientiertes Gespräch wirkt entmutigend und verletzend auf das Kind und die Eltern (vgl. Hennig 2010, S. 31).

... dass die guten Sachen auch genannt werden sollen, nicht nur die schlechten **(R)**. Dies habe ihr (als Mutter !) „wahnsinnig geholfen. (Transkript U-Transkr.Pkt. 131) “

vgl. Analyse 8. Sequenz

Ressourcenorientierung im Elterngespräch hilft auch den Eltern Kräfte zu mobilisieren, das Kind zu motivieren und an den Lernerfolg des Kindes zu glauben. Ein Kind, das um seine Kompetenzen weiss und an seine Ressourcen glaubt, hat ein gutes Selbstwertgefühl. Wer keine Ressourcen hat, oder keine zu haben glaubt, der wird sich immer mehr minderwertig und unwirksam fühlen. Wenn das Kind keine guten Schulleistungen zeigt, nicht durch das Aufzeigen seiner Ressourcen unterstützt wird, kann seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung leiden: Alles Lernen und sich Einsetzen nützt ja sowieso nichts. Dies gilt für Eltern und Kinder. Wenn Eltern aus verschiedenen Gründen zu wenige Ressourcen haben, oder glauben, keine zu haben, dann können sie das Kind nicht genug stützen, fördern und die nächsten wichtigen Schritte tun. Die Verantwortung für die Bildung der Kinder wird dann gerne ganz der Schule überlassen.

Die Ressourcen und Kompetenzen des Kindes und der Eltern zu kennen und zu nutzen sind wichtige Faktoren, um im Lernprozess weiterzukommen. Das Wissen um Fortschritte und Lernerfolge erzeugt bei den Lernenden Selbstwirksamkeit, was sich auf ihr lernen positiv auswirkt (vgl. Gudjons 2008, S. 31). Die Ressourcen der Eltern spielen insofern eine Rolle, als sie den Lernprozess des Kindes unterstützen oder hemmen können. Wenn Eltern eine starke Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben, sprechen sie die Schule auf Probleme bei der Schulung ihres Kindes an. Eltern können aus sozio-ökonomischen, kognitiven oder gesundheitlichen Gründen wenige Ressourcen zum Handeln in schulischen Fragen haben. Mit kleiner Selbstwirksamkeitsüberzeugung ziehen sich eher zurück. Ressourcenorientierte Elterngespräche verhelfen dem Kind und seinen Eltern zu vermehrten Selbstwirksamkeitsgefühlen und damit zu einer höheren Zielerreichungserwartung. Dies führt zu einer förderorientierten Sicht der Beteiligten und verweist dadurch auf mögliches pädagogisches Handeln (vgl. Schnebel 2007, S. 57). Eine eigentliche Ressourcendiagnostik (vgl. Schnebel 2007, S. 56) würde sich bei der Einstufung des Kindes nicht mehr mit Schulnoten zufrieden geben, sondern zu einer Kompetenzorientierung hinführen: Kompetenzen als Teil der kindlichen Ressourcen (vgl. Martin 2010). Die Bewertung und die Bewertungskompetenz der Lehrperson könnten durch kompetenzen- und ressourcenorientierte Kommunikation im Elterngespräch etwas von ihrem Schrecken verlieren.

6.6 Wirksamkeit, Nutzen und Zielerreichung

Die Eltern erwarten, dass ihr Kind die Schule bis ans Ende der Ausbildung möglichst erfolgreich durchläuft. Schulnahe Eltern suchen daher Ansprechpersonen, die durch ihre Bewertungs- und Entscheidungskompetenz zielgerichtet Nutzen bringen. Besprechungen sollen zu wirksamen Massnahmen führen. Nicht alle Eltern sind aber gewillt, vermehrten Aufwand auf sich zu nehmen und mit dem Kind gemeinsam mehr Eigenverantwortung zu übernehmen.

Die Eltern gehen auf die Teamteaching-Lehrperson, auf die SHP, eine anderweitig bekannte Lehrperson oder den Schulleiter als Ansprechpersonen zu. Von diesen Personen erwarten sie wirksame Hilfe und Unterstützung an der Schule. Die Eltern sind von den Bewertungen und Massnahmen der Schule abhängig. Sie können sich keinen Nutzen einer unabhängigen Beratung vorstellen. Den grössten Nutzen auf die Förderung des Kindes und deren längerfristige Zielerreichung versprechen sie sich von den Kontakten zur Schule. Wenn die Eltern die Fähigkeit und die Ressourcen haben, auf die Ansprechpersonen zuzugehen, werden sie alles dran setzen, damit die Ansprechpersonen die Situation des Kindes genau anschauen und möglichst nützliche Massnahmen umsetzen.

„ich habe sofort alles in Bewegung gesetzt, was ich in Bewegung setzen konnte (W), dass ich eine Hilfe bekomme (U-Transkr.Pkt.124)“ (V).

vgl. Analyse 8. Sequenz im Anhang

Schulferne Eltern tun sich schwerer, auf Ansprechpersonen zuzugehen. Ihre Ressourcen können eingeschränkt sein und Hilfe suchen eine Sache von Aufwand und Ertrag. Der Kontakt zur Schule funktioniert hier am ehesten so: „Gehe nie zu deinem Ferscht, wenn du nicht gerufen werscht.“ (Berliner Tagblatt 1898). Wenn man die Schule kontaktiert, könnte dies Folgen haben, die man nicht vorausgesehen hat. Also besser Distanz halten. Wer sich nicht wirksam fühlt, kaum Problemlösungsstrategien hat und sich bei der eigenen Schule nicht meldet, der wird sich auch nicht an eine unabhängige Beratung bei Schulfragen wenden. Von dieser Beratung werden kein persönlicher Nutzen und keine Wirksamkeit auf die Förderung des Kindes erwartet. Dazu kommt: Wenn die Schule ein Problem hat, warum soll *ich* dann in eine Beratung? Schliesslich habe *ich* ja kein Problem.

Lehrer bemängeln nach Sacher (vgl. 2008, S. 64) dass die Eltern nur so lange verlässliche Kooperationspartner seien, wie es ein Vorteil für die Leistungen des Kindes sei. Diese Untersuchung bestätigt dies. Wenn ein Elterngespräch nur aus Informationsaustausch bestünde, könnte man es auch schriftlich durchführen. Einige Eltern wollen von der Lehrperson auch Fördertipps, die sich schliesslich auf die Förderung des Kindes optimierend auswirken sollen. Aus Gründen der mobilisierbaren Ressourcen sind die Wirksamkeit und die zielgerichtete Umsetzung von Massnahmen wichtig. Was keine Zielerreichung bringt, ist für sie nutzlos. An Elterngesprächen ist daher die Zielorientierung wichtig. Wenn gemeinsam nächste Förderziele festgelegt werden, können die Eltern an der Wirksamkeit von durchgeführten Massnahmen teilhaben und auf diese Weise eingebunden

werden. Die Elterngespräche werden nun selbst nutz-bringend. Elterngespräche einfach abzusetzen sollte damit der Vergangenheit angehören.

7 Beantwortung der Fragestellung

7.1 Zusammenfassung der Erwartungen der Unterstufen-Eltern an das Elterngespräch und Handlungsoptionen

Die befragten Eltern haben auf sich selber bezogene Erwartungen und Erwartungen, welche sich auf das Kind beziehen. Wo die Eltern sich Schutz für ihr Kind erwarten, möchten sie gleichzeitig ebenfalls geschützt werden. Die Identifikation mit dem Kind, ihre Empathie und ihre Verantwortung dem Kind gegenüber machen die Eltern selber auch verletzbar.

7.1.1 Die Eltern erwarten Offenheit und Ehrlichkeit über den Lernstand des Kindes.

Offene und ehrliche Aussagen der Lehrperson sind den Eltern wichtig, um den Lernstand des Kindes genau zu kennen. Es soll nichts verschwiegen werden, damit die Eltern das Ziel der Schulung des Kindes, die möglichst reibungslose Absolvierung der schulischen Ausbildung, im Auge behalten können. Die Eltern tragen die Verantwortung für das Kind und die Erfüllung seiner Bedürfnisse von klein auf. Sie Sorgen für seine Ernährung und Kleidung und für seinen Schutz. Wenn das Kind am Elterngespräch anwesend ist, erwarten sie daher für das Kind Schutz durch angemessene Kommunikation. Diesen Schutz können sie dem Kind an einem Elterngespräch nicht garantieren, wenn sie gleichzeitig von der Lehrperson Offenheit und Ehrlichkeit erwarten. Dies bringt Eltern in ein unlösbares Dilemma. Beurteilungspartizipation und kooperative Gesprächsführung kann versuchen, diese anomische Spannung so weit wie möglich aufzulösen.

7.1.2 Die Eltern erwarten für sich und ihr Kind Schutz vor Kränkungen und Verletzungen.

Sie fühlen sich für den Schutz des Kindes verantwortlich und wollen ihr Kind in ihrer Anwesenheit nicht ungeschützt wissen. Ebenso erwarten sie, nicht selber ungeschützt vor dem Kind einem Tribunal ausgesetzt zu sein. Das schwächt einerseits ihre Elternposition vor dem Kind und entwertet andererseits die Eltern vor sich selber in ihrer Beschützerrolle. Die Erwartung von Schutz kann auch bei schulfremden Eltern weitgehend erfüllt werden, wenn symmetrische Kommunikation das Ziel ist und das Gespräch auf Beurteilungspartizipation und Ressourcenorientierung aufbaut. Das Vermeiden von Kränkungen und Verletzungen wird sich nie ganz vermeiden lassen, da der Schulerfolg der Kinder nicht immer den Wünschen der Eltern entspricht. Kooperative und ressourcenorientierte Gespräche könnten der Weg sein, um diese Erwartung so weit wie möglich zu erfüllen.

7.1.3 Die Eltern erwarten klare Aussagen über den Lernstand des Kindes im Vergleich zu seiner Klasse.

Diese Bewertung wird an der Schule in die Entscheidung über eventuelle Fördermassnahmen und die Promotion einfließen. Die Bewertungskompetenz des Lehrers bedeutet eine Art Monopol und macht die Eltern von der Schule abhängig. Die Partizipation an der Einschätzung des Lernstandes durch das Kind und die Eltern anhand von Fragebogen bewirkt eine Brechung der Machtstellung der Lehrperson in Richtung Kooperation. Dies führt vermehrt zu vertiefter und symmetrischer Kommunikation. Dies vermindert trotz Offenheit und Ehrlichkeit bei Eltern und Kindern unerwünschte Abwertungs- und Verletzungsgefühle.

7.1.4 Die Eltern erwarten, im Schulleiter einen guten Vermittler zu finden.

Da eine wesentliche Entscheidungsmacht beim Schulleiter als höherer Instanz liegt, ist seine kompetente Vermittlung bei Unstimmigkeiten zwischen Lehrer und Eltern sehr wirkungsvoll. Von seinen kommunikativen und deeskalierenden Fähigkeiten hängt es ab, ob sie bei Schwierigkeiten mit dem Lehrer oder Meinungsverschiedenheiten bei der Bewertung des Kindes ein offenes Ohr finden. Durch die Schulleitung ist die Erwartung der Eltern erfüllt, im Notfall eine möglichst neutrale Ansprechperson innerhalb der Schule zu finden. Eine unabhängige Beratung wird nicht benötigt.

7.1.5 Die Eltern erwarten, dass die Ressourcen des Kindes wahrgenommen und geschätzt werden.

Dies motiviert und beugt Entwertungen und Zweifeln am Lernerfolg vor. Gerade bei schulisch schwächeren Kindern weisen die Ressourcen des Kindes und der Eltern auf Lösungsmöglichkeiten hin. Wenn Eltern dadurch motivierter eine Zielerreichung von festgelegten Lernschritten erwarten, verbessert sich die Förderung der Kinder durch ihre Unterstützung. Es ist wichtig, in diesem Punkt die Ressourcen der Eltern ebenfalls zu beachten und bei speziellen Fördermassnahmen einen Weg zu gehen, welcher für Kind und Eltern gangbar ist. Dies stärkt das Selbstwertgefühl und damit die Selbstwirksamkeitsgefühle von Kind und Eltern. Das ressourcenorientierte Gespräch erhöht daher die Selbstwirksamkeitserwartung und stärkt die Eigenverantwortung von Eltern und Kind. Dies verringert das Machtgefälle gegenüber dem Lehrer und fördert zugleich die Kooperation mit den Eltern.

7.1.6 Die pragmatischste Erwartung der Eltern ist die Mitteilung über das Erreichen der Promotion.

Die Eltern erhoffen sich gute Mitteilungen über die Lernzielerreichung und eine erfolgreiche Schulkarriere des Kindes. Alle Schritte auf dieses Ziel hin werden vom Nutzen und den geforderten Ressourcen her einer impliziten Prüfung unterzogen. Eltern haben hier unterschiedliche Grundhaltungen. Die einen Eltern sind für die optimale Förderung des Kindes zu grossem emotionalem, zeitlichem oder finanziellem Engagement bereit. Für andere ist das Erreichen der Promotion genug. Die Eigenverantwortung wird von den Eltern unterschiedlich wahrgenommen.

7.1.7 Die Eltern nehmen mit den Ansprechpersonen an der Schule Kontakt auf, wenn sie für die zielorientierte Förderung ihres Kindes einen Nutzen erwarten.

Dies ist das Hauptkriterium, wie sich Eltern für ihr Kind an der Schule einsetzen. Wenn ein Gespräch die Lage für ihr Kind schwieriger macht, verzichten sie darauf. Wenn etwas Hilfe verspricht, dann nehmen sie Kontakt auf, und setzen alles in Bewegung. Wer sich keinen Nutzen verspricht, nimmt keinen Kontakt auf. Nicht immer stimmt leider die Einschätzung der Wirksamkeitserwartung der Eltern. Schwer erreichbare Eltern können aufgrund schlechter Schulerfahrungen oder aus mangelnder Selbstwirksamkeitserwartung schlecht auf Hilfsangebote zugehen. An der Schule können die Lehrpersonen dies mit kooperativen Gesprächen, symmetrischer Kommunikation und Ressourcenorientierung auffangen. Wenn der Selbstwert der Eltern geschützt wird, steigen die Erwartungen an die Elterngespräche. Für alle Seiten erfüllbare Vereinbarungen helfen den Eltern, den Nutzen des Gesprächs und der Zielorientierung zu sehen. Dies ermöglicht in Zukunft bessere und vermehrte Kooperation.

7.2 Unabhängigkeit wird mit Unwirksamkeit gleichgesetzt

Die äusserlichen Gründe dafür, dass das Beratungsinserat keinen einzigen Anruf generierte, können nach Auskunft der Eltern des Elternrats vielfältig sein. Ein schulunabhängiges Beratungsinserat könnte in der falschen Zeitung oder in einer unseriösen Inserateumgebung erschienen sein. Es könnte unattraktiv sein oder unprofessionell wirken (Heftseite siehe Anhang). Die dazugehörige Website könnte ebensolche Mängel haben (vgl. schulfragen.com, das Gratisangebot wurde wieder aus dem Angebot entfernt). Die Kosten für eine längere Beratung, die Beratungszeit am Morgen oder das Bild der Beratungsperson hätten einen Anruf hemmen können. Dies bleiben alles Vermutungen. Da keine Eltern auf das Beratungsinserat reagiert hatten, konnten sie nicht befragt werden, warum sie es benutzen. Anhand der Analyse der Gruppendiskussion können sehr wohl Aussagen gemacht werden. Von einer unabhängigen Beratung erwarten die Eltern keinen Nutzen. Sie trauen einer unabhängigen Beratung keine Wirkung auf die Erfüllung der elterlichen Ziele zu. Die Schule kennt selber viele Ansprechpersonen: z.B. die Lehrperson, SHP, Teamteaching-Lehrperson, andere Lehrperson und der Schulleiter. Diese Personen sind an der Schule vernetzt und daher können sie Massnahmen und Abmachungen umsetzen. Diese Abhängigkeit bietet keine Probleme, wenn die Eltern mit der Bewertung des Kindes durch die Lehrperson einverstanden sind. Die Auswahl von verschiedenen Ansprechpersonen macht eine unabhängige Beratung unnötig. Institutionalisierte Formen von Beratung kommen erst dann zum Tragen, wenn auch soziale und fachlich gut erreichbare Netze nicht mehr tragfähig genug sind. Vorher werden bei Bekannten, Angehörigen und Freunden im partnerschaftlichen und kollegialen Austausch Probleme besprochen (vgl. Schnebel 2007, S. 21). Dies begründet, warum man als Lehrperson im Bekanntenkreis oft auf Schulfragen angesprochen wird. Diese Form von freundschaftlicher Beratung macht einen nachvollziehbaren Grund aus, warum ein unabhängiges Beratungsangebot in Schulfragen keinen Anklang findet.

7.2.1 Offenheit und Ehrlichkeit:

Wenn Eltern sich bei Schulfragen an eine unabhängige Beratungsstelle wenden, werden alle Erwartungen, welche sie an die Schule und das Elterngespräch haben, auf sie zurückgeworfen. Sie selber müssen offen und ehrlich sein.

7.2.2 Schutz:

Die Eltern müssen selber das Problem offen legen und zugeben. In diesem Moment sind sie selbst ungeschützt. Sie als Eltern kommen nicht weiter, dies schmerzt als narzisstische Kränkung. Sich Hilfe zu holen bedingt, eine grosse Hemmschwelle zu überwinden. Es muss daher ein sehr grosser Leidensdruck bestehen, bis Eltern diesen Schritt unternehmen.

7.2.3 Verantwortung:

Die Eltern übernehmen mit dem Telefonat zwar Verantwortung, werden aber auch in der Umsetzung von besprochenen nächsten Schritten zur Problemlösung eigenverantwortlich handeln müssen, ohne dass sie Verantwortung an den Lehrer so einfach delegieren können.

7.2.4 Ressourcen:

Die eigenen Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten sind im Falle eines Beratungsbedürfnisses vermutlich schon oft durch das Erlebte erschöpft. Das Vertrauen in eine unbekante unabhängige Beratungsstelle ist nicht gegeben, dass sich wieder neue Wege eröffnen könnten, welche selber umgesetzt werden können. Wer an ein unabhängiges Beratungstelefon gelangt, muss die besprochenen Handlungsschritte selber in die Wege leiten können. dies braucht Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeiten. Die Kommunikation an der Schule muss aber vorher schon schwierig gewesen sein. Daher wird die Umsetzung ein grosses Hindernis sein.

7.2.5 Bewertungskompetenz:

Die Bewertungskompetenz wird durch die Lehrpersonen der Schule abgedeckt. Hier kann die unabhängige Beratung wenig bieten. Bewertungskompetenz hängt an den Schulen eng mit der Entscheidungskompetenz bezüglich Promotion zusammen. Wenn standardisierte Lernstandserfassungen im Rahme einer Beratung durchgeführt würden, dann ist fraglich, wozu sie an der Schule des Kindes nützen würden. Dort wurde der Lernstand des Kindes bereits durch die involvierten Personen eingeschätzt. Die beratende Stelle könnte nur interessant sein, wenn sie auch eine Förderung des Kindes anbieten würde. Auf diese Weise könnten die Eltern ohne eine Zusammenarbeit mit der Schule etwas für die Förderung des Kindes tun, das sie bis anhin selber nicht leisten konnten. Hier liegen die Gründe für eine Privatschulung oder die Nutzung von Lerninstituten. Im Gegensatz zum besagten Beratungstelefon haben Lerninstitute regen Zulauf. Der Schulleiter hat für die Eltern wichtige Entscheidungskompetenzen. Bei Problemen mit den Lehrpersonen wird von den Eltern der Schulleiter als Vermittler aufgesucht. Seine Kommunikationskompetenzen können deeskalierend wirken und zu einem reflektierteren Umgang von Eltern oder Lehrpersonen mit Informationen und Massnahmen verhelfen. Im Kanton Thurgau ist gemäss Regierungsrätin Knill seit der Einführung der Schulleitungen die Anzahl der Rekurse

zurückgegangen (Haltiner 2011). Die Eltern akzeptieren heute dem zu Folge die Einschätzungen und Massnahmen der Schule eher. Die Schulleitung scheinen eine wichtige Vermittlerfunktion einzunehmen, wenn schwerwiegendere Unstimmigkeiten auftauchen (U – Transkr.Pkt, 82 und 84).

7.2.6 Nutzen, Wirksamkeit, Zielerreichung:

Der Nutzen eines schulunabhängigen Beratungsangebotes für die Eltern steht und fällt mit der Wirksamkeit welche sie auf die Schulung des Kindes hat. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Handlungskompetenz der Eltern. Wenn die Beziehung der Eltern und der Schule so weit gediehen ist, dass keine Zusammenarbeit mehr möglich ist, dann wird eine unabhängige Beratung welche keine Entscheidungs- und Bewertungskompetenz hat, keine Wirksamkeit auf den Schulalltag des Kindes erzielen. Das im Laufe der Beratung Geplante kann an der Schule später kaum umgesetzt werden. Damit ist eine Zielerreichung nicht gegeben. Wenn die unabhängige Beratung in Entscheidungsprozesse einbezogen würde, wäre allenfalls ein Nutzen für die Eltern und die Möglichkeit zur Zielerreichung vorhanden. Das würde heissen, dass die unabhängige Beratung an Elterngespräche mitgehen würde und an der Schule Sprachrohr für die Bedürfnisse der Eltern und des Kindes wäre: im Sinne eines Beistandes. Die unabhängige Beratung müsste dann aber die Bedürfnisse der Eltern und des Kindes kennen und von den Eltern aufgesucht worden sein. Eltern die wirklich einen Gesprächsbeistand wünschten, hätten kaum die Ressourcen, ihn selber zu suchen. Dies hat sich in dieser Arbeit bereits als Problem beim Inserat erwiesen. Wie die Schule mit einem solchen Begleitdienst umginge, ist ebenso fraglich. Es würde die Gefahr einer vermehrten Polarisierung entstehen, welche ohne Fingerspitzengefühl der Beratungsperson die gewünschte Kooperation zwischen Eltern und Lehrperson zusätzlich erschwert. Die Schulleitung hat sich für die Eltern als guter Vermittler an Ort und Stelle bewährt.

Wenn Eltern grosse Kommunikations- und Handlungskompetenzen haben, brauchen sie ein solches Angebot nicht. Sie holen sich die Hilfe an der Schule in der Regel selbst. Diese Eltern kommunizieren wirkungsvoll mit der Schule und ziehen daraus den von ihnen geforderten Nutzen. Das Beachten der Verantwortungsstruktur, welches Schnebel als Merkmal professioneller Beratung bezeichnet, bekommt vor diesem Hintergrund eine besonders starkes Gewicht (vgl. Schnebel 2007, S. 16, 17). Ein allfälliger Mangel an Vertrauen in die Ansprechpersonen an der Schule, an Professionalität der schulischen Beratung, an Freiwilligkeit und Unabhängigkeit wird von den Eltern in Kauf genommen. Ohne Umsetzbarkeit durch die Verantwortlichen vor Ort ist für die Eltern eine unabhängige Beratung nutzlos. Ob die mangelnde Umsetzbarkeit nun bei der Schule oder bei den Eltern liegt, spielt dabei keine Rolle.

Personen mit kleiner Selbstwirksamkeitserwartung könnten eine Beratung am ehesten gebrauchen, um ihre Selbstwirksamkeit zu verbessern. Sie verharren aber in ihrer Problematik, da sie ihre eigenen Grenzen für einen Telefonanruf überschreiten müssten und nicht erwarten, anschliessend etwas verbessern zu können. Die Annahme ist vermutlich zutreffend, denn Eltern ohne Selbstwirksamkeitsüberzeugung würden die besprochenen Massnahmen und Vorgehensweisen kaum umsetzen können. Diese Zusammenhänge beschreibt Bandura (vgl. 2004). Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugungen spielen beim Aufsuchen von Hilfsangeboten eine wichtige Rolle. Diese Eltern werden keine unabhängige Beratung beiziehen, da sie sich keine wirksamen Folgen versprechen. Die

Telefonberatung der Telefonseelsorge (vgl. Kap. 3.3.1, Eugster 2005) geht aufgrund ihrer Erfahrung ebenfalls davon aus, dass die Beratung dort an Grenzen stösst, wo Ratsuchende über wenige persönliche, familiäre oder soziale Ressourcen verfügen. Eine Beratung von Angesicht zu Angesicht wäre hier nötig. Sie kann die Eltern in ihrem Selbstwirksamkeitserleben und in ihrer Eigenverantwortlichkeit stärken (vgl. Hennig 2010, S. 31)

7.2.7 Komparative Blitzlichter auf Kindergarten und Mittelstufe:

Eine vertiefte Inhaltsanalyse des Kindergarten- und Mittelstufeninterviews war aufgrund der zeitlichen Ressourcen nicht möglich durchzuführen. Eine kurze komparative Durchsicht zeigt aber einige ähnliche Diskussionsergebnisse und aber auch Unterschiede auf den Stufen.

Kindergarten:

Im Kindergarten sind die Kinder nicht beim Elterngespräch anwesend. Bereits im Kindergarten reagieren jedoch die Eltern empfindlich, auf ein mechanisches Abarbeiten der Kriterien eines Einschätzungsbogens. Die Be-Wertung des Kindes kann Verletzungen verursachen bereits dadurch, dass sie gemacht wird. Wenn weiche Faktoren fehlen, wiegt dies umso schwerer (KG -Transkr.Pkt. 4 + 6). Von den Eltern wird die „Objektivierung“ durch den Einschätzungsbogen aber grundsätzlich geschätzt (KG -Transkr.Pkt. 9).

Die Offenheit wird auch im Kindergarten von der Lehrperson erwartet (KG -Transkr.Pkt. 9). Ebenso wird sachliche und nicht wertende Information erwartet. Hier wird das Bedürfnis nach Schutz vor Verletzungen wie bei den Unterstufeneltern sichtbar. Das Kind ist beim Elterngespräch des Kindergartens nicht dabei, vermutlich wurde daher das Thema nicht angesprochen. Wenn das Kind dabei sein müsste, wäre es sicher zur Sprache gekommen. Es kommt hier die Frage auf, warum die Kindergartenkinder bei einem Elterngespräch nicht dabei sein sollen. Kinder auf dieser Entwicklungsstufe sind nur sehr begrenzt zur Verantwortungsübernahme und zu metakognitiver Reflexion fähig. Vermutlich wird aus diesem Grund nicht mit einem grossen Nutzen eines gemeinsamen Gesprächs gerechnet.

Die SHP ist als Ansprechperson noch nicht so sehr bekannt. Die Eltern aus dem Elternrat würden bei einem Problem als Unterstützung und eigentliche Schnittstelle zur Schule hinzugezogen. Der Elternrat kann hier als Rolle eines sozialen Netzes verstanden werden, oder auch im Sinne eines handlungsfähigen Instrumentariums um an der Schule etwas zu erreichen. Als Ansprechperson würde der Schulleiter erst als Hilfe bei einer hohen Eskalationsstufe zugezogen. Vom Schulleiter wird Neutralität erwartet (KG - Transkr.Pkt. 79 – 84).

Mittelstufe:

Die Mittelstufen Eltern erwarten von der Lehrperson und von sich selber Offenheit. Sie wollen den Lernstand genau wissen. Die Anwesenheit des Kindes wird ohne Intervention der Diskussionsleitung wie bei der Unterstufendiskussion ebenso zur Sprache gebracht. Die Eltern schätzen die Anwesenheit des Kindes einerseits (M – Transkr.Pkt.9), befürchten aber genauso um Offenheit und Ehrlichkeit (M – Transkr.Pkt.12). Es wird gesagt, das Gespräch finde in Anwesenheit des Kindes auf einer anderen Ebene statt. Beim Mittelstufenelternrat wird der erzieherische Aspekt vom Gespräch in Anwesenheit

des Kindes gleichzeitig auch geschätzt. Das Kind bekommt sozusagen klaren Wein eingeschenkt. Zusätzlich zu den Eltern zu Hause, sagt die Lehrperson dem Kind ebenfalls, was zu tun ist (M – Transkr.Pkt.15, 16, 19). Die Nennung der Ressourcen des Kindes wird in dieser Diskussion nicht so sehr gewichtet. Die Kinder sollen aber von der Lehrperson durch Lob motiviert werden (M - Transkr.Pkt. 19 + 20). Je nach Thema würden die Eltern eine andere Ansprechperson der Schule bei Problemen aufsuchen (M - Transkr.Pkt.44). Der Schulleiter wird auch hier als wichtigen Vermittler genannt (M - Transkr.Pkt.42).

8 Kooperation im Zentrum der Erwartungen

Sämtliche Erwartungen der Eltern an das Elterngespräch werden durch vermehrte Kooperation besser erfüllbar. In diesem Sinne kann man sagen, die Eltern erwarten kooperativere Elterngespräche. Die Umsetzung hängt jedoch von allen Beteiligten ab. Die Bringschuld von Kontakt und Kooperation muss bei der Lehrkraft liegen(vgl. Sacher 2008). Sie hat die Mittel, die Eltern und das Kind auf geschickte Weise ressourcenverträglich in die Zielorientierung und die notwendigen Massnahmen einzubinden. Durch gemeinsam beschlossene Ziele wird man auch gemeinsam erfolgreich. Oder man muss gemeinsam nochmals neue Lösungswege finden. Auf diese Weise macht die Anwesenheit des Kindes Sinn. Die Anwesenheit des Kindes ist aber gleichzeitig auch Verpflichtung, das Gespräch auf kooperativere Weise zu gestalten. Eine bloße Informationsübermittlung durch die Lehrperson würde den vermehrten elterlichen Stress nicht rechtfertigen.

8.1 Abhängigkeit als Chance für Kooperation

Die Abhängigkeit von Bewertungen und Entscheidungen der Schule werden von kommunikativen und schulnahen Eltern als Möglichkeit zur Beeinflussung der schulischen Prozesse gesehen. Diese Eltern erwarten, dass man ihnen Gehör schenkt. An einem direktiven informierenden Elterngespräch ist es bereits für kommunikativ starke Eltern nicht immer einfach, Gehör zu finden. Für schulfernere kommunikativ unbeholfenere Eltern ist dies noch viel schwieriger. Wenn Lehrpersonen Elterngespräche kooperativ, ressourcen- und lösungsorientiert gestalten, haben sie die Chance auch schulfernere Eltern zu erreichen. An verpflichtenden Standortgesprächen kommt es auf diese Weise zu einer kooperativeren Gesprächskultur, welche sich immer mehr etablieren kann. Wenn die Schule nicht bewusst die Ressourcen dieser Eltern in ihre Elterngespräche einbezieht, werden diese Eltern nicht genügend mitwirken können, werden mit den Problemen ihrer Kinder allein gelassen und den Kindern fehlt die notwendige Unterstützung von zu Hause. Die einseitige Information über den Lernstand kann nicht genügen, wenn die Förderung des Kindes wirklich im Vordergrund stehen soll. Die Beurteilungspartizipation von allen, ein kooperatives, lösungsorientiertes und zielgerichtetes Gespräch mit allen Beteiligten unter Berücksichtigung der Ressourcen des Kindes und der Eltern sollte die Erwartungen der Eltern in hohem Masse erfüllen. Die Abhängigkeit vom Schulsystem wird auf diese Weise zur Chance für die schwer erreichbaren Eltern. Schwache persönliche und soziale Ressourcen, können auf diese Weise von der Schule so weit wie möglich aufgefangen werden. Dann braucht es keine unabhängige Beratung, welche die Bedürftigsten doch nicht erreicht. Schülertyp A (siehe Abbildung 1) ist auf die Beratungsbemühungen der Schule gegenüber den Eltern dringend angewiesen.

1. Dimension Ausmasse der Schulprobleme			
grosse Schulprobleme	Schülertyp A	Schülertyp C	
keine Probleme	Schülertyp B	Schülertyp D	
	keine Elternverantwortung	volle Elternverantwortung	2. Dimension Ausmass der elterlichen Verantwortung

Abbildung 1: Schülertyp A ist auf Kooperationsbemühungen der Schule angewiesen (angelehnt an Hennig 2010)

Der bezeichnete Schülertyp A bekommt durch die Eltern keine Unterstützung. Da er grosse Schulprobleme hat und die Eltern die Verantwortung nicht mittragen, hat er keine Unterstützung als die der Schule. Trotzdem die Schule und die Eltern nicht zusammenarbeiten, sehen diese Eltern keine Veranlassung, eine unabhängige Beratung in Anspruch zu nehmen. Sie übernehmen keine Verantwortung für das Lernen ihrer Kinder. Wenn die Lehrperson hier in einem direktiven, gängelnden Gesprächsstil vorgeht, besteht keine Veränderungschance. Die Lehrperson hat durch hohe Beratungskompetenzen die Möglichkeit, die Eltern zur Kooperation zu gewinnen. Die Abhängigkeit von der Schule ist hier eine Chance. Wenn die Lehrperson nicht alle kooperativen Möglichkeiten ausschöpft, dann tut es niemand. Denn niemand anderer hat den direkten Zugang zu diesen Eltern. Vor dem Verteilen von Bussen aufgrund verweigerter Mitarbeit (vgl. Haltiner 2001) bietet kooperative Beratung viele sinnvolle Möglichkeiten, die Eltern möglichst doch noch zu gewinnen. Hingegen die Eltern des Schülertyp C nehmen ihre Verantwortung wahr. Sie kooperieren mit der Schule und schöpfen daher alle Möglichkeit aus. Sie fördern das Kind selber vermehrt, suchen sich eventuell eine Lerntherapie oder organisieren gar eine Privatschulung. Da Schülertyp B und D keine Schulprobleme hat, ist eine spezielle Beratung weder an der Schule noch von aussen als unabhängige Beratung nötig. Eine unabhängige Beratung wird aus diesem Grund von niemandem benötigt. Wenn die Lehrperson ihre Beratungskompetenzen ausbaut, nützt dies allen Eltern, aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Schule. Für schwer erreichbare Eltern, „hard-to reach parents“ (vgl. Sacher 2008, S. 225) ist dies die einzige Chance, bevor sie es im schlimmsten Fall mit amtlichen Stellen zu tun bekommen.

8.2 Beratung und ihre Fehlformen

Beratung hat verschiedene Funktionen. Sie kann einerseits informieren und durch die Zusammenhänge von Ursachen und Wirkungen Lernprozesse bewirken. Die Begleitung und Unterstützung von Eltern soll durch die Beratung gewährleistet sein. Lernprozesse sind nicht einfach zu bewältigen. Für die gezielte Massnahme braucht es jemanden, der den Überblick behält und Ressourcen und Bedürfnisse im Blick hat. Die Steuerung des Lernprozesses ist wichtig, um die richtigen Massnahmen anzupacken und das Ziel nicht zu verfehlen. Eine kooperative Beratung stützt sich dabei immer auf alle Beteiligten ab. Folgende Übersicht soll klar machen, wie die optimale Beratungsform aussehen soll, wenn die Erwartungen der Eltern und der Schule an das Gespräch optimal erfüllt werden sollen. Das optimale Bindungs- und Abhängigkeitsverhältnis stellt die kooperative Beratung dar. Eine Gängelung durch die Lehrperson hemmt die Eigenverantwortung der Eltern und des Kindes. Hingegen Unabhängigkeit vom System Schule, wo die schulische Förderung hauptsächlich stattfindet, führt zur Wirkungslosigkeit. Diese Art der Beratung kann nur auf die Ratsuchenden und nicht auf die gezielte Förderung und die erfolgreiche Schullaufbahn der Kinder einwirken.

Abbildung 2: unabhängige Beratung - Eltern erwarten keine Wirksamkeit
(erweitert nach Schwarzer & Posse 2005, S. 142)

9 Methodenkritik

9.1 Stichprobenwahl

Die Art der Stichprobenwahl bereits an die Erwartungen von Eltern zu knüpfen war ein Fehler. Es wurde gedacht, dass sich Eltern melden, die eine unabhängige Beratung wünschen und davon etwas erwarteten. Dass sich niemand meldete wurde zu wenig in die Überlegungen einbezogen. Die erste Stichprobengewinnung konnte dadurch nicht funktionieren. Der Wechsel auf einen Elternrat zur Gewinnung einer Stichprobe benötigte eine Änderung des ganzen Forschungsvorgehens bis hin zur Analysemethode. Die misslungene erste Stichprobengewinnung hatte grosse Konsequenzen auf die verfügbaren Ressourcen. Der Forschungsprozess (zwei Inserate) wurde sehr teuer, das Zeitbudget wurde überaus knapp und es wurde für die Analyse eine Personengruppe benötigt.

9.2 Diskussionsleitung

Die Diskussionsleitung wurde den Diskussionsteilnehmern als SHP vorgestellt. Wo in der Diskussion die Rolle der SHP zur Sprache kam, schienen die Diskussionsteilnehmer daher teilweise etwas befangen zu sein. Die Diskussionsleitung war zugleich auch die forschende Person und es war den Elternratmitgliedern bewusst, dass sie im Ort wohnhaft ist. Die sachlichen Nachfragen und Paraphrasen der Diskussionsleiterin schienen teilweise verteidigend von den Sprechern quittiert worden zu sein. Aus Zeitmangel wurde die Diskussionsleitung direkter und steuerte durch weitere Fragen den Verlauf der Diskussion doch stärker als von vornherein gewünscht.

9.3 Gruppendiskussion

Die Dauer der Diskussionen war durch die gegebene Organisation der Schule festgelegt. Der Zeitbedarf für das Wechseln der Räume der Diskussionsteilnehmer ging bei der Organisation vergessen. Die vorgesehenen 20 Minuten konnten daher nur bei der ersten Gruppendiskussion eingehalten werden. Die anderen Gruppendiskussionen wurden zu kurz. Der Beginn mit einer Problemdiskussion (vgl. Lamnek 2005) über das ungenutzte Inserat hätte ebenfalls eine sehr anregende Gruppendiskussion ergeben können. Die Erwartungen der Eltern und ihr Zusammenhang mit Unabhängigkeit/ Abhängigkeit wären auf diese Weise möglicherweise noch nondirektiver zu erheben gewesen.

9.4 Transkription

Die Verfasserin führte das erste Mal eine Transkription durch. Dies führte mit Sicherheit zu Ungenauigkeiten. Da die Stellen immer wieder im Originalton sehr genau angehört wurden, fällt dies nicht ins Gewicht. Die Intonation der einzelnen Äusserungen war auch während der Auswertung stets präsent. Die Identifikation der Gruppendiskussionsmitglieder war anhand des Tonbandes nicht immer möglich. Personen 2, 3 und 6, welche die analysierten Sequenzen in der Gruppendiskussion gesprochen hatten, konnten aber einwandfrei identifiziert werden. Da nur in diesen Sequenzen der Bezug zur sprechenden Person wichtig war, wirkte sich dies nicht negativ auf die vorliegende Arbeit aus.

9.5 Rekonstruktiv-hermeneutische Analyse

Das rekonstruktiv-analytische Analyseverfahren war sehr schwierig und aufwändig durchzuführen. Die Prozesse einerseits zu verstehen, andererseits für unkundige Leser verständlich zu beschreiben und schliesslich durchzuführen war im dreifachen Sinn grosse Analysearbeit. Vorbilder, um den Prozess von anderen Forschenden zu übernehmen, standen keine zur Verfügung. Die Gruppenanalysephase musste aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen auf die interpretativ-analytische Schliessung begrenzt werden. Diese Verkürzung des Verfahrens war nötig, damit die vorliegende Arbeit zu Ende geführt werden konnte.

Die reflektierende Interpretation und Diskussion gehört in der vorliegenden Arbeit zum Rekonstruktionsprozess und somit ins Zentrum des Forschungsvorhabens. Aufgrund der langen Vorlaufphase war die Zeit für die in diesem Forschungsteil benötigte erneute Literatursuche kurz. Die zentralen Motive aus der Analyse standen erst spät zur Verfügung und konnten dadurch erst kurzfristig mit der Theorie verknüpft werden. Dieser Teil wäre gerne mehr ausgebaut worden.

9.6 Gültigkeit

Die Gültigkeit von qualitativen Erhebungen wird grundsätzlich eher angezweifelt als die quantitativer Verfahren. Trotzdem war der Entscheid zu Gunsten der qualitativen Erhebung in Anbetracht der Forschungsfrage sinnvoll. Die Validierung der Aussagen anhand der Konsistenzregel (vgl. Kruse 2011, S.175) kann als valider bezeichnet werden, als gesammelte und unter Umständen unreflektierte Einzelmeinungen (z. B. in einem Einzelinterview). Die wissenssoziologisch fundierte Strukturthese besagt, dass in einer konkreten Gruppendiskussion „die Orientierungen, Meinungen und Einstellungen Epiphänomene einer übergeordneten Struktur sind“ welche sich in einer anderen Gruppe mit ähnlichem Hintergrund wieder zeigen werden. Das Verfahren und die Ergebnisse könne somit reproduziert und überprüft werden (Lamnek 2005, S. 430). Bei grösseren Gesprächsgruppen oder längerer Diskussionsmöglichkeit der Gruppen wäre es möglich gewesen, dass zusätzliche Themenkreise zur Sprache kommen. Es hätten dann unter Umständen weitere Aspekte der Erwartungen von Eltern eruiert werden können. Dies hätte diese Arbeit erweitern können, stellt aber keineswegs deren Gültigkeit in Frage. Die Sequenzen wurden subjektiv nach der vermuteten Bedeutungsschwere des Inhaltes ausgewählt. Ein wichtiger Schritt in Richtung Objektivierung ist aber die Durchführung der Analyse in einer der Gruppe. Die Durchführung der rekonstruktiv-hermeneutischen Analyse (vgl. Kruse 2011) dieser Arbeit weicht etwas von Kruses Vorgaben ab. Aus Gründen der verfügbaren zeitlichen Ressourcen wurde einzig die interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe durchgeführt. Die weitere Analysearbeit wurde durch die Verfasserin selber durchgeführt. Es wurde aus diesem Grund bewusst ein enger Interpretationsweg gewählt, der sich nachvollziehbar möglichst stringent auf die Sequenzen und die Aussagen der Analysegruppe bezieht.

10 Kritische Diskussion

Die befragten Eltern äusserten nicht explizit den Wunsch nach Beratung. Trotzdem konnte aber auf den impliziten Wunsch nach Kooperation und Ressourcenorientierung geschlossen werden. Das Machtverhältnis aufgrund der Bewertung durch die Lehrkraft sollte vermindert werden. Der Weg kann über die Bewertungspartizipation zu vermehrter Kooperation führen (vgl. Sacher 2008). Wenn schliesslich lösungs- und ressourcenorientiert beraten wird, kann die Lernzielerreichung mit den Eltern und dem Kind gemeinsam optimiert werden. Der Wunsch nach Beratung durch die Schule besteht von Eltern von Regelschülern (vgl. Hertel 2009, S. 29, 60 und Sacher 2008), wie auch von Eltern von behinderten Kindern (vgl. Eckert 2007). Bei einer Befragung von Eltern von Sonderschulkindern und Sonderschullehrern in Deutschland fiel die Haltung der Eltern bezüglich Zusammenarbeit auf (Sodogé & Eckert 2004). Diese Eltern belassen die Verantwortung bei der Schule, wobei die Lehrer dies als Desinteresse werteten. Der Lehrer wurde von den Eltern als Experte wahrgenommen und sich selber empfanden sie als Laien. Es ist möglich, dass dieses Laien-Expertenmodell (Sodogé & Eckert 2004) auch in der Schweiz bei Eltern von Sonderklassenschülern oder Kindern mit anderweitig schwieriger Schulkarriere besonders verbreitet ist und die Kooperation erschwert. Wenn dadurch die Wirksamkeit von Elterngesprächen nicht gross ist, sind auch die Lehrpersonen nicht mehr gern bereit, sich einzusetzen (vgl. Sacher 2008). Einerseits bringt diese Elternsicht Schutz vor Überlastung der elterlichen Ressourcen, andererseits verhindert es Übernahme von Mitverantwortung. Es ist möglich, dass diese Haltung der Eltern durch die Gesprächsführung der Lehrpersonen am Elterngespräch begünstigt worden sind. Es handelt sich dabei um Kinder, bei denen die erreichten Ziele klar kommuniziert werden müssen, da diese ansonsten kaum in Erscheinung treten. Wenn die Fortschritte nicht transparent kommuniziert werden, geht der Glaube an die Zielerreichung verloren. Die Selbstwirksamkeitserwartung sinkt und ein Rückzug aus der Kooperation erfolgt. Die vorliegende Arbeit kommt zum Schluss, dass die elterlichen Erwartungen am besten mit kooperativer Gesprächsführung erfüllt werden. Dies heisst nicht, dass Eltern die Kinder zu Hause vermehrt fördern wollen, oder mehr Verantwortung übernehmen wollen. Durch die anderen Verpflichtungen sind Eltern vielseitig eingebunden oder gar belastet. Die Umsetzung von Massnahmen im Elternhaus wird eine Hürde bleiben. Das Elterngespräch kann aber an Offenheit, Ehrlichkeit, an Schutz vor Verletzungen und Wirksamkeit gewinnen, wenn die Wege gemeinsam beschrritten werden. Die Umsetzung der Absprachen braucht Geduld und muss für alle Beteiligten ohne Überforderung machbar sein. Auf diese Weise werden auch schwer erreichbare Eltern profitieren. Wenn hauptsächlich vor kritischen Ereignissen Elterngespräche erfolgen, dann erhöht dies die Chance, dass sie zu Konflikten eskalieren (vgl. Voigt, 2003, S. 154, 155, Schnebel 2007, S. 93). In ruhigeren Zeiten wurde dann keine tragbare Beziehung aufgebaut, eine offene, und eventuell behelrende Kommunikation der Lehrperson in der Krise verursacht schliesslich Schutzmassnahmen (vgl. Voigt 2003, S. 155) der Eltern. Diese können in Konfrontation oder Verweigerung münden. Die Häufigkeit der Kontakte hat einen positiven Einfluss auf die Elterngespräche (vgl. Sacher 2008). Häufige Kontakte können die Erwartungen der Eltern nach Offenheit und gleichzeitigem Schutz des Selbstwertes daher am ehesten erfüllen. Elterngespräche sollten daher regelmässig und oft erfolgen. Die Eltern schätzen es, spontan

angesprochen zu werden, oder wenn die Lehrperson telefoniert (vgl. Sacher 2008, S. 140). Dies wäre eine einfache und hilfreiche Möglichkeit um den Gesprächskontakt zu intensivieren. Die Ressourcen der Lehrkraft gilt es hier natürlich zu beachten. Telefonate können sehr zeitaufwändig sein. Die Kopplung von Beratung und Bewertung gleichzeitig an eine Person ist eine schwierige Kombination. Dies auch in der Ausbildung von Lehrpersonen und Studenten (vgl. Voigt 2003, S. 155, Schnebel 2007, S. 96). Es gibt Schulen, die Lehrpersonen in der Funktion eines eigentlichen Beratungslehrers haben. Bei einem Beratungslehrermodell müssen die Schnittstellen zur Förderung der Lernenden, die Lehrpersonen, besonders konsequent informiert werden. Ansonsten kann es sein, dass ein Teil der besprochenen Massnahmen ebenfalls wirkungslos bleibt. Die Gestaltung von Elterngesprächen unter Einbezug des Kindes steht im Moment an den Thurgauer Schulen noch relativ am Anfang. Diese zu entwickeln ist neben dem Ausbau der Beratungskompetenzen von Lehrkräften ein zentrales Anliegen von Eltern, gar eine Erwartung an die Schule der Zukunft. Eine Schule, welche diese Erwartung ernst nimmt, kann an Elternvertrauen gewinnen.

11 Ausblick

Die vorliegende Arbeit beleuchtet als Einzelfallstudie die Erwartungen von sechs Personen eines Unterstufenelternrates. Die Ergebnisse sind zum Teil auf andere Stufen übertragbar, können aber eine Erhebung unter Kindergarten-, Mittelstufen- oder gar Sekundarschuleltern nicht ersetzen.

- ◆Aufschlussreich wäre die Veränderung der Erwartungen an das Elterngespräch bei Mittelstufenschülern und Sekundarschülern. Die offene Übermittlung des Lernstandes scheint bei den Eltern nicht mehr unbedingt ein Bedürfnis nach Schutz des Kindes auszulösen. Der erzieherische Gedanke der Mitverantwortung des Kindes scheint hier wichtiger zu werden.
- ◆Der Fragebogen zur Einschätzung des Lernstandes wurde durch alle Beteiligten ausgefüllt. Die Bewertung mit Smileys wurde von den Eltern positiv aufgenommen. Gibt es noch andere handelnde Methoden, die sich in der Praxis als Einstieg in ein möglichst entspanntes Elterngespräch eignen würden? Es würde sich lohnen, bildhafte oder handelnde Methoden zu entwickeln und deren Wirkung auf das Wohlbefinden der Eltern im Elterngespräch zu testen. Wenn bei Gesprächen Gefühle im Spiel sind, könnte mit Symbolen und Symbolhandlungen gearbeitet werden, welche Machtgefälle verhindern helfen und Symmetrie und Kooperation im Gespräch stützen würden.
- ◆Es zeigte sich in der vorliegenden Arbeit, dass es nicht nur ungebildete oder fremdsprachige Eltern sind, welche die Schule auf Distanz halten. Die Hintergründe von gebildeten Eltern wären interessant und warum sie die Kooperation mit der Schule meiden. Es ist die Frage, ob dies allein an den Ressourcen liegt, oder ob noch andere Gründe vorliegen.
- ◆Was schulfragen.com betrifft, könnten noch einige Fragen weiterverfolgt werden. Es wurde vermutet, dass viele Besucher auf der Website Schüler sind. Wenn Schüler auf der Website Hilfe suchen, wie könnte man sie ihnen geben ohne die Ziele der Schule zu untergraben? Eine Förder-Hotline für Kinder, für ältere Lernende? Im Sinne eines Lerncoaches? Hoffentlich kümmern sich vor Ort die Lehrpersonen dieser Kinder wirkungsvoll darum.

Lehrer sein heisst, auch Berater zu sein. Na dann los!

Wissen und nichts tun, ist wie nicht wissen.

Buddhistische Weisheit

Literatur

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 4. Auflage. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Arnold, W. (1972). *Lexikon der Psychologie*. Freiburg, Basel, Wien: Herder
- AVK TG (2003). *Berufsauftrag für Lehrkräfte an der Volksschule*. Frauenfeld: Amt für Volksschule und Kindergarten des Kantons Thurgau.
- Basler, H. (1993) *Konfliktfeld Schule: Systemische Konfliktbewältigung*. Wetzlar
- Culley, S. (2010). *Beratung als Prozess*. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten. 3. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Eckert, A. (2007). *Der FBEBK (Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder)-Konstruktion und Erprobung eines Instruments zur Erfassung elterlicher Bedürfnisse in Bezug auf personelle und institutionelle Unterstützung*. Heilpädagogische Forschung, Band XXXIII, Heft 2, 2007
- Gesetz über die Volksschule des Kantons Thurgau vom 29. Aug. 2007.
http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/400/411_11J1.pdf
- Gudjons, H. (2008) *Handlungsorientiert lehren und lernen*. 7. Auflage. Aus der Reihe: Erziehen und Unterrichten. Regensburg: Klinkhardt
- Haltiner, M. (2011) Die Zeit der Reformen ist vorbei. *Thurgauer Zeitung*. 14.12.2011, S. 25
- Haltiner, M. (2011) *Schulgemeinden zeigten Eltern an*.
<http://www.thurgauerzeitung.ch/ostschweiz/thurgau/kantonthurgau/tz-tg/art123841.2709366>
(28.12.11)
- Hennig, C. & Ehinger, W. (2010). *Das Elterngespräch in der Schule*. Donauwörth: Auer Verlag
- Hertel, S. (2009). *Beratungskompetenz von Lehrern*. Kompetenzdiagnostik, Kompetenzförderung und Kompetenzmodellierung. Münster: Waxmann
- Kanton Thurgau (2007). *Rechtsbuch*. http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/400/411_11J1.pdf (26.12.2011)
- Korte, J. (2008). *Erziehungspartnerschaft Eltern- Schule*. Von der Elternarbeit zur Elternpädagogik. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Kruse, Jan (2011). *Einführung in die Qualitative Interviewforschung*. Freiburg: Bezug des Readers über Internet: www.qualitative-workshops.de
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung*. Ein Lehrbuch. 4. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Martin, Ch. (2010) *Qualitätsentwicklung von Unterricht durch selbstgesteuertes Lernen*. Hessisches Kultusministerium http://www.institut-beatenberg.ch/xs_daten/Ueber_uns/hkm.pdf (20.12.2011)
- Mutzek, W. (1992). *Beratung*. In: Pallasch, W. & Mutzek, W. & Reimers (Hrsg.) (1992). *Beratung – Training – Supervision*. Eine Bestandesaufnahme über Konzepte zum Erwerb von handlungskompetenz in pädagogischen Arbeitsfeldern. Weinheim und München: Juventa. S. 16 – 19
- Mutzek, W. (2008). *Kooperative Beratung*. (6. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz
- Nussle - Stein, C. (2006). *Professionalität und Qualität in Beratung und Therapie*. Eine disziplinen- und theorie/praxisübergreifende Betrachtung. Bern: Haupt

- Nüesch, H. & Bodenmann, M. & Birri, Th. (2009). *fördern und fordern*. Schüler- und Schülerinnenbeurteilung in der Volksschule. Frauenfeld: Amt für Volksschule
- Rudolph, U. *Erwartung und Anreiz*. In: Brandstätter, V., & Otto, J. (Hrsg.) (2009). *Handbuch der Allgemeinen Psychologie: Motivation und Emotion*. Göttingen: Hogrefe. Internet: http://stage.hogrefe.de/programm/media/catalog/Book/978-3-8017-1845-9_lese.pdf
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten*. Beratungskompetenz in der Schule. Weinheim und Basel: Beltz
- Schwarzer, C. & Posse, N. (2005). *Beratung im Handlungsfeld Schule*. In: *Pädagogische Rundschau* 59, H. 59, S. 142
- Sacher, W. (2007). *Kooperation zwischen Schule und Elternhaus: Was erwarten Eltern und Schüler*. Landesakademie Baden-Württemberg. Vortrag am 17.12.2007 in Bad Wildbad. http://lehrerfortbildung-bw.de/allgschulen/alle/elternarbeit/Elternarbeit_Vortrag_Bad_Wildbad_07.pdf (15.6.2011)
- Sacher, W. (2008). *Elternarbeit*. Gestaltungsmöglichkeiten und Grundlagen für alle Schularten. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag
- Sacher, W. (2009). *Leistungen entwickeln, überprüfen und beurteilen*. Bewährte und neue Wege für die Primar- und die Sekundarstufe. 5., überarbeitete und erweiterte Auflage. Regensburg: Klinkhardt
- Sodogé, A. & Eckert, A. (2004). Kooperation mit Eltern in der Sonderschule- Ergebnisse einer Befragung von Eltern und Sonderschullehrern. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 10
- Voigt, E. (2003). Beratung in der Schule. Perspektive der Schulpsychologie. In: Krause, CH. & Fittkau, B. & Fuhr, R. & Thiel, H. *Pädagogische Beratung*. (S. 155) Paderborn: Schöningh

Weiterführende Literatur:

- Rudolph, U. (2007). *Motivationspsychologie*. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Bandura, A. (2004). *Self-efficacy*. Melbourne, Sidney: Palgrave Macmillan
- Bohnsack, R. (2008). *Rekonstruktive Sozialforschung*. 7. Auflage. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fragestellung	10
Tabelle 2: Gründe für das Scheitern von Beratungsgesprächen	16
Tabelle 3: Zentrale Motive	32
Tabelle 4: 1. Beispiel Sequenzenanalyse	33
Tabelle 5: 2. Beispiel Sequenzenanalyse	35

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schülertyp A ist auf Kooperationsbemühungen der Schule angewiesen	53
Abbildung 2: unabhängige Beratung - Eltern erwarten keine Wirksamkeit.....	54

Anhang

Anhang 1	Inserat „schweizer familie“	3
Anhang 2	Besucherübersicht schulfragen.com / Google Analytics 22.12.2011	4
Anhang 3	Besucherfluss schulfragen.com.....	5
Anhang 4	Transkribierregeln.....	6
Anhang 5	Transkription Unterstufe.....	7
Anhang 6	Transkription Kindergarten.....	20
Anhang 7	Transkription Mittelstufe.....	32
Anhang 8	Ausgewählte Analysesequenzen.....	40
Anhang 9	Durchführung Sequenzenanalyse.....	41
Anhang 10	Curriculum vitae.....	57

Zitat: S. 6 Hennig 2010

HfH

Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Schulische Heilpädagogik BB

Studiengang 2009-2012

Anhang Masterthese

**Erwartungen eines Unterstufen-Elternrates
an die schulischen Elterngespräche –
und ihr Zusammenhang
mit einem ungenutzten, von der Schule unabhängigen
telefonischen Schulberatungsangebot**

Eingereicht von: Edith Schmid-Feuz

Begleiter: Marc Ribaux

Abgabedatum: 7. Jan. 2012

Anhang 1	Inserat „schweizer familie“	3
Anhang 2	Besucherübersicht schulfragen.com / Google Analytics 22.12.2011 .	4
Anhang 3	Besucherfluss schulfragen.com.....	5
Anhang 4	Transkribierregeln	6
Anhang 5	Transkription Unterstufe	7
Anhang 6	Transkription Kindergarten	20
Anhang 7	Transkription Mittelstufe	30
Anhang 8	Ausgewählte Analysesequenzen.....	37
Anhang 9	Durchführung Sequenzenanalyse	38

Marktplatz

Toscana, Massa Maritima, Meeresnähe.
www.rigalloro.com AK95459A

SPANIEN

Javae. Schöne Privathäuser, mit Pool am Meer. 055 440 11 21, www.jrkvillas.com BZ33039A

Mallorca. Günstig, fam.-freundl. Haus & Whgen direkt am Meer. 052 343 46 87 BZ33139A

Javae. Sehr schöne Fvillen, CH-Leitung. info@srk-ferienvillas-javae.com 0034966 470019 www.srk-ferienvillas-javae.com EA69599A

GRIECHENLAND

Insel Andros Kykladenhaus, strandnah. ☎ 0618510044/ www.androsgreece.gr AS175A

DIVERSE LÄNDER

Ungarn. F'haus 3 Zr., TV, Bad, Küche, inkl. 5 P. Wohnwagen/Tag 50 Fr. 0792769312 EK72139A

Diverses

Diverse Lederarbeiten, prompt und preiswert. Tel. 071 223 32 10 BZ35249A

Holzgrabmale Preisliste verlangen! Holzschnitzerei Flück 033 951 11 80 BZ35279A

Wir stricken für Sie, anspruchsvoll und einfach. Tel. 071 223 32 10 BZ35459A

Neu: Alkoholfreier Wein, Sekt, Apéritif. Tel. 044 837 13 61, www.innovinum.ch BZ39379A

Sticke Gobelins & Kreuzstiche, auch angefangene. 032 3313126 / 076 3297741 BZ39339A

Alte Polstermöbel polstern und überziehen wir neu. Es lohnt sich, besonders jetzt. Viele 1000 Stoff- und Ledermuster. Verl. Sie Besuch des Fachmanns. Unverbindl. Beratung und Transport in der ganzen Schweiz. Gody Landheer AG, Polsterwerkstätte, 8862 Schübelbach. 055 440 26 86 EF7249A

Grösste Nobel-Broki der Schweiz! Samstags 9-17 Uhr. Ca. 400-500 alte Möbel + 500-600 alte Tische. Aus Villen, Herrschaftshäusern, Bauernhäusern, etc. 20000 Stk. antiker Accessoires! Baldinger's, Buren, Gewerbestrasse 10, 5314 Kleindöttingen. T: 056 245 43 27 EN69399A

Geschenkidee. Eine Original-Zeitung aus dem Geburtsjahr. Tel. 044 302 46 51 EK03279A

Sticke Kreuzstiche, Wandbehang oder Kissen nach Ihrer Wahl. 044 850 29 07 EK91299A

Implantate, Zahnersatz, Zahnbehandlungen. In Ihrer Nähe. Besser und günstiger als bei Dentesana? **Unmöglich!** Gratisunterlagen: www.dentesana.ch Tel. 0844 802 310 EC51059A

In Zürich abfliegen & privat einmalig günstig parkieren! Wir übernehmen Ihren Wagen im Parking 3 und bringen ihn nach Ihrer Rückkehr dorthin zurück. Infos und Reservation: ☎ 044 860 16 37, 079 667 57 42 (www.tankstelle-soli.ch) EK18269A

ANZEIGE

Unabhängige Elternberatung bei Schulfragen
Langjährige Erfahrung.
Rufen Sie an oder besuchen Sie den Blog Schulfragen.com

E. Schmid, Tel: 0848 48 30 11
Mi-Sa: 7.00-12.00

Flohmarkt

Herr Bernhard kauft alte und antike Orientteppiche (jede Grösse in jedem Zustand) sowie Gemälde und Ölbilder. Herr Bernhard 079 439 40 41 EJ30709A

Bildung und Kurse

Biografie schreiben - Anleitung und Begleitung durch erfahrene Biografikerinnen. www.schreiber-schneider.ch AS1811

Ausbildung Malthérapie. Lebensgeschichten erkennen + heilen. 056 427 41 83 www.gesund.ch/klara.harder AZ50289A

Beratungen

Magenta Plus Mediale & Trance Beratung Privatsitzungen / Seminare und Zirkel. Tel.: 0413100908, www.magentaplus.ch AS1791

Mediales Kartenlegen mit Heilsehlerin Julia, liebevolle Beratung 0901 000 218 Kursen + priv. Sitz. Fr. 3.23/Min. ab Festnetz AX02279A

Die Karten wissen Rat! 052 233 31 10 Tarot-Kurse und Beratungen. BZ37289A

Zukunft? Ich lüfte für Sie das Geheimnis! 0901 53 53 30, 2.-/Min. ab Festnetz 24h AK38199A

Treffsichere Prognosen! Julia hilft Mo-So 8-24h 0901 000 818, 1.80/Min. ab Festnetz AZ31259A

Wie weiter? Ehrlicher Blick in die Karten. 0901 569 179, Fr. 2.50/Min. ab Festnetz BZ37559A

Sorgen, Kummer - Rita Kartenlegen Pendeln 0901 500 145, Fr. 2.50/Min. ab Festnetz BZ37619A

Heilsichtige Lebensberaterin hilft gerne (d/r) 0901 23 11 26, Fr. 2.50/Min. ab Festnetz BZ37679A

Medium und Heilerin! 0901 730 370, Fr. 1.90/Min. ab Festnetz. BZ37709A

Mediales Kartenlegen - einfühlsam - seriös Luna 0901 650651 Fr. 2.50/Min. ab Festnetz. BZ38139A

Vera's Prognosen stimmen, täglich 8-23 Uhr 0901 800 788, Fr. 2.50/Min. ab Festnetz BZ38019A

Bianca, seriöses Kartenlegen mit Herz. 0901 104 104, Fr. 2.60/Min. ab Festnetz CZ42059A

Seriöse Beratung, Kartenlegen, Pendeln 0901 29 22 22, Fr. 1.80/Min. ab Festnetz EC83779A

Fragen über Ihre Zukunft? Engelskarten. Julia 0901 455545, Fr. 2.50/Min. ab Festnetz ED61989A

Jenny Top Heilsehen 0901 777 704. Seriös, genau. Fr. 2.50/Min. ab Festnetz EG67979A

Ganz Klarsehen zu Partnerschaft + Job Mo-Fr 0901555044 Fr. 2.30/Min ab Festnetz. EJ31249A

Treffsicheres Kartenlegen 0901 10 10 19, Fr. 1.-/Min. ab Festnetz EK67539A

Medium hilft! 0901 242 747, Fr. 2.-/Min. ab Festnetz, 20-22h, ohne Samstag! EK81489A

ANZEIGE

Müssen wir uns verkleiden, damit wir uns näher kommen? Kommen Sie näher.

Fabian Bischoff ist seit seiner frühen Kindheit schwer behindert. Manchmal fühlt er sich deswegen ausgeschlossen und nicht akzeptiert. Als Bär verkleidet erlebte er, wie es sich anfühlt, von allen beachtet zu werden. Kommen Sie näher. Mehr zum Kostüm-Experiment und zu behinderten Menschen erfahren Sie auf **proinfirmis.ch**

pro infirmis
Wir schaffen Behinderung ab

Besucherübersicht

30.08.2011 - 21.12.2011

100,00 % von insgesamt besuche

Übersicht

145 Personen haben diese Website besucht.

241 Besuche

145 Eindeutige Besucher

982 Seitenaufrufe

4,07 Seiten/Besuch

00:05:18 Durchschn. Besuchszeit auf der Website

46,47 % Absprungrate

60,17 % % Neue Besuche

Besucherfluss

Ein Segment auswählen

Verbindungen:

30.08.2011 - 21.12.2011

Anhang 3
Besucherfluss
Website

Transkribierregeln

In Anlehnung an Kruse (vgl. 2011, S. 150) werden hier die Transkribierregeln beschrieben. Die Zeichen wurden an die verfügbare Computertastatur angepasst, dies ist aber bezüglich der Qualität der Transkription unbedeutend.

Analysierte Sequenzen und als bedeutungsschwer eingeschätzte Interviewstellen

Die analysierten Sequenzen und die als „bedeutungsschwer“ eingeschätzten Interviewstellen wurden ausführlich auf schweizerdeutsch angelehnt an Kruse transkribiert. Die restlichen Teile der Gruppendiskussionen wurden vereinfacht () auf hochdeutsch transkribiert:

I. Pausen und verlaufsstrukturelle Notationen	
(.)	Mikropause
(1), (2), (3)	Pausen in Sekundenlänge
=	Verschleifungen, schnelle Anschlüsse, Stottern
:	Wort- oder Satzabbruch
\$\$gleichzeitig\$...\$	Gleichzeitige Rede
II. Akzentuierung (Betonungen)	
AkZENT	Primärakzent
Ak!ZENT!	extra starker Akzent
III. Endnotationen (Tonhöhenbewegungen)	
?	hoch steigend
,	mittel steigend/ schwebend
;	mittel fallend
.	tief allend
:	Dehnung
IV. Sonstige Konventionen	
((lacht)), ((hustet))	aussersprachliche Handlungen/ Ereignisse/ Störungen
(?hält?)	vermuteter Wortlaut
(??)	Unverständlicher Redebeitrag
+ja sicher+	Redebeitrag eines anderen Kommunikanten an der jeweiligen Stelle innerhalb des Redebeitrags des Kommunikationspartners
mhm	Bejahung
(Name, Ort)	Anonymisierung eines Namens oder einer Ortschaft

1. **Interviewer:** Also,(.) was isch ihne bi=neme Elteregespröch wichtig. Wenn sie so an IHri Situation, oder a anderi Lüt denked. 00:00:17-9
2. **Person 1:** Also was meined sie genau=en Elteregespröch wenn me mit em - mit de (.) LEH(,)rer (.) sitzed oder wah? gleichzeitig Aso, aso\$
3. **Interviewer:**gleichzeitigjo, jo\$, Elteregespröch so... 00:00:28-6
4. **Person 1:** Aso eis uf eis oder en ElternOBig so - a - so Gruppe oder - aso- gleichzeitigoder\$ 00:00:35-9
5. **Interviewer:** gleichzeitigEltere -\$ Elteregespröch, wo sie als Eltere gönd mit em Lehrer önd übers Chind go rede. Was isch ihne döt wichtig. Für d LEHrer und ihne als ELtere. 00:00:43-0
6. **Person 1:** Da isch noch schwierig... 00:00:44-1
7. **Person 2:** mhm - Jo 00:00:46-5
8. **Person 3:** Aso as üs d lehrer- mir isch wichtig das mir d lehrerin seit wo de (Name des Kindes) **SCHTOHt . Wo sini - wo sini +schwäche+ SCHWächene sind, und wo (.) er GUET isch.** gleichzeitigUnd mängmol\$ 00:00:59-4
9. **Person 2:**gleichzeitig und was\$ chasch mit dem nächäne AFOH? 00:01:01-9
10. **Person 3:** Mit DEM chasch afoh, dass DU mit ihm dehei mit ihm LERN SCH. +jo+wo d schwächene sind, wenn sie seit im rechne isch=er z=schwach dass du (.) so wie mir das au GMACHT händ und erhät sich gäg s Ende Jahr vo de Schuel hät sich da beWÄHRT dass die (angestrengte Atmungspause) zäh RECHnige pro Tag wo mir zuesätzlich gmacht händ i - ZU de Ufgobe täglich ende Jahr hät sich das beWÄHRT echli - hät sich verbessert i de schuel. 00:01:26-5
11. **Person 1:** das 00:01:24-4
12. **Person 3:** wil ich merk, d Lehrer händ i de SCHUEL nüme die Ziit wie frÜEner: - für die Chind das - z ganze suber z erKLÄRE. Mit dem drüklasesystem. 00:01:38-8
13. die Beteiligten blicken in die Runde
14. **Interviewer:** m - ich misch mich jetz nonig z schnell ii (.) gleichzeitigffsie törfed gegesitig

au Bezug ne druf. 00:01:41-0

15. **Person 3:** \$\$gleichzeitig\$ das isch mini erFAHrig\$ aso nöd das ich jetzt säg d lehreri het ka Z - MAchts schlecht (.) überhaupt nöd (.) m (.) üsen sohn hät e super lehreri - ABER es isch e !AND!eri !SCHUEL !we früener (2), e guets syschtem find ich jetzt wil d chind sind sehr (.) sozial underenenand=aso vom soziale her find ich s SUPER. 00:02:00-1
16. **Person 1:** kunt druf a uf de LEHrer. 00:02:02-5
17. **Person 3:** \$\$gleichzeitig\$ jo\$ 00:02:02-2
18. **Person 1:** \$\$gleichzeitige\$her\$ (.) her - etz - jo 00:02:04-8
19. **Person 3:** Aber ICH wott konkRET wenn ich döt INElauf wett ich USElaufe (.) und wüsse wo min sohn schtoht i de Schuel. 00:02:10-7
20. **Person 4:** jo (.) da goht mir eigentlich au so. 00:02:11-8
21. **Person 3:** \$\$gleichzeitig\$ass\$ 00:02:12-5
22. **Person 2:** \$\$aso\$ i wöt eigetlech wüsse öber uf - uf em WÄG isch dass er i di nögscht KLAss chunnt. 00:02:16-9
23. (drei unkenntliche Personen unmittelbar nacheinander) \$jo\$ da isch\$ au\$!SICHER!\$ 00:02:43-1
24. **Person 5:** Das ist ja etwa das gleiche, ob du das selber machst oder mit jemandem machst. Das ist ja auch fördern in dem sinne. Ich denke man muss einfach wissen was SACHe ist. Und ich erwarte einfach dass ich eine offene und ehrliche Dings kommt und dann was man macht(.) (??) wissen was ist(.) ist jetzt vom LEHrer und ich hoffe der lehrer sagt es genau so wie es ist. Weil !ICH! finde, manchmal was die kinder zu hause rapportieren, dem kann ich nicht immer folgen (.) manchmal ist alles gut (.) manchmal ist gar nichts gut (.) Und (.) es kommt manchmal noch VIEles heraus, was sie nie erzählen würden, wenn man nachher sagt (.) das und das (.) bff (.) ok: +mhm+ ja 00:03:19-3
25. **Person 4:** Ja und dass auch der Lehrer kritisch ist (.) also (.) auch wenn ein Kind in der Schule super ist, dass doch die kritischen Punkte weil es hat jedes Kind ob es jetzt gut ist oder schlecht kritische Punkte, dass sie das auch sagt. +ja+ 00:03:31-2
26. **Interviewer:** Ja, also da sind sie nicht immer sicher ob man EHRlich ist (.) SIE haben so etwas gesagt und SIE auch. 00:03:35-3

27. **Person 2:** (?meint? ja oder ou)
28. **Person 4:** ! NEIN, NEIN! Die !LEHRER! schon. Es geht mehr um die Kinder. 00:03:38-4
29. **Person 5:** Ja, um die Kinder. Oder ich ERWARte einfach dass der Lehrer ehrlich ist (.) +ja+ +mhm+ alles andere, 00:03:45-9
30. **Person 5:** Wan ICH eifach no schwierig find wenn du=s chind !MUESCH! mitneh für e Elteregspröch (.) wil du hesch +jo+ eifach sache wo du - wo n ich find wo n e chind au nüt aagot wo du wötsch säge oder vilicht au d lehrerin (.) wil es cha au s chind senSIBel si und da nöd verTRÄGE (.) DA (.) find ich no schwierig 00:03:59-4
31. **Person 3:** Jo, i find jetz händs das eso i neu herebrocht +MO mer?+ das me d chind +jo+ jo +dörf mer d chind mitneh+ \$\$gleichzeitig\$ gwüssi lehrer\$ + \$\$gleichzeitig\$!DÖRF! mer+ MO=mer!+ ab de dritte klass !MUESCH! +ab de dritte kl - + \$\$ gleichzeitig\$!MUESCH! \$ \$\$gleichzeitig\$ ab de dritte - \$ 00:04:09-9
32. **Person 1:** und vierte und fünfte und +MUESCH!+ sechste au? (verschiedene unidentifizierbar durcheinander) +jo+ +no nie ghört+ +aso is has no nie ghört dass - + + mol da muesch+ 00:04:16-1
33. **Interviewer:** sind d chind \$\$gleichzeitig\$ denn di ganz Zit - \$ +
34. **Person 4**\$\$gleichzeitig\$ wenn mes bruucht\$ (Nachbarin Person 1 lacht)+ sind d chind denn + jo+ die ganz zit debi (.) +jo+ bim ganze gspröch.+ (?meint? sie sind au debii)+ 00:04:21-7
35. **Person 5:** da isch vom kanton us 00:04:23-9
36. **Person 1:** !ISCH! da (.) + jo+ +mhm+ aber me konnti eigentlich no afroge für - für en Elteregspröch OHNI d chind \$\$gleichzeitig\$ zuesätzlich wohrschijnlijk\$ 00:04:30-1
37. **Person 5:** \$\$gleichzeitig\$ wohrschijnlijk scho\$ aber ebe d chind sö - aso - mir - üs isch etz eifach guet 00:04:31-5
38. **Person 1:** ne !MIR! aber etz ischs WÜRKLI gescht (.) denn chasch denn WÜRKLI geheim - \$\$gleichzeitig\$aso geheim -\$ 00:04:38-5
39. \$\$gleichzeitig\$ (Gelächter der Gruppe)\$ 00:04:38-4
40. **Person 3:** \$\$gleichzeitig\$ jo ich find eifach du sötsch - e chind sött nöd alles WÜSse

00:04:39-8

41. **Person 5:** Jo 00:04:39-7
42. **Person 2:** jo 00:04:40-0
43. **Person 1:** jo, !GANZ KLAR! 00:04:45-9
44. **Person 5:** jo, da isch eso, jo 00:04:41-4
45. **Interviewer:** Aso wäred sie sich sogar fasch einig (.) +jo+ das - +jo+ das d chind (.) nöd sötted- +jo+ +nei+ +nei+ automatisch debi sii bim gspröch+ nei+ 00:04:52-0
46. **Person 5:** Nei (.) wel ICH find dass ich- +wel es chind+ oh, sorry - +mach nume+ am nöchschte tag mit mim chind vilicht drüber red churz - +jo+ +jo+ dass ich säg: chomm, ich verzell der m - mol (.) was do GSEIT händ und denn mach ich do - säg !JO!, da meint sie do chönt doch !CHLI!, und !SÄB! und vilicht mängmol: - (.) **EIFach = So=dass - ich find sie törfes !SCHO! WÜSSE (.) sie törfeds !SCHO! WÜSSE +aber inere andere ART ; JO - + jo EBE (.) aber das !ICH! s ihre säg +genau+ und nöd das si debi isch +jo+ wel ich möcht jo ebe au !ALLES! !GHÖRE! und ebe +ganz genau+ \$\$gleichzeitig\$ für d chind mönd würkli nöd alle wüsse\$ 00:05:16-1**
47. **Person 3:** \$\$gleichzeitig\$ aso ich FINd du chasch - \$ d chind chömed jo au sonen Zeddel über wos=si sich am AAFang echli chönd selber IISCHätze und ich find da LANget jo EIGentlich +mhm+ das mit dem au echli redsch oder +mhm+ 00:05:27-1
48. **Person 2:** ich finge s RISiko isch eifach höch, dass es CHING öppis falsch verstoht wo=vilicht - mh - d LEHRerin oder ICH vilicht weiss dass mer sch - üs : verstande hei, aber es CHING eus völlig falsch verschtot (.) aso MIR isch denn LIEber i=red mit em chind SELber +jo+ +jo+ (räuspert sich) \$\$gleichzeitig\$(??)\$ i red garantiERT mit dem chind drüber was GLOFFE isch oder was sie guet gma - gseit het sig guet oder sig ned guet (1) aber - sch - i gloub nid das (.) d CHING immer grad chöi FOLGE was neb die erwachsnige diskutiere 00:05:51-0
49. **Person 3:** auch wenn es in der vierten Klasse ist +ja+ 00:05:55-0
50. **Person 5:** Sie machen es vermutlich schon auf Kinderba - aber ich - eben ich sage - du sachen, die du bringen möchtest
51. **Person 2:** Aber dann hast du genau solche Problemsachen, die gerne bringen möchtest (??) +jJA, ja besprechen (.) +genAU+ ind en falschen Hals kommt dass es NOCH nicht verstEHEN

kann 00:06:02-7

52. **Person 3:** ja darum sage ich ja (.) das ist das (.) was mich etwas stört 00:06:08-6
53. **(unidentifizierbare Person)** : Also hat von euch noch niemand ein solches Elterngespräch gehabt 00:06:10-6
54. **Person 2:** nein, noch nicht +mhm+ + ich auch nicht+ +doch+ +du hast ja auch schon+ +doch doch+ +ja ja+ + doch doch+ 00:06:12-3
55. **Person 6:** schon in der !ZWEI!ten Klasse 00:06:14-4
56. **Person 1:** erste und zweite Klasse +ist dabei gewesen?+ (Name des Kindes) ist dabei und es ist SUPER +ok+ ABSOLUT SUPER (.) aber das ist weil die (Name des Kindes) sie (.) (Name der Lehrerin) hat so einfach die SUBjekte aufgeschrieben und dann hat sie (Name des Kindes) - und hat die (Name des Kindes) dann unten solche Smileys (.) oder: solche Halbsmileys oder so - und Smileys ((jemand sagt etwas unverständliches und alle Lachen)) und musste sie selber bewerten und dann - das ist so die BASIS von der ganzen Situation gewesen +ok+ Also ich finde das SUPER 00:06:41-6
57. **Interviewer:** also dann hatten sie den Eindruck dass das auch kindgerecht gewesen war dort +ja+ dass man nicht (.) also Lehrer und Eltern sprechen und das Kind versteht falsch +nein nein+ sondern dass es dann dort anders lief 00:06:51-2
58. **Person 1:** ja (.) genau (.) es war mehr der zENTRALE Punkt das KIND (.) in dem Sinne (1) und dann - sie - also - so- ist ein wenig - also- unser Gespräch war mehr zwischen der LEHERin und dem KINDd (.) und wir waren ein wenig da um zu schauen - weil - ich war eigentlich sehr gespannt - interessiert - wie sich das Kind sich selber einschätzt (.) die Lehrerin hat das Kind klar eingeschätzt (.) also eingeschätzt - sie hat es einfach ganz klar gewusst (.) du bist so und so (.) aber das Kind konnte SELber +ja+ und - ich dachte - ja 00:07:35-6
59. **(unidentifizierbare Person):** für mich ist das gut
60. **Interviewer:** also liegt es etwas an der Form 00:07:36-2
61. **Person 1:** aber ich denke wenn die Kinder ÄLTere sind (.) dann geht es um mehrere - andere Themen bei eben - die Kinder - +ja+ ich will das eben AUch haben (2) Also mich würde es nicht unbedingt immer stören wenn (Name des Kindes) dabei wäre (.) aber es gibt einfach andere Themen wo - wann etwas ist dann muss man halt - eben - PRIVAT einen Termin abmachen und sagen ich muss das besprechen aber +ja+ ohne das Kind 00:08:03-0

62. **Person 6:** Ich hatte auch ein Elterngespräch (.) unser Sohn war dabei (.) und ich muss sagen (.) **es isch GUET: gsii: aber- ich hets AU lieber gha OHni (.) ich het i ihn NÖD mitgenommen (.) aber d Lehrerin hät fascht gemeint er sölli mit (.) er sölli MIT (.) er sölli MITLOSE (.) es isch würlkli nüt schlechts gsi er ist gut in der Schule** und wir hatten auch solche Formular , das hat sich bewährt und WIR konnten sagen wie wir das sehen und Lehrerin AUch (.) **und - ehm - aber EBE (.) s !GSPRÖch! zwüsched ErWACHsene han i AU echli vermisst. 00:08:39-8**
63. **Interviewer:** ah, DAS denn ja +ja+ ja 00:08:44-9
64. **Person 6:** Weil -und mir ist ist auch wichtig dass die Lehrerin auch sicher mal ehrlich ist zu uns (.) weil sie sieht meinen Sohn jeden Tag für MEHrere Stunden und halt anders als ich als mutter (.) und (.) ich muss sagen es stimmt (.) es stimmt wirklich wie sie ihn sieht +ja+ und mit dem bin ich auch einverstanden wie sie ihn beurteilt - aber was mir auch noch wichtig ist (.) wenn jetzt (.) mein Sohn in einem gewissen Fach oder in einem Bereich nicht so gut ist (.) dass man ihn dort nicht "abedrosslet" (?runterdrückt?) dass man nicht nur dort herumhakt (.) klar SAGen du hast DORT eine SCHWÄche (.) aber nicht den ganzen abend über diese SCHWÄche sprechen (.) er hat auch seine guten sachen +ja+ und das finde ich WAHNSinnig gut bei (Name der Lehrerin) In diesem punkt ist sie eine SUPER lehrerin 00:09:33-9
65. **Interviewer:** und was ist wenn man mit dem lehrer nicht einverstanden ist? wenn es um die erwWARTungen geht, was man vom lehrer beim elterngespräch erwartet (.) was würden sie erwarten wenn man NICHT gleicher meinung ist 00:09:48-0
66. **Person 4:** oh, das ist noch schwierig. das ist noch nie passiert. +mhm+ +mhm+ also ich denke die lehrerin ist schon noch irgendwie eine person, der man glauben sollte (.) was sie erzählt. also ich meine ich sitze ja nicht ACHt stunden im schulzimmer 00:09:59-4
67. **Person 3:** Aber es gibt sicher ANDere die das - diese erfahrung gemacht haben. 00:10:02-1
68. **Person 4:** ja denke ich (.) das passiert wahrscheinlich sehr OFT (.) vielleicht hat man (.) GLÜCK gehabt bis jetzt 00:10:06-4
69. **Person 6:** ja (.) aber ich muss sagen vielleicht sind die eltern zu wenig (?risch?) +ja+ +ja+ (allgemeine Zustimmung, mehrere sprechen unverständlich durcheinander) das habe ich auch das gefühl das liegt meistens mehr an den Eltern 00:10:12-8
70. **Person 3:** unsere lehrerin die hat uns solche FRAGEbogen nach hause gegeben (.) und in diesen fragebogen sind gewesen - WIE schätzen sie ihren sohn ein (.) oder ihr kind (.) und wir haben das dann so gemacht (2) uns ((jemand Fremder öffnet die Türe, wird kurz gegrüsst und geht wieder)) und dann nachher haben (.) wir das (.) hingelegt als wir gekommen sind (.) und

das war lustig die lehrerin hat ihn genau eingeschätzt wie wir (.) also es ist EINS - man hätte MEInen können 00:10:41-0

71. **Person 5:** und die kinder mussten +ja+ das auch noch (.) diesen bogen selber +ja+ ausfüllen +ja+ +!HMM!+ +ja+ 00:10:45-2

72. **Person 3:** bei uns hat es (Name des Kindes) nicht gemacht (.) also WIR +doch (Name eines anderen Kindes) hat es gemacht+ also nein (.) NEIN (.) wir haben das - WIR haben ihn bewertet (.) wie wir ihn sehen zu H - also 00:10:51-8

73. **Person 5:** er musste das in der schule machen 00:10:53-4

74. **Person 3:** AH (.) gut +ja ja+ das weiss 00:10:54-9

75. **Person 6:** das haben sie in der schule gemacht 00:10:54-9

76. **Person 3:** AH schon

77. **Person 4:** aso er hät sich chli ÜBERbewertet ((Person 4 lacht, dann allgemeines Gelächter))

78. **Person 2:** öppe HOFFentlich +jo+ 00:11:01-3

79. **Person 3:** AH doch (.) STIMMT (.) STIMMT (Name des Kindes) hat sich auch ÜBERbewertet (.) JA +ja+ +ja aber das sind noch kinder+ +sie sind ja noch jung+ 00:11:08-3

80. **Interviewer:** dann ist das schwierig zum fragen (.) gesetzt den fall - oder - das blatt sieht völlig anders aus - irgendwo - sie alles links gekreuzt (.) die lehrperson alles rechts 00:11:21-0

81. **Person 4:** also ich denke es kommt halt SCHON darauf an - ich meine zu HAUSE lernen die kinder anders als in der schule oder die aufgaben machen - weil es hat ruhe (.) es ist nicht gross abgelenkt - und - ich habe einfach das gefühl die lehrerin weiss - 00:11:33-8

82. **Person 2:** ich will e neutrali Person +jo (.) oder - + also wenn me WÜRKlich DEREWä (.) UNGERSchiedlicher Meinig isch (.) DENN würd i eigentlech e neutrALI Person wünsche (.) wo (.) wie söll i säge - nöd diräkt acht stund mit em CHIND ztüe hät und ned mit de ELTere permanent ztüe hät 00:11:48-5

83. **Person 3:** aber isch noch schwierig, wil wend jo denn dis chind +aber en SHP+ +da=sch no schwierig+ + oder en SHP+ 00:11:51-5

84. **Person 2:** jo, aber du häsch en vermittler ((räuspern)) 00:11:52-3
85. **Person 4:** oder e SHP +es goht+ emol + es goht+ no fröge +jo oder (.) +\$\$gleichzeitig\$ d SHP möst\$+ aber i denk diä isch jo mängmol au debii 00:11:57-2
86. **Person 5:** da=chunnt - +mhm+ i denk da chunt=druf a +\$\$gleichzeitig\$ meischtens (.)+ aber da iwär si - +((??)) jo (.) ((??)) aber diä hät vilicht au nöd immer die gliich meinig wie d lehrereri +ähä+ i dänke es wär zum mindeschte no e zweeti person +jo+ wo \$\$gleichzeitig\$ auch noch echli (1) KENNT echli BESSER\$ 00:12:10-4
87. **Person 4:**\$\$gleichzeitig\$ ebe d heilpädagogi isch mängmol au bi gwüssne debii aber\$ 00:12:09-4
88. **Person 6:** das hat es bei uns auch mal geheissen oder einmal von der kindergartenlehrerin (.) wenn es dann mal so schwierige gespräche gibt mit den eltern dann sind es zum beispiel in (Ortschaft) jetzt ja zwei kindergärtnerinnen (.) eine die nur einen tag lang zum aushelfen kommt (.) dann ist diese auch dabei (.) wenn es ein schwieriges gespräch gibt (.) Aber wenn es ein klares und einfaches gespräch gibt(.) dann ist nur die Kindergartenlehrerin dabei (.) und ich denke mir (.) wenn es dann wirklich so weit ist (.) dass es eine "hinundherzüchete" gibt (.) dann wird sicher eine zweite person da sein (.) die 00:12:41-8
89. **Person 3:** Der Schulleiter wird dabei sein 00:12:44-4
- 90. Person 6: Aber de cha dis Kind ja nöd beWERTe** 00:12:45-9
91. **Person 3:** nein nein nein (.) Also ich ((??)) 00:12:47-6
92. **Person 6:** Also ich denke dass muss auch eine Person sein (.) die auch mit dem Kind ARBEITet 00:12:50-1
93. **Person 5:** ja da ist eben noch die Heilpädagogin oder so aber - eben - meistens - also ich denke - bff - 00:12:56-6
94. **Person 1:** aber ich glaube für ihren fragebogen oder ihre maturaarbeit die sie machen (.) sie muss irgendwie in andere elternkreise auch hineinkommen die +die dieses problem haben+ probleme haben (.) weil (.) sie redet jetzt mit einem elternrat wo sich die eltern sich an den kindern interessieren und so weiter(.) das heisst wenn wir etwas spüren das nicht klappt dann sind wir sofort in der schule (.) es gibt viele andere eltern +ja das geht nicht lang ((??))+ (husten) ((??)) um das alles richtig alles in - 00:13:36-3
95. **Person 2:** wir haben jetzt eine Situation gehabt (.) dass kind und shp nicht miteinander "z

schlag" gekommen sind +mhm+ +mhm+ die sind FRONtal aufeinander LOS und das hat im kindergarten angefangen +mhm+ 00:13:47-5

96. **Interviewer:** also das kind (.) und die shp (.) oder die eltern und 00:13:51-3

97. **Person 2:** das kind und die shp - das ist irgendwie (räuspern) wir sind kaum dazwischen gekommen (.) also die lehrerin ist ziemlich im roten - im roten bereich "am schruube gsii" (räuspern) dann hat sich eigentlich der schulleiter eingeschaltet 00:14:02-2

98. **Interviewer:** ja (.) das ist eine gu - wichtige +ja+ unterstützung 00:14:06-2

99. **Person 2:** und dann ist es los gegangen (.) für ihn war es schwierig zu beurteilen wie ist die situation +ja+ +klar+ keine diskussion (.) und irgendwann kam man zum ergebnis - hm - schlechte idee alle aufeinander hocken zu lassen und dann hat er einen wechsel gehabt nach (Ortschaft) +ja genau das stimmt+ dann habe ich vorher gesagt - die neutrale person - also - auch wenn sie es nich beurteilen kann (.) auch wenn sie vielleicht die eltern noch nicht richtig kennt oder die lehrerin (.) wenn man sich einfach - es sind Menschen - wenn man einander nicht riechen kann (.) dann kann man sich einfach nicht riechen (.) und dann brauche ich einfach eine neutrale person dazwischen 00:14:36-0

100. **Interviewer:** mhm - und der schulleiter ist neutral genug 00:14:39-6

101. **Person 2:** also hier der schulleiter ist SEHR neutral 00:14:42-5

102. **Interviewer:** ja ja - ja weil das wäre noch etwas das ich fragen möchte (.) die eltern müssen ja in der regel an gespräche kommen (.) das ist gesetzt (.) das ist obligatorisch und die lehrer sind ja auch in den schulapparat hinein verflochten oder (.2) wie wirkt sich das an elterngesprächen aus oder 00:15:03-0

103. **Person 3:** ah das wegen den schulleitern oder - 00:15:07-3

104. **Interviewer:** ja ist doch das schulsystem (.) das schulhaus (.) der schulleiter ist ja darin (.) das war ein ganz gutes beispiel welches sie gesagt haben (.) und die lehrer sind aber da auch in diesem apparat darin (.) und die pflich - also als eltern MUSS du ja zu den lehrern gehen welche du hast (.) also ich meine was willst du +aha jo+ ist das ein problem oder ist das kein problem (.) diese verkettung 00:15:36-2

105. **Person 3:** also ich denke ein schulleiter stellt sich SICHER zuerst hinter den lehrer (.) weil bis ein lehrer gehen muss das braucht enorm viel (.)also dann - dann tun sie ihn einfach in ein andere schulhaus oder so (.) das also sicher so (.) das ist ein problem - 00:15:50-5

106. **Person 2:** ja aber anders herum kann er uns auch nicht einfach loswerden 00:15:52-8
107. **Person 5:** nein das kann er nicht aber ich sage einmal (.) er steht sicher mehr hinter dem - also - es kommt dann schon - also ich meine wenn einer etwas GANZ SCHLIMMES macht . Oder aber - weil - es sind heute so viele eltern die die ganze zeit kommen und wegen jedem "henepupf" oder ich meine es ist manchmal noch schwierig für einen schulleiter +ja++mhm" ich denke - weil die eltern mischen sich sicher viel mehr ein als früher (.) früher war der lehrer einfach eine autoritätsperson (.) auch die schüler haben nicht mehr gleich viel reSPEKT (?wie die älteren sagen?) vor dem lehrer oder (.) und da finde ich mischt man sich auch viel - 00:16:27-0
108. **Person 4:** es ist halt auch ein anderes schulsystem (.) aber ich denke ein schulleiter ist scho - muss den lehrer 00:16:31-5
109. **Person 3:** das ist auch die aufgabe des schulleiters +ja+ dass er hinter die lehrer steht +ja+ also wenn man DAS nicht mehr kann als schulleiter 00:16:39-5
110. **Person 1:** also ich möchte es eigentlich - ich kann es einfach aus meiner erfahrung erzählen und ich habe ihn jetzt wirklich nicht als parteiisch oder so was erlebt also - +ja ja schon - + +eben "gäll"+ er hat sich weder hinter die LEHRER gestellt noch hinter UNS er hat gemerkt (??das hat sich?) +er hat eine lösung gefunden+ +ja eine lösung (.) aber weisst du+ +und das ist auch seine aufgabe wenn man es ihm sagt, es zu lösen+ zwei oder drei anläufe genommen(??) eine lösung suchen die für alle passt 00:16:55-9
111. **Person 5:** ja aber weisst du es gibt ja viel so kleinen (1) kack oder wie dem - +ja ja aber das ist auch richtig+ diese lehrerin sollte dies mit meinem kind machen und das sollt mehr gefördert werden und das soll überhüpfen und so und ich sage DANN wenn der lehrer beispielsweise sagt nein das ist NICHT nicht nötig dann steht der schulleiter schon hinter - wieder hinter die ehrgeizigen eltern +ja es sind eben auch verschiedene - + +ich kenn jetzt also relativ wenige +was?
112. **Person 2:** mm - also wenn ich mit eltern rede habe ich also NIE das gefühl dass die eltern derart - also - ich muss es anders sagen in soloturn von wo ich herkomme habe ich mehr elternteile gehabt die gegen die lehrer gesprochen haben oder EXTREM gegen die lehrer gesprochen haben (.) sie seien heute auch nichts mehr und es sei ein theater und was man - 00:17:35-7
113. **Interviewer:** darf ich schnell nachfragen (.) waren sie dort in einer besonderen funktion dort 00:17:38-7
114. **Person 2:** : in soloturn? 00:17:40-2

115. **Interviewer:** ja 00:17:40-2
116. **Person 2:** nein 00:17:40-8
117. **Interviewer:** habe ich eltern gehabt - das ist aus dem bekanntenkreis 00:17:43-4
118. **Person 2:** das ist aus dem bekanntenkreis entschuldigung ja 00:17:44-9
119. **Interviewer:** ja (.) das wäre ansonsten noch wichtig zu wissen 00:17:47-7
120. **Person 2:** (??) habe ich dort viel mehr gehört: aus dem bekanntenkreis (") so gehört 00:17:50-0
121. **Person 2:** Ja du hörst es schon auch also 00:17:51-8
122. **Person 3:** also ich habe das gefühl also in der unterstufe haben wir weniger diese sorgen +ja+ also ich habe das gefühl die frage mit dieser beantwortung wo man nicht einverstanden ist mit dem Lehrer und mit de - mit - wo man - z- wo man nicht auf dem gleichen level ist kommt dann eher in der sek 00:18:08-2
123. **Interviewer:** es ist möglich ja (.) +(??)+ darf ich eine letzte frage noch stellen? wenn sie jetzt wirklich - ein problem brennt und sie sind in der not und sie sehen ein inserat wie ich eines gemacht habe (2) und (.) es steht (.) unabhängige elternberatung bei schulfragen (.) langjährige erfahrung rufen sie an oder besuchen sie den blog schulfragen.com (.) habe ich gemacht um zu schauen - um diese eltern dann für eine interview zu gewinnen (.) ich habe in der ganzen - im ganzen Einzugsgebiet der schweizer familie habe ich KEIN EINZIGES telefon bekommen (.) NULL (.) das sind hundertausende von Lesern (.) wenn sie in der not sind (.) hocken da - das inserat - soll ich (.) soll ich nicht (.) soll ich (.) oder ach - warum machen sie es nicht? warum +hm+ telefonieren sie nicht. +warum nicht?+ 00:19:07-1
124. **Person 3:** also ich würde telefonieren +nein ich nicht+ +nein+ +also+ +ich schon+ +i also ich - ich würde mir hilfe holen (.) einen rat holen von jemandem +he+ +do+ +ja (.) wieso nicht?+ wenn ich - ich bin eine aufgelöste mutter (1) ich würde das machen (1) ich bin ja (.) au - wir haben das letzte jahr eine situation gehabt mit unserem kind mit ängsten (+) ich habe sofort alles in bewegung gesetzt was ich in bewegung setzen konnte dass ich eine HILFE bekomme 00:19:33-7
125. **Interviewer:** darf ich da fragen äh (.) wer die ansprechperson war oder sollte man das für sich behalten 00:19:38-9
126. **Person 3:** die ansprechperson war die heilpädagogin von der schule (.) das ist die

erste: die lehrerin +ja ja+ dann die heilpädagogin und hat es - das ist sofort - dann war ich beim kinderpsychologen und habe dort hilfe- rat - und habe SOFORT den kinderpsychologen eingeschaltet (.) also (.) das ging schlegel a wegge +ja+ **und also ich mues GANZ ehrlich säge i däre RUNDE (.) üsen sohn issch i - i beTREUig (.) wir bringen ihn IMmer wieder dötane (.)** und der schulpsychologe hat gesagt: ein kränzchen binde ich euch eltern weil das ist so etwas wichtiges dass man den kindern - die ängste welche kinder haben wahr nimmt (.) welche viele eltern in der heutigen zeit gar nicht mehr wahrnehmen (.) und das kommt erst später denn (.) in der pubertät wird denn das GANZ gravierende folgen haben (.) wo sie dann fast nicht mehr an die kinder herankommen 00:20:28-3

127. **Interviewer:** aber dann hast du aber auch nicht etwas unabhängiges gebraucht (.) du hast eigentlich nichts unabhängiges gebraucht 00:20:35-5

128. **Person 2:** ich würde nicht auf ein solches inserat telefonieren+ja+ + nein+ weil ich nicht weiss was sich dahinter+genau+ +ganz genau+ verbirgt (.) das ist jetzt genau das problem +ja+ wenn - wenn ich nicht weiss was hinten dran ist (.) dann ist die hemmschwelle schon relativ gross und eigentlich habe ich relativ viele anlaufstellen (.) also die erste ist einmal die schule (.) also es ist klar, wenn ich in der schule gerade GAR niemand finde also vielleicht +ja+ ist mir eine andere +ja+ lehrerin sympathisch +mhm+ auch das ist ja noch eine möglichkeit +mhm genau+ dann bin ich dort EHER eigentlich geWILLT weil die person schon vielleicht schon einmal gesehen habe oder vielleicht kenne vielleicht - oder eben beim schulleiter oder beim - es muss ja nicht direkt die lehrerin sein wenn ich nicht direkt dorthin gehen will +ja+ um irgendwo hilfe zu holen +mhm+ +mhm+ dann geht - +aber das da - ja+ die hemmschwelle ist verhältnismässig gross (.) der perfektionismus den wir in der heutigen welt haben (+) auch bei den kindern (.) zieht sich durch ALLES durch (.) also (.) ich darf eigentlich als eltern schon gar nicht schlecht sein - also +aha+ hilfe holen ist auch wieder irgendwo ein zeichen ich habe es weder im griff no - +eine schwäche+ GENAU - und - der der perfektion den wir irgendwo anstreben der völlig sinnlos und überbewertet ist fängt an mit jeglichen vorsorgen welche wir versuchen zu treffen was manchmal (??) also das sie an einem kind mehr herumdoktern asl dass es nötig wäre und mit dem eigentlich genau das manifestieren also genau DEM noch einbläuen: du hast das und das jetzt einfach auf diese weise +ja+ ist - ist heikel also (.) auf ein solches inserat (.) würde ich jetzt eigentlich sagen - nein +mhm+ 00:22:04-2

129. **Person 6:** also ich habe jetzt 00:22:06-5

130. **Interviewer:** noch ganz kurz vielleicht noch (.) die zeit ist abgelaufen (.) wir sollten wechseln (.) ja 00:22:10-5

131. **Person 6:** ah (.) kurz +ein zwei sätze und + ich habe - habe auch mal über etwas sprechen müssen und es ist eben auch nicht die lehrerin gewesen - und äh - sie hat mir

wahnsinnig gut geholfen weil sie hat mir einfach sachen gemacht: schau du macht auch gute sachen (.) nicht nur schlechte + genau+ und das hat mir geholfen - darum - aber schlussendlich finde ich -äh - wir eltern sind irgendwie (.) ist einfach vielleicht mein gefühl (.) in einer art ausgeliefert den lehrern (.) weil die sind an einem höheren zug +mhm+ das ist einfach meine MEINUNG (.9 wenn ich etwas erreichen will (.) wenn es WIRKlich so schlimm WÄRE (.) dann musst du über die lehrerin (.) dann musst du über den schulleiter und schlussendlich (.) habe ich einfach das gefühl das würde sich einfach alles an meinem kind auspielen 00:22:52-8

132. **Interviewer:** was wieder für jemand unabhängigen sprechen würde +ja+ 00:22:57-1

133. **Person 6:** also ich habe schon unabhängige mal genutzt 00:23:01-7

134. **Interviewer:** ah ok (.) doch - ich danke ihnen vielmals (.) ich finde es sehr spannend (Gelächter)

- 1) **Interviewer:** was erwarten sie von dem elterngespräch und von der lehrperson (.) einmal einfach so (.) zusammenfassend was wollen sie (.9 was erwarten sie 00:00:22-4
- 2) **Person 1:** ja den austausch(1) grundsätzlich 00:00:26-1
- 3) **Person 2:** vor allem wie es läuft im kindergarten 00:00:27-1
- 4) **Person 3:** informationen, wo steht das kind (.) eventuell förderungsmassnahmen nach dem gespräch TREFFen (.) das ist für mich noch wichtig (.) und ich finde wir haben schon zwei kinder, der grosse ist in der zweiten klasse und der kleine ist im kindergarten und ich habe schon mehrere gespräche erlebt und es ist auch etwas von der lehrperson abhängig (.) ich finde es SCHADE wenn sie einfach anhand - sie hat da ihre KRITERIEN, sozial- fachkompetenz - und NOCHMALS eine kompetenz und wenn sie einfach das schnell DURCHMACHT (.) wenn das nicht irgendwie ein offenes gespräch ist (.) also das hat mich einmal gestört 00:01:07-5
- 5) **Person 1:** du meinst ungefilterte information oder? also 00:01:11-2
- 6) **Person 3:** sie hat einfach wie einen KATALOG gehabt, +traktandenliste+ das das das und am schluss (.) haben sie noch fragen? das habe ich ein wenig schade gefunden wenn sie nicht einmal (.) einbisschen mehr einmal (.) die seite der eltern anschaut wie wir das kind erleben (.) aber sonst habe ich eigentlich da immer sehr gute erfahrungen mit anderen gemacht (??) sehr offenes gespräch gewesen 00:01:40-7
- 7) **Person 1:** ich habe bis jetzt noch nie eines gehabt 00:01:41-1
- 8) **Interviewer:** ja man kann trotzdem erwartungen haben 00:01:44-4
- 9) **Person 1:** ich würde mich aber in dieser hinsicht freuen, wenn - wenn da natürlich eine offene person auf der anderen seite ist und erzählt wie es wirklich ist, oder worum es tatsächlich geht (.) auch themen vorbringt die man diskutieren müsste - und - ja - ja ich habe das vorher schon gesagt diese information dass die relativ (1) rein ist und nicht schon gefiltert ist oder irgendwie - oder nicht schon - äh - +also objektiv+ ja, nicht - nicht schon +voreingenommen+ voreingenommen oder auch schon - äh - ja (.) genau ja -

voreingenommen 00:02:28-8

- 10) **Interviewer:** das würde mich noch interessieren was sich genau bei ihnen hinter diesem wort verbirgt (.) ich habe es vorher schon gedacht als sie bezug genommen haben (.) äh, wenn sie es genauer finden - ja 00:02:40-4
- 11) **Person 4:** ich denke (.) vielleicht (.) um es zu umschreiben um die persönliche zwischen dem kind und der lehrperson (.) also (.) dass diese beziehung welche ja dort entsteht während dieser schulzeit (.) dass das nicht einfluss hat auf - auf die information welche ich als eltern erhalte (.) sondern dass ich dass das wirklich der objektive stand ist richtig wie du sagst (.) objektiv trifft es auf eine art 00:03:06-3
- 12) **Person 5:** (??) so dass das kind sozusagen (.) äh der lehrerin sympathisch ist +ja GENAU!+ also weil sie das kind mag sozusagen 00:03:13-8
- 13) **Person 4:** ja oder kann auch umgekehrt sein 00:03:15-7
- 14) **Person 5:** oder nicht mag ja +ja+ so +ja ja + 00:03:17-3 00:03:18-7
- 15) **Person 4:** dass dann trotzdem eben informationen a - an den elternteil gelangen die RELEVANT sind, damit das kind weiterkommt - oder - +mhm+ oder sich auch in seinem verhalten verändern kann (.) natürlich wenn es anstoss gibt - ich sage jetzt - wenn - wenn jetzt der enORM BLÖD tut oder irgend so dann muss man natürlich etwas unternehmen 00:03:40-4
- 16) **Interviewer:** aber eigentlich so wie man in der schule noten hätte, äh wüschten sie sich auch klare ansagen +ja (.) mhm+also unabhängig von, ja es ist ein liebes und und herziges und so +ja+ +??+00:03:55-6
- 17) **Person 2:** eigentlich nur +??+ das bringt einen weiter schlussendlich +mhm+ wenn man SCHÖN redet ja super lässig alles wunderBAR (.) dann denkt man ja gut - hmm - komisch zu hause verhält er sich ganz anders (Gelächter einer Frau) manchmal (.) also ich meine es kann ja +??+ nicht sein dass er im kindergarten nicht - oder? 00:04:12-7
- 18) **Person 1:** vielleicht kann man das im +und äh - + vielleicht kann man das im geschäftsleben ein bisschen vergleichen mit einem qualigespräch, hm oder? eins zu eins (.) ob das dort immer funktioniert (.) wage ich STARK zu bezweifeln aber - äh - dort hat man auch ein gewisses SCHEMA und einen raster mit dem man einen menschen beurteilt nach seinen leistungen und fähigkeiten und so weiter (.) und man gibt ihm dort ja auch ein feedback wie

BIST du (.) was KANNST du oder wo musst du dich ver-BESSERN (.) und so sollte eine gescheite - ich denke das ist noch schwierig über die lehrperson weil das ist jetzt eine dritte person (.) die das muss (.) die den eindruck kehren muss (.) sie hat auch nochmal eine persönlche (.) vorstellung - oder - oder - fasst es anders auf (räuspern) und ich denke wenn wir da (.) beim thema kommunikation sind (.) diese spiel haben wir glaub alle mal gemacht wo (.) sie jetzt dort etwas ins ohr flüstert und dann bei dem ohr geht es immer so weiter +genau das ist richtig+ 00:05:07-4

19) **Interviewer:** und jetzt SIE widersprechen sich eigentlich fast ein wenig oder? ihnen ist jetzt einfach das einfach so das hopp di hopp +mhm+ heruntergekrezte schräg reingekommen eigentlich wenn ich das richtig deute und SIE wären froh um ganz klare - also ist das nicht fast ein wenig - gegensätzlich 00:05:23-7

20) **Person 3:** also ich finde die informationen oder beurteilung der lehrerin sollte SACHLICH sein und nicht WERTEND 00:05:29-6

21) **Person 1:** also nicht emotional bedingt sondern rein sachlich +ja+ - fachlich bezogen 00:05:33-3

22) **Person 3:** und was ich noch gut finde - oder optimal (.) wenn die eltern auch vorbereiten wenn sie vorher wie - auch irgendwie einen fragenkatalog bekommen wie sie das kind erleben (.) und ich könnte mir auch vorstellen - wie so auch nicht so ein feedbackformular an die lehrperson +(2) +mhm+ dann hat auch mal eine lehrperson eine rückmeldung von den eltern (.) direkt (.) wie erleben wir (.) die lehrperson (.) und ich weiss nicht wieviele eltern dass einmal einer lehrperson einem lehrer eine rückmeldung geben und sagen wir finden sie - sie machen ihren job sehr gut oder umgekehrt 00:06:12-2

23) **Interviewer:** sie würden das gerne einmal noch +mhm+ machen dass man da sagen würde wie man die lehrperson findet 00:06:21-5

24) **Person 3:** ja 00:06:21-5

25) **Person 2:** das ist aber doch noch schwierig zu beurteilen als eltern oder? weil du siehst ja - weil du siehst sie ja ein zweimal im jahr, an einem elterngespräch siehst du die kindergartenlehrerin (.) und den rest des jahres - ausser du gehst mal in den Kindern garten schauen sagst (??) sitze ich mal hinein (.) aber das +(??)+ ist ja ein paar mal 00:06:37-2

26) **Person 3:** du bist noch relativ viel in kontakt mit der kindergärtnerin nachher finde ich verlierte es sich immer mehr (.) da hast du ständig irgend etwas (.) äh - laternenumzug und

sonst noch jenste sachen also ich finde ich sehe die kindergärtnerin noch relativ viel (2) jetzt im vergleich zur unterstufe +mhm+ 00:06:58-6

- 27) **Interviewer:** und macht man es mündlich nicht so (.) dass man zurückmeldet oder -
00:07:05-9
- 28) **Person 3:** weiss nicht (.) also ich würde mich gerne jeweils darauf vorbereiten (.) wenn ich etwas hätte _ vielleicht nimmt man sich etwas vor und dann im gespräch (.) diskutiert man völlig etwas anderes +mhm+ 00:07:16-9
- 29) **Interviewer:** also beidseitig eine gute +mhm+ vorbereitung +ja+ 00:07:23-4
- 30) **Person 3:** fänd ich jetz toll 00:07:22-3
- 31) **Person 1:** ich denke was du gesagt hast kannst du auch so anschauen (.) du tust dir ein bild der kindergärtnerin machen anhand von dem was dein junior und deine tochter dir von ihr erzählt+das ist so ja+ 00:07:35-9
- 32) **Person 2:** das muss nicht unbedingt richtig sein 00:07:37-5
- 33) **Person 1:** ja und da denke ich mit dem vor (??) bereits bist du voreingenommen- gehst du an das gespräch heran +richtig ja+ oder und das denke ich ist eigentlich - ja 00:07:47-7
- 34) **Person 2:** du musst - du müsstest dir ein eigenes bild machen oder ich meine- ich weiss bei uns im kindergarten hat es geheissen du kannst ohne weiteres mal im kindergarten vorbeikommen und hereinschauen ohne irgendeinen rahmen (.) du kannst einfach hereinlaufen (.) oder +mhm+ und das werde ich sicher einmal TUN +mm+ ich nehme mir mal einen morgen zeit oder am nachmittag je nachdem (.) und laufe einfach rein dann kann ich +darf ich+ mir +entschuldigung+ dann kann ich mir auch eher eine meinung bilden (.) ich meine ich halte nicht soviel davon wenn ich von drittpersonen viertpersonen irgendwo etwas aufschnappe- und dann empfinden sie es vielleicht so aber ich empfinde es einfach ganz anders 00:08:22-8
- 35) **Interviewer:** ja und es kommen keine rechnungsblätter nach hause oder +eben+ja +eben+
00:08:25-0
- 36) **Interviewer:** also dass sie denken der kontakt sollte gerade im kindergarten auch sonst eigentlich stattfinden (.) dürfte ich das so zusammenfassen oder - +ja ich meine wenn öppis -

+ also nicht nur am elterngespräch 00:08:39-2

- 37) **Person 2:** ja also ich - ich habe jetzt den fall gemacht dass das unserm kind auch der fall ist
(.) dass wenn irgend etwas auffällt beim kind (.) es hat irgend einen "seich" gemacht oder
irgendwas - ja - dann telefoniert man jemandem (.) und das ist jetzt bei uns einmal passiert
(.) oder - und ich finde das gut dann kann er mit dem kind gleich sprechen und dem kind
gleich sagen, du was ist da genau vorgefallen wie was und so +mhm+ das finde ich auch eine
gute lösung auch (.) oder +ja+ 00:09:09-4
- 38) **Person 4:** nicht warten bis zu einem elterngespräch (.) sondern jetzt haben wir das problem
jetzt muss etwas passieren und jetzt müssen wir es klären 00:09:16-9
- 39) **Person 2:** es bringt nichts wenn man in einem halben jahr sagt (.) DU weisst du noch im
februar ist das und das vorgefallen (husten) (??) 00:09:22-9
- 40) **Interviewer:** wie (.) was ist bei ihnen auch gewesen? 00:09:23-4
- 41) **Person 5:** das war bei mir auch so dass die lehrerin telefoniert hat und mir einfach gesagt
hat was gerade los ist im kindergarten oder (.) dass ich auch etwas schaue oder meiner
tochter sage so jetzt schau jetzt etwas dass - du etwas anständig tust 00:09:36-7
- 42) **Interviewer:** ja dann schätzt man das das die lehrperson auch sonst kontakt sucht
00:09:40-6
- 43) **Person 5:** ja sie hat es mir dann gleich gesagt sie hat es mir (??) ich bin zufällig in den
Kindergarten gegangen und dann war ich eigentlich FROH gewesen (.) weil (.) meine tochter
hat eigentlich jeweils nie das gefühl - sagt ja ja - wenn ich jeweils frage wie ist es (lachen
einer anderen Person) eh (.) mag es gerade nicht sagen oder (.) und dann ist es noch
schwierig zum äh und beim elterngespräch ist es ganz anders (.) du erwa - du hast das gefühl
es ist - also ich war gerade überrasch dass meine tochter so ist im kindergarten +mhm+ und
dann war ich froh dass ich gewusst habe und dann habe ich auch (.) sicher unterstützt oder -
die kindergartenlehrerin es liegt ja nicht nur an ihr wenn irgendein problem ist dass SIE es
lösen muss oder +mhm+ also habe ich das gefühl +mhm+ 00:10:17-1
- 44) **Interviewer:** und wenn jetzt wirklich probleme sind bei denen man anstösst und bei denen
man mit der lehrperson nicht weiterkommt (.) äh was machen sie dann (.) wie gehen sie vor
wenn es jetzt wirklich etwas ist - ich sage jetzt - man hat mit der lehrperson alles probiert
+keine Ahnung+ 00:10:34-5

- 45) **Person 2:** dann würde ich über den elternrat gehen +für das+ weil man trifft ja jeden eine runde mal oder (.) und man hat auch einen lehrervertreter dabei (.) sprich einen kindergartenlehrerinvertreterin (.) hat man dabei +mhm+ und dann kann man mal über diese person versuchen (.) oder wenn es halt dann oder wenn man weiss +die heilpädagogin ist doch jeweils auch noch dabei ist auch noch dabei (.) ja (??) +normalerweise schon+ eigentlich (.) oder? und ich würde es so machen und wenn ich weiss es geht zu lange bis wir wieder in diesem treffen zusammenSITZEN dann würde ich auf die person mündlich zugehen (.) weil ich würde diese mal anrufen und sagen ich habe gehört dass - und habe versucht mit der kindergartenlehrerin zu sprechen und komme einfach nicht weiter (.) würde ich einen kontakt herstellen 00:11:15-8
- 46) **Interviewer:** mit dem elternrat? 00:11:16-9
- 47) **Person 2:** entweder mit dem elternrat oder dann direkt auf den +(??)+ ja - der elternrat - wir haben ja (.) bei uns eine (.) kindergärtnerin (:) +ja+ welche bei uns dabei ist auch oder? und ich würde über diese person jetzt gehen 00:11:29-5
- 48) **Interviewer:** ah (.) im ELTERNrat über die kindergärtnerin
- 49) **Person 2:** im ELTERNrat über die kindergärtnerin +wir haben eben die schnittstelle dort+ wir haben eben die schnittstelle dort
- 50) **Interviewer:** ja genau ja ja 00:11:36-1
- 51) **Person 2:** oder? wenn ich jetzt - wenn ich weiss - ok - es geht jetzt noch zwei monate oder drei monate bis der elternrat wieder zusammensitzt - mir ist das einfach zu lange zum warten +ja aj+ würde ich es so versuchen (.) probieren 00:11:49-4
- 52) **Interviewer:** mhm (.) was meinen sie? 00:11:50-2
- 53) **Person 5:** oder direkt zu - ähm - zum - schulpräsident ka - +oder schulleiter+ und dort das thema +mal fragen mal anfragen+ 00:12:04-7
- 54) **Person 2:** das ist sicher eine möglichkeit + mhm+ die - ich denke eine möglichkeit wäre auch noch eine andere neutrale person beizuziehen (.) jemand der mit dem them eigentlich gar nichts zu tun hat (.) der sich einmal beide seiten einmal anhört 00:12:16-0
- 55) **Interviewer:** wer ist für sie neutral ? 00:12:22-5

- 56) **Person 2:** ja das trägt (.) das kommt auf die situation darauf an (.) was sind für sachen involviert worum geht es überhaupt (.) was ist - das - das kann auch unter umständen äh - äh -ein elternteil sein oder ein lehrer der - der jetzt vielleicht nicht im kindergarten tätig ist (.) der nicht in die situation mit einbezogen ist (.) also die (.) muss wirklich neutral sein vielleicht auch - äh - wie soll ich sagen - BODENneutral (??) also das kann zum beispiel eine kindergartenlehrerin sein (.) unter umständen von (schulischer Aussenstandort) die man vielleicht mal einschaltet - bitte hör dir doch mal BEIDE seiten an +JA+ und dann (1) muss man das spiel halt wie einen vermittler beginnen aufzubauen (.) der - der sich die beiden seiten einmal anhört und sich selber gedanken macht und selber versucht zu dritt an den tisch zu sitzen und sagen SO jetzt tun wir noch einmal miteinander -
- 57) **Interviewer:** also eher eigentlich nah -nah äh -
- 58) **Person 2:** eher in die nähe gehen JA 00:13:15-7
- 59) **Interviewer:** aber doch nicht VOLL im KUCHen SO 00:13:18-8
- 60) **Person 2:** nein (.) richtig ja (.) also ich denke (.) es ist einfach meine meinung (.) bevor ich jetzt zu einem schulleiter gehen würde oder bevor ich jetzt die ganze runde aktivieren würde gäbe es für mich doch zwei drei möglichkeiten noch zuerst bevor man - 00:13:33-2
- 61) **Person 4:** also ich würde es auch so machen ja (.) eben elternrat wäre eine variante (.) das was du sagst einmal eine DRITTPerson +ja ja+ oder eben eine vertreterin +ja+ und wenn dann alles nichts nützt kann man - also bin ich der meinung (.) dann kann man immer noch zum schulleiter gehen 00:13:49-4
- 62) **Person 2:** also das wäre schon - der schulleiter finde ich ist schon noch eine eskalationsstufe höher +ja+ 00:13:50-7
- 63) **Interviewer:** das wäre höher dann 00:13:51-7
- 64) **Person 2:** das wäre für mich die HÖCHste stufe (.) +mhm+ eigentlich +ja+ wenn es wirklich eine diskussion +mhm+ gibt 00:13:56-0
- 65) **Interviewer:** und dann waren sie schon bei der shp oder nicht? Ist jetzt das etwas was noch weiter weg ist oder- +shp - + die schulische heilpädagogin+ ja genau (.) eben ja genau (.) was IST das oder(.) also im kindergarten jetzt haben sie noch nicht so bekanntschaft bekanntschaft geschlossen +doch+ mit der shp +doch doch + +doch doch + + (Name der zuständigen SHP) +ja ja+ 00:14:13-0

- 66) **Person 2:** mal die kelle geschüttelt ja (Gelächter) ja (.) nein (.) das ist so (??) + ja(.) ja ok+
00:14:17-6
- 67) **Person 1:** also für mich wäre sie (??) die erste ansprechspartner wenn es mit dem kind (??)
gibt 00:14:21-4
- 68) **Interviewer:** wie wer? 00:14:22-2
- 69) **Person 3:** die shp wäre für mich (??) die erste gesprächspartnerin wenn es mit der
kindergärtnerin nicht klappen würde (original: nöd giiget) weil das ist ja sozusagen die
vorgesetzte oder(.) die beigestellte zur kindergärtnerin und würde mit dieser die kinder an
und für sich betreuen +mhm+ und zuerst mit dieser mal die sache anschauen (.) weil sie ja
von der ausbildung her im konfliktmanagement eigentlich schon relativ gut bewandert sein
sollte. +ja mhm+ um solche sachen auch ausdiskutieren zu können (??)
- 70) **Interviewer:** und jetzt ähm - es gibt ja +(??)+ die pflicht dass die eltern -entschuldigung (.)
unterbreche ich sie bei etwas 00:14:54-8
- 71) **Person 4:** ich bin schon auch vorbelastet aber 00:14:54-4
- 72) **Person 1:** aber das wäre jetzt nicht die person welche ich zuerst würde - 00:15:00-9
- 73) **Person 4:** primär jetzt schon +ja (.) ja+ aber wenn ich jetzt merke dass ich dort genau auch
auf die gleiche konfrontation stosse wie mit der kindergärtnerin dann natürlich schon
00:15:07-2
- 74) **Interviewer:** aber das ist jetzt mehr persönlich - so - oder? +ja+ das jetzt das nicht in der
funktion ist sondern mehr jetzt an der person (.) sie würden nicht unbedingt zur shp habe ich
sie richtig verstanden oder? 00:15:17-8
- 75) **Person 1:** ja (.) einfach schon aus DEM grund weil sie ist viel mit der kindergärtnerin - ich
sage jetzt immer wieder kindergärtnerin (.) das ist jetzt in unserer runde einfach so - +ja+
mit der kindergärtnerin zusammen +mhm+ sie kennt die situation vor ort (.) sie ist eigentlich
auf jener seite schon (.) mit dabei (.) vorhereingenommen sage ich 00:15:36-3
- 76) **Interviewer:** ah VOReingenommen +voreingenommen+ also nicht NEUtral 00:15:37-8
- 77) **Person 4:** sie ist nicht - sie wäre nicht die person die wahl welche ich +zu wenig finde ich

für eine neutrale person+ +ja+ das wäre sie nicht aber das wäre natürlich - so wie ich (Name eines Diskussionsteilnehmers) verstanden habe wäre das natürlich schon auch eine möglichkeit noch zwischstufe um dort noch schnell den puls fühlen +ja ja+ und wenn du dann weisst der wind weht aus der +ja+ gleichen richtung dann müsste man vielleicht einmal ausscheren 00:15:57-7

78) **Interviewer:** also jetzt muss ich ganz einen zacken zulegen (Gelächter) jetzt muss ich schnell fragen (.) schulleiter? ist neutral (.) ja oder nein? 00:16:06-2

79) **Person 3:** er sollte eigentlich neutral sein finde ich +(??) 00:16:07-2

80) **Interviewer:** also in ihrem empfinden (.) einfach in ihrem gefühl 00:16:11-2

81) **Person 3:** ja (.) ja (.) also (.) den welchen wir haben finde ich schon 00:16:17-0

82) **Person 2:** ich kann es nicht sagen (.) ich kenne ihn zu wenig 00:16:19-8

83) Interviewer: also das zutrauen 00:16:20-8

84) **Person 3:** als funktion ja - muss er - muss er - +mhm+ als person kann ich es schlecht beurteilen +ja+ aber ich denke 00:16:25-2

85) **Interviewer:** ok - gut - also danke (.) dann noch etwas anderes (.) (Gemurmelt) gesetzt den fall es ist wirklich - sie haben alles probiert und irgendwie - es geht nicht mehr weiter und sie wissen sich nicht mehr zu helfen oder (.) und DANN stossen sie auf ein Inserat oder (.) so wie ich eines gemacht habe für meine masterarbeit (.) ähm - und da steht (.) unabhängige elternberatung bei schulfragen (.) langjährige erfahrung (.) rufen sie an oder besuchen sie den blog schulfragen.com (.) es gibt eine website dazu (.) ich habe das gemacht um - ähm - auf diese art an leute zu kommen die an eine unabhängige person telefonieren wollen und die - um sie für ein interview zu gewinnen (.) sie sind ja alle schulnah (.) das wären leute von aussen (.) stellen sie sich vor das sind schweizerfamilie - hunderttausende von lesern (.) ich habe da inserat gemacht und habe NULL retourtelefon +NICHT eines + bekommen (.) NICHT EINES und jetzt sind sie in der Not (.) wissen nicht mehr ein und aus (.) soll ich (.) soll ich nicht - hm- ach - und so schlimm und jetzt - die ferien kommen auch noch eine weile nicht oder (.) warum telefonieren sie es NICHT (.) das würde mich interessieren (.) warum telefonieren sie nicht? +weil ich dieses heft nicht habe+ warum nehmen sie den hörer (Gelächter) - nein - einfach inserat irgendwo oder - +du hast es ja jetzt (.) du hast es ja jetzt gesehen+ also sie nehmen den hörer NICHT in die hand +aus welchem grund nicht+ und sie blättern diese heftchen vielleicht noch - ich weiss doch nicht - zu hause - auf der toilette oder

xmal (.) sie kommen an diesem inserat vorbei schauen noch die website an (.) aber warum macht man es nicht? 00:18:08-8

86) **Person 4:** warum +ja+ ich denke (??) mir wäre ein persönlicher Kontakt wichtig (.) als allererstes muss ich jemandem die hand schütteln können und dann weiss ich schon viel +ja+ aber noch nicht alles aber schon viel 00:18:25-6

87) **Person 1:** das ist mal ein erster eindruck +ja ja+ ist antipathie +ja ja+ oder sympathie und das ist +absolut+ spielt schon mal eine grosse rolle denke ich 00:18:32-0

88) **Person 4:** ich bin halt - also - ich bin halt noch etwas alte schule ich gehe gerne auf jemanden zu und gebe und schau ihm in die augen und dann weiss ich mit wem dass ich rede aber - das wäre jetzt ein grund warum ich das nicht wirklich 00:18:42-5

89) **Interviewer:** ich nehme an es gibt leute die keine hilfe haben f(.) warum telefonieren sie nicht (.9 sie wissen sich wahrscheinlich zu helfen oder? Da und so - und (vorhergenannter Schulstandort) - oder ? + (??)+ 00:18:54-7

90) **Person 5:** also ich denke schul - also eben es kommt darauf was noch auf der homepage steht (.) das kann ich ja jetzt nicht beurteilen (.) was einfach mich gerade so auf den ersten blick aufgefallen ist schulFRAGEN (.) das ist mehr da habe ich mehr so das gefühl das ist wenn man FRAGEN hat über die SCHULE und nicht irgendwie probleme jetzt mit einem lehrer +ja+ das wäre glaub dann bei mir dass ich denke ah nein (.) das will auf etwas anderes heraus. +ja+ mhm so +doch+ darum denke ich würde ich - +danke ja+ ja 00:19:27-6

91) **Person 3:** für mich wäre das auch eher UNpersönlich eine solche HOTLINE +mhm+ die man anrufen kann und (.) (unverständliches Gemurmel) ich würde mir vorstellen die gäben mir so eine globale antwort (.) die nicht auf MEIN kind zugeschnitten ist +ja+ das könnte ich mir vorstellen so dass ich das telefon nicht in die hand nehmen würde und anrufen 00:19:46-6

92) **Interviewer:** mhm (.) dass sie eigentlich sich auch nicht vorstellen könnten auf MEIN kind würde mir das überhaupt etwas nützen +ja+ was will diese frau dort weit weg am telefon 00:19:54-9

93) **Person 3:** sie weiss nicht was für schulstrukturen - was wir hier alles haben 00:20:07-4

94) **Interviewer:** ja (.) wenn (.) jetzt noch ganz kurz oder sonst schliessen wir hier ab (.) ich danke ihnen vielmals fürs mitmachen

- (1) **Interviewer:** also - elterngespräch - sie gehen wegen ihrem kind zur lehrperson - sie sind ja mittelstufe wenn ich richtig bin - was ist ihnen WICHTIG (.) bei diesem elterngespräch (1) wenn sie so an die schwerpunkte denken (.) was müsste für sie gegeben sein bei einem guten elterngespräch 00:00:26-9
- (2) **Person 1:** die offenheit von beiden seiten (.) also dass der lehrer sehr offen mit mir kommuniziert +ich auch+ 00:00:35-4
- (3) **Interviewer:** sie dürfen also gegenseitig äh +mir ist wichtig+ reden ja 00:00:42-2
- (4) **Person 2:** dass man angehört wird und das auch ernst genommen wird (.) nicht einfach - ja ja die übertreibt ein bisschen oder so 00:01:01-5
- (5) **Person 3:** ich denke dass man sicher auch erfährt, wie - wie das kind steht (.) bis jetzt in dem - i - ist ja bis jetzt immer nach einem halben jahr wenn die schule wieder angefangen hat (.) dass man es auch - den standpunkt des Kindes - denn das kind sagt es ja vielfach a - also anders (.) wie er sich fühlt wenn er in die schule geht (.) bei der lehrerin oder dem lehrer kommt es ja dann meistens nochmals anders heraus
- (6) **Interviewer:** ja die kinder erzählen natürlich nicht immer gerade das was genau dem lehrer entspricht (.) ich mische mich nicht zuviel ein damit sie einander sagen können was sie finden 00:01:33-5
- (7) **Person 4:** also das geht jetzt um den elternabend bei dem nur die mutter und der vater +(?nach dem ?) elterngespräch+ kommen und also nicht +ja genau+ +ja ja+ - aha 00:01:42-1
- (8) **Interviewer:** wenn es um ihr kind geht +ja+ was möchten sie von diesen gesprächen (.) gern +mhm+ 00:01:47-4
- (9) **Person 4:** auf alle fälle ehrlichkeit ja (.) und ich finde es jeweils noch gut wenn man das kind mitnehmen darf +mhm+ das finde ich sehr gut 00:01:55-9
- (10) **Person 2:** wir lassen unsere

- (11) **Person 3:** PARTOUT +immer+ zu hause +wir auch+ +PARTOUT+ehrlich+ +ich nicht+ +wir auch ja wir lassen sie auch zu hause 00:02:01-6
- (12) **Person 2:** wir lassen sie zu hause weil wir der meinung sind dass wir nicht gleich offen sprechen können +schon+ weil wir auf einer anderen ebene sprechen als dann mit dem kind 00:02:11-1
- (13) **Person 3:** und die kinder benehmen sich auch ganz anders wenn die eltern dabei sind mit der lehrerin sage ich jetzt +mhm+ +du kannst nicht gleich reden+ 00:02:14-1
- (14) **Person 1:** aber ich finde dasgeMISCHE noch schön (.) wir haben es das letzte mal gemischt gemacht (.) wir haben ganz klar mit der lehrerin abgemacht was wir mit ihr persönlich besprechen möchten (.) da - musste unsere raus +mhm+ mit einer anderen lehrerin und dann gab es aber auch andere situationen wo ich es super fand dass sie dabei war und sie hat das dann teilweise sogar noch bestätigt oder auch mal sachen gehört die auch - ja die für sie auch sehr interessant waren (.) also ich habe das gemischt jetzt noch gut gefunden +ja+ es hat situationen gegeben bei denen ich WIRKLICH WOLLte allein sein und es hat aber auch situationen gegeben von denen ich es super gefunden habe dass sie dabei gewesen ist 00:02:52-8
- (15) **Person 4:** mhm also ich denke AUCH das kind sollte gewisse sachen AUCH mit hören (.) weil es betrifft ja das kind auch zum teil also nicht ALLES (.) aber gewisse sachen (.) ich meine das kind muss sehen dass die eltern mit dem lehrer offen sprechen können und umgekehrt auch dass sollte das kind auch sehen (.) find ich jetzt +(?gemischt)+ 00:03:09-3
- (16) **Person5:** ja und vielfach akzeptieren es die kinder ja EHER wenn der lehrer sagt (.) SO nicht (.) als wenn es jetzt zu hause die eltern sagen (.) auf JEDEN fall (.) denke ich schon auch +mhm+ 00:03:20-3
- (17) **Person 3:** ja und so ist das kind auch sicher BEIde haben es gehört (.) die eltern wissen es und der lehrer weiss es und darum denke ich - ist nicht schlecht (.) also das geMISCHE - ich habe einmal (Name des Kindes) und dreimal nicht (.) äh zweimal nicht und einmal schon (.) und ich muss sagen also das gemischte wäre super gewesen +mhm+ 00:03:34-8
- (18) **Interviewer:** also halb halb +ja halb halb+ und noch ein bisschen raus +mhm genau+ 00:03:07-3
- (19) **Person 4:** weil ich habe es gut gefunden dass sie gewisse sachen vor ihr gesagt hat

(.) das habe ich gut gefunden und dass sie es mitbekommen hat dass die LEHRERIN mir das auch SAGT das habe ich vorallem gut gefunden dann hören - + (??)+00:03:43-3 00:03:49-3

(20) **Person 1:** Oder auch mal das positive dass ein kind auch mal ein gewisses lob an diesem abend bekommt also dass (.) äh - dass ein lehrer ein lob ausspricht und dass das kind das persönlich hört und dass die eltern auch noch dasitzen (.) wir müssen ja - es ist ja nicht - ich sage so ein - ein solches elterngespräch oder so ist ja nicht immer nur negativ im GEGENteil es kann auch positive Auswirkungen haben oder wenn über irgendein fach spricht oder so (.) und dass auch einmal ein kind auch noch eine art lob bekommt (.) und dass es das auch mal noch hört (.) das finde +mhm+ ich auch sehr schön das motiviert nämlich sehr (.) weil äh - 00:04:21-5 00:04:22-3

(21) **undefinierbare Person:** ich hoffe es hört nicht nur - 00:04:22-3

(22) **Person 3:** ich will mehr gelobt werden als nur einmal im jahr 00:04:23-9

(23) **Person 1:** ja aber ich sage (Gelächter) es darf ja keine lehrerin während dem unterricht +JA+ jemanden bevorzugen und an diesem abend geht es dann wirklich nur um das kind (.) nur um SIE selber oder um dasjenige bub oder mädchen und dann finde ich das noch schön wenn die dann noch persönliche sachen noch hören (.) ob das jetzt positiv oder negativ ist 00:04:47-4

(24) **Interviewer:** gibt es themen welche sie jetzt gar nicht mit der lehrperson besprechen wollen würden 00:04:53-5

(25) **Person 3:** extrem privates vielleicht (1) das ist jetzt wieder (1) ein hoher begriff ja +es kommt immer darauf+ es kommt immer darauf an eben 00:05:06-5

(26) **Person 2 :**wie- wie es zu hause zu geht +ja+ ich meine wenn du probleme zu hause hast +auf jeden fall+ dann legst du es vielleicht einmal mehr +ja+ auf den tisch +ja+ dass du siehst wieso warum +ja+

(27) **Person 3:** dass das verständnis da ist ja 00:05:13-7

(28) **Person 2:** ja und wenn du das nicht hast dann musst es auch nicht auf den tisch legen +ja+dann geht es niemanden +genau+ was an 00:05:23-2

(29) **Person 2:** aber von den lehrern erwarte ich dass sie - ich sage jetzt persönlich - was mein kind macht das möchte ich dann schon wissen dass sie da persönlich - also persönlich -

(?wo es ums kind geht? +hauptsächlich (.) ja (.) es geht ja hauptsächlich um das kind eigentlich+ wenn es halt mal einen blödsinn gemacht hat oder so (.) aber bloss von sich selber aus muss sie das nicht - also - SICH einbringen persönlich muss sie denn nicht (.) vielleicht mal wie sie es SIEHT dass das nicht so gut läuft aber - ja - es sollte ja mehr um das schulische gehen 00:05:30-0 00:05:48-7

(30) **Interviewer:** darf ich noch fragen was jetzt hier ein wenig draussen ist(.) was sie nicht brauchen von der lehrkraft (.) irgendwas haben sie jetzt gerade einen ausschluss gemacht von dem ich gerade noch froh wäre wenn wir den noch könnten ein wenig-

(31) **Person 2:** eben ich sage jetzt persönlichkeit - wenn es jetzt bei uns zu hause nicht gut läuft +mhm+ wenn das kind deswegen nicht richtig läuft - aber wenn bei ihr zu hause etwas nicht gut läuft

(32) **Interviewer:** bei der lehrperson 00:06:10-6

(33) **Person 2:** bei der lehrperson dann muss ich sagen (.) sorry (.) das ist jetzt dein problem das darfst du nicht auf die kinder überwälzen (.) aber wenn das kind jetzt so kommt dann habe ich das gefühl das ist etwa anderes 00:06:20-9

(34) **Interviewer:** das wenn das kind von zu hause so in die schule kommt +ja das - + dass man dann privates auch von den eltern bespricht +ja genau+ +ja+ weil das kind leidet so 00:06:28-4

(35) **Person 2:** genau ja (.) weil das kind plagt vielleicht andere oder +ja+ dass das vielleicht ein grund ist den man vielleicht beheben kann wo die lehrerin schauen kann dass irgend eine person kommt und sagt ich muss mit den eltern sprechen gehen (.) so geht das nicht oder - +ja+ oder dass man jemanden zuschalten kann +ja+ aber umgekehrt die lehrerin darf nicht ihr - +ihre privaten probleme an die kinder heranlassen+ ja (.) oder an die eltern (.) das geht - für das sind wir nicht zuständig +mhm+ so meine ich das 00:06:54-1

(36) **Interviewer:** ja (.) ja (.) es ist - jetzt weiss ich - ich wollte einfach genau nachfragen - 00:07:02-8

(37) **Person 3:** andererseits sage ich jetzt wieder wenn - wenn eine lehrer - lehrperson vielleicht eine jüngere ist und sich vielleicht auch zuerst in das system einarbeiten muss und die kinder kennenlernen (.) das hat es ja schon alles gegeben dass dann die lehrer überfordert sind ein stück weit und ich finde ein solches problem müssen dann auch wieder die eltern ernst nehmen (1) wenn sie ein stück weit überfordert ist 00:07:20-7

- (38) **Person 4:** das sind eben auch wieder probleme der schule und mit der klasse im zusammenhang +ja+ DIESE probleme gehen die eltern +ja+ natürlich +EBEN+ schon etwas an +das ist immer so - EBEN das ist immer so schwer definierbar find ich jetzt ja 00:07:29-6
- (39) **Person 2:** aber da sollte sie jetzt an die schule +ja+ und dort hilfe holen +ja genau + weil da kommen dann drei - oder zwanzig Eltern auf dich los +ja ja genau+ und jeder sagt +was anderes ja genau (Gelächter)+ irgendwas (.) das bist du ihn erst recht 00:07:45-5
- (40) **Interviewer:** ja (.) darf ich schnell noch fragen (.) sprechen wir jetzt von etwas versteckt von einem fall den es gibt (.) oder war das hypothetisch +ja ich denke schon + ja also einfach nur damit ich es nachher einordnen kann nicht damit ich weiss wer das ist sondern dass ich ein wenig weiss es ist irgendwas oder nicht (per Mimik: es ist kein wirklicher Fall (2) dann ähm (.) ja (.) wenn sie jetzt gar nicht weiterkommen was würden sie dann machen oder wünschen oder - irgendwo - es ist einfach irgendwie blockiert und es geht nicht weiter und - +also mit den lehrern+ ja - also einfach im eltern gespräch ich meine man hat ja gespräche und irgenwann fruchtet es nichts und du denkst - oder - was dann - 00:08:34-4
- (41) **Person 4:** eine zusätzliche Meinung - 00:08:35-8
- (42) **Person 5:** oder dann einen schritt weiter gehen und die schulleitung einbeziehen 00:08:40-9
- (43) **Person 4:** anders ist es fast nicht möglich +ja+ (??) 00:08:44-1
- (44) **Person 4:** und es kommt dann halt irgendwann auf den fall darauf an (.) ich sage wenn es jetzt zum beispiel ein sympathiefall ist zwischen einem lehrer und einem schüler oder zwischen einem schüler und einem lehrer dann müsste man vielleicht nach einer guten lösung suchen (.) gemeinsam (2) das kommt dann immer ein wenig auf den fall an (.) was das für ein fall - ah das - ja +mhm+ oder ich sage mal dann dass man - ich sage jetzt mal dass wenn es um irgendwelche heilpädagogischen sachen geht oder logopädische sachen pder um welche schulleistungen dass man die zuständigen hilfskräfte mit einschaltet (2) +mhm+ aber natürlich mit zustimmung von allen parteien +ja also ein guter austausch eigentlich+ genau +denn ja ja+ 00:09:33-1
- (45) **Interviewer:** mhm (.) noch kurz vielleicht noch (.) wenn sie - wenn gar nichts mehr geht an der schule - wirklich - es ist nichts mehr möglich (.) sie sind unzufrieden oder völlig in der not (.) dann nachher sehen sie das inserat wie ich eines gemacht habe im zusammenhang

mit dieser arbeit (.) ich habe ein inserat gemacht äh (.) unabhängige Elternberatung bei schulfragen (.) langjährige erfahrung (.) rufen sie an oder besuchen sie den blog schulfragen.com (.) und zwar habe ich das gemacht um an leute zu kommen die unabhängig etwas suchen und - um diese für ein interview zu gewinnen (.) was bringt diese eltern dazu dorthin anzurufen (.) ich habe im "schweizerfamilie" inseriert - hunderttausende leser - ich habe kein einziges telefon bekommen +mhm+ wenn SIE vor dem heftchen sitzen (.) das inserat sehen und denken ou MANN und es ist doch so schlimm und überhaupt und- soll ich oder soll ich nicht +mhm+ (.) warum rufen sie NICHT an? 00:10:38-8

- (46) **Person 5:** das ist mir zu fremd 00:10:39-7
- (47) **Person 3:** genau (.) man kennt ja die person nicht +mhm+ 00:10:41-0
- (48) **Person 4:** wahrscheinlich kostet es noch einen haufen (Gelächter) 00:10:45-1
- (49) **Undefinierbare Person:** ja zwei franken +ja+ pro minute +ja+ 00:10:49-0
- (50) **Person 2:** heimlich 00:10:47-8
- (51) **Person 1:** ich finde den inserategeber schon nicht gut welches haben sie gesagt die die +schweizer illustrierte+ 00:10:51-6
- (52) **Interviewer:** schweizer familie (.) nein nein schweizer familie 00:10:55-2
- (53) **Person 1:** die schweizer familie finde ich sowieso persönlich ein blödes heft
- (54) **Interviewer:** aha ok ja (eine Person lacht) 00:10:59-3
- (55) **Person 3:** du weisst ja nicht nachher - + (durcheinander gesprochen? ja (.) eben genau ja + 00:11:01-5
- (56) **Person 1:** also ich sage das ist jetzt etwas anderes ob ich das an einer schule oder an einer fachstelle lese +ja+ als in irgendeinem öffentlichen heft 00:11:09-2
- (57) **Person 3:** mich wundert es jetzt allerdings dass nicht ein einziger anruf gekommen ist +null null+ 00:11:12-8
- (58) **Person 1:** und links und rechts vielleicht auch noch ein sexinserat ist und so +weil ich denke (.) ja genau+ nein also - (Gelächter der Interviewerin) +mich wundert ein stück weit

dass niemand gekommen ist 00:11:18-7 00:11:17-8

(59) **Interviewer:** also ich habe es ganz harmlos - ich habe es ganz harmlos – da - (zeigt das grössere und farbige Inserat inmitten von familientauglichen Kleininseraten) +ja (.) ja ja+ +ja+ und ich habe noch auf die website verwiesen dort sind die leute darauf gegangen + sowieso (.) ja+ und dort steht auch dass es ein gratisangebot ist für studienzwecke (.1) null null (.) aber das ist wahrscheinlich einfach dass man gedacht hat irgend so ein gugus da 00:11:36-0

(60) **Person 4:** und studienzweck ist halt bei vielen ein rotes tuch da müssen wir ehrlich sein +dieses auch+ vieviele telefone hat man jetzt jeden tag die letzten (1) zwei jahre +voll krass+ sage ich jetzt mal +mhm+ studien für forschungsinstitut die wollen dasdann - die wollen das denn (.) x x x studien (.) das das hängt den leuten +ja+ also ich spreche jetzt von mir ich habe jetzt gerade heute nachmittag solche zwei fälle gehabt +ah ja ja+ wo ich sagen muss - mitten am nachmittag um halb drei (.) das interessiert mich so nicht ob jetzt das forschungsinstitut luzern wissen muss - ich weiss nicht was (.) da unterbreche ich sofort (.) und das ist vielleicht schon auch ein punkt 00:12:10-1

(61) **Interviewer:** das ist super (.) danke ihnen vielmals (.) ich muss sie leider wieder laufen lassen

Ausgewählte Analysesequenzen (U- Transkript)
--

- 8.1 Aso as üs d lehrer- mir isch wichtig das mir d lehrerin seit wo de Fabian SCHTOht .
- 8.2 Wo sini - wo sini +schwäche+ SCHWächene sind, und wo (.) er GUET isch.
9. \$\$gleichzeitig\$ und was\$ chasch mit dem nächäne AFOH?
22. \$\$aso\$ I wöt eigetlech wüsse über uf - uf em WÄG isch dass er i di nögscht KLAss chunnt.
46. EIFach = so=dass - ich find sie törfes !SCHO! WÜSSE (.) sie törfeds !SCHO! WÜSSE (.)aber inere andere ART; JO - aber das !ICH! s ihre säg und nöd das si debi isch
62. es isch GUET: gsii: aber- ich hets AU lieber gha OHni (.) ich het i ihn NÖD mitgenommen (.) aber d Lehrerin hät fascht gemeint er sölli mit (.) er sölli MIT (.) er sölli MITLOSE (.) es isch wüchli nüt schlechts gsi(.)er isch guet i de Schuel (...) und - ehm - aber EBE (.) s !GSPRÖch! zwüsched ErWACHsene han i AU echli vermisst.
77. aso er hät sich chli ÜBERbewertet ((allgemeines Gelächter))
- 78 +öppe HOFFentlich+
- 90 Aber de cha dis Kind ja nöd be!WERT!e
- 126 und also ich mues GANZ ehrlich säge i däre RUNDE (.) üsen sohn isch i - i beTREUig (.) wir bringen ihn IMmer wieder dötane (.)

Durchführung Sequenzenanalyse (in Anlehnung an Kruse 2011)

Zuerst wurden die Sequenzen mikrosprachlich, anschliessend in der Analysegruppe interpretativ analysiert. Nach der Durchführung der Sequenzenanalyse wurden in den Analysebeschreibungen anhand der Konsistenzregel (geforderte Widerspruchsfreiheit, Kruse 2011, S. 175) zentrale Motive im Sinne von Mustern gesucht (Kruse 2011, S. 177 - 179). Dies geschah, wie es Kruse vorschreibt, vom Ende der Analyse nach vorne an den Anfang (ebd.). Die gefundenen Motive wurden in die Analyse eingefügt, damit die Belegstellen ersichtlich und nachvollziehbar sind.

Hier der Schlüssel für die abgekürzten Motive:

Bewertung	B		Bewertungskompetenz	BK
Offenheit	O		Ehrlichkeit	E
Wirksamkeit	W		Nutzen	N
Schutz	SCH		Verantwortung	V
Ressourcen	R		Zielerreichung	Z

Während der Analyse wurde auf Thematisierungsregeln geachtet, da diese für die Beantwortung der Fragestellung ebenfalls wichtig sein können.

1. Sequenz

Deskriptive mikrosprachliche Analyse (WIE wurde es gesagt?)

<p>1. Sequenz (Transkript Pkt. 8) Diese Aussage wurde unterteilt, um die Übersicht für den Leser zu gewährleisten.</p>	
<p>Person 3:</p> <p>A) Aso as üs d lehrer- mir isch wichtig das mir d lehrerin seit wo de Fabian¹ SCHTOHT .</p> <p>B) Wo sini - wo sini (.) +schwäche+ SCHWächene sind, und wo (.) er GUET isch. \$gleichzeitig\$Und mängmol\$</p>	
<p>Aufmerksamkeitsebenen nach Kruse (vgl. 2011, S. 165)</p>	<p>Aspekte</p>
<p>Interaktion bzw. allgemeine Pragmatik</p>	<p>A) Die sechs Eltern des Elternrates kennen sich schon länger (... Auslassung zum Schutz der Person...). Die Aussage kommt bestimmt und in mittlerer Lautstärke.</p> <p>B) Das Wort „SCHWÄCHene“ wird als gesuchtes Wort von einer anderen Person eingebracht die der Sprecherin ins Wort fällt. Das Wort „SCHWÄCHene“ wird von der Sprecherin übernommen. Auf diese Weise schlägt diese Person vor, die Schwäche zuerst zu erwähnen und die Sprechende übernimmt diesen Vorschlag. Das Gute tritt an die zweite Stelle (R). Person 2 unterbricht am Schluss die</p>

¹ Name geändert

	Sprecherin, indem sie ihr ins Wort fällt.
Syntax	<p>A) Spontan wird der Satz angefangen, dann tritt ein Satzabbruch nach „<i>lehrer</i>“ ein. Die Fortsetzung wird in kontrollierter, korrekter Syntax ausgesprochen.</p> <p>B) Der Satz wird durch eine Wortsuche abgebrochen und nach dem eingefügten Wort in perfekter Syntax beendet. Es entsteht eine kurze Pause am Schluss des Satzes vor „<i>er GUET isch</i>“.</p>
(Wort-)Semantik	<p>A) Im Zentrum der Aussage steht der „<i>lehrer</i>“, „<i>Lehrerin</i>“. Das Wort „<i>lehrer</i>“, wird zu „<i>Lehrerin</i>“ angepasst, dadurch wird die allgemeine Äusserung zur persönlichen Äusserung präzisiert. „<i>Schtoht</i>“ wird in der Praxis der Elternarbeit oft von Eltern verwendet, wenn sie an den momentanen Lernstand (L) denken und wie es in der Schule steht.</p> <p>B) Das gesuchte Wort beim Satzabbruch wird mit dem von jemand anderem zur Verfügung gestellten Wort „<i>SCHWächene</i>“ gefüllt. Ursprünglich meint die Schwäche eines Menschen (jemand ist schwach) seine mangelnde körperliche Kraft. Ein körperlich schwacher oder gar schwächer Mensch (,das zweite beinhaltet eine Wertung,) kann die alltäglichen Anforderung nicht oder nur unter grosser Anstrengung erfüllen. Die Zielerreichung ist erschwert (Z). Eine Schwäche ist in der Umgangssprache ein liebevoller Ausdruck für etwas Fehlendes, für ein Manko (R). Es ist hier die Frage, ob das Satzende mit dem Wort „<i>GUET</i>“ auf einen gedanklichen Satzanfang mit dem Wort „<i>Schlecht</i>“ schliessen lässt. „<i>Und mängmol</i>“ hätte eventuell noch Erwartungen an ein Elterngespräch zur Sprache bringen sollen, die ab und zu vorhanden gewesen wären. Die Aussage bricht hier aber ab.</p>
Erzählfiguren und Gestalt	A+B) Diese Sequenz wird als starker Anfangssatz benutzt, der die Diskussion in Gang bringen soll. Die stärkere Betonung auf „ <i>SCHTOHT</i> “, „ <i>SCHWächene</i> “, „ <i>GUET</i> “, betont die Wichtigkeit dieser Erwartungen (L/ R).

Interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe (WAS für eine Bedeutung dieser Sequenz kann konstruiert werden?)

Wahrscheinlichste Lesarten der Analysegruppe:

- A) Es wird von der Lehrperson erwartet, dass sie die Information des Lernstandes als **Bringschuld (L/ BK/ V)** übermittelt. Die Eltern möchten den momentanen Lernstand wissen. Wo steht das Kind fachlich, sozial, wo steht das Kind in der Klassengemeinschaft? Hat das

Kind Probleme? Der Ausdruck „*schoht*“ kann auch im Sinne einer **Platzierung**, eines **Rangs** im Vergleich zur **Konkurrenz (B)** verstanden werden. Die Eltern werden hier als Informationsempfänger erwähnt.

B) Die Schwäche wird in den Vordergrund gestellt und ist von jemand anderem einfacher zu benennen, als wenn es das eigene Kind betrifft. Ein zu harter Ausdruck könnte durch seine Härte **verletzend (SCH)** sein und eine Abwertung des Kindes bedeuten. Wenn die Schwächen gesagt werden, dann soll auch **das Gute nicht vergessen** werden (**R**). Die Schwächen werden von den Eltern eher gefürchtet. Sie wollen eigentlich lieber das Gute hören.

C)

2. Sequenz

Deskriptive mikrosprachliche Analyse (WIE wurde es gesagt?)

2. Sequenz (Transkript Pkt. 9)	
Person 2: \$\$gleichzeitig\$ und was\$ chasch mit dem nächäne AFOH?	
Aufmerksamkeitsebenen nach Kruse (vgl. 2011, S. 165)	Aspekte
Interaktion bzw. allgemeine Pragmatik	Person 2 fällt Person 3 ins Wort (Pkt. 8) und unterbricht sie somit. Diese Aussage setzt einen Kontrapunkt, zu dem was die Vorgängerin gesagt hat. Wenn diese Aussage in der 1. Sequenz ausserhalb eines Bekannten- oder Freundeskreises auf diese Weise gemacht wird, dann wirkt sie distanzlos und provokativ.
Syntax	Die Aussage schliesst unmittelbar an die vorherige Aussage in der 1. Sequenz an, da dort Person 2 ins Wort gefallen wird. Die Konjunktion „und“ schafft eine direkte Überleitung von 1. Sequenz. Der Satz ist von der Form und vom Sinn her eine kompakte Frage an ein konkretes Gegenüber. Die Du-Form der 2. Person Singular spricht Person 3 an. Sie ist im Wort „chasch“ enthalten. Das unpersönliche „was kann man...“ wäre in diesem Satz ebenso denkbar gewesen. Dann hätte sich die Frage aber an alle Anwesenden gerichtet.
(Wort-)Semantik	Die Aussage kann metaphorisch als Redewendung verstanden werden. Sie sagt aus, wenn etwas angezweifelt wird oder als nutzlos angesehen wird (N). Im engeren Sinne kann das Wort „chasch“ im schweizerdeutschen eine Möglichkeit beinhalten, etwas zu tun, oder aber auch „Können“ im Sinne der Kompetenz, der Ausführungsmöglichkeit einer Tätigkeit . Das Wort „afoh“ beinhaltet einen Anfang, einen Beginn. Es beschreibt etwas, das am Anfangs steht, aber weitergehen soll bis es fertig ist (W/ R).

	Die Redewendung sagt aus, dass die Aussage in der 1. Sequenz in Frage gestellt wird bezüglich der Möglichkeit, etwas zu beginnen und es dann auch fertigzustellen.
Erzählfiguren und Gestalt	Person 3 fällt Person 2 ins Wort und hinterfragt deren Aussage. Die Aussage setzt einen starken emotionalen Akzent und prägt dadurch den weiteren Verlauf der Diskussion. Es wird der Fokus auf einen kritischen Inhalt in der Aussage von Person 2 gerichtet, welcher implizit kritisiert wird und nun offen gelegt werden soll. Diese Aussage stellt sich dominant der Aussage von Person 3 entgegen.

Interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe (WAS für eine Bedeutung dieser Sequenz kann konstruiert werden?)

Wahrscheinlichste Lesarten der Analysegruppe:

Es wird die Frage aufgeworfen, ob sich die beiden Personen 2 und 3 nicht mögen. Person 2 reagiert, als ob sie angegriffen würde. Die Aussage wirkt angriffig, distanzlos und irgendwie **fatalistisch**. Mit seiner Aussage zieht Person 2 den Nutzen der Kenntnis des Lernstandes in Zweifel (**N**). Diese Aussage **kritisiert indirekt die Aussage von Person 3**. Der Lernstand wird in der Regel genutzt, um in der Förderung die nächsten Schritte zu gehen. Der Nutzen des Wissens um den Lernstand wird auf einen weiteren Horizont ausgerichtet, bis gar zur Berufsausbildung (**N/ Z**). Eine gewisse Angst vor den Folgen des kommunizierten Lernstandes ist denkbar. Implizit sagt der Sprechende aus, dass man sowieso **nichts mit dem Wissen über den Lernstand anfangen kann (L)**. Die Meinung dass man fördern kann, wird somit hinterfragt (**W**). Die **Verantwortung wird der Schule** übergeben: Die Schule macht's (**V**)! Was kann ich damit anfangen? Es ist so, wie es ist. Hier macht sich **Machtlosigkeit im Falle eines mangelnden Lernstandes** bemerkbar (**R**). Diese Machtlosigkeit könnte den wahrgenommenen Angriff in der Aussage begründen.

3. Sequenz

Deskriptive mikrosprachliche Analyse (WIE wurde es gesagt?)

3. Sequenz (Transkript Pkt. 22)	
Person 2: \$\$aso\$ I wöt eigetlech wüsse öber uf - uf em WÄG isch dass er i di nögscht KLAss chunnt.	
Aufmerksamkeitsebenen nach Kruse (vgl. 2011, S. 165)	Aspekte
Interaktion bzw. allgemeine Pragmatik	Diese Aussage von Person 2 wird nach einer Begründung von Person 3 (Pkt. 10 – 12.) gemacht, in der sie es als wichtig erachtet, mit dem Kind üben zu können (R/ W). Die Schule hätte

	<p>heute im Mehrklassensystem nicht mehr die Zeit, alles sauber zu erklären. Nach dieser längeren Positionierung tritt Schweigen ein (Pkt. 13) und die Beteiligten blicken in die Runde. Worauf sich die Interviewerin einmischt. Dies führt dazu dass Person 3 die Vorteile dieser Schule beschreibt und sie mündet darin, dass sie zur Aussage kommt: „Aber ICH wott konKRET wenn ich döt INElauf wett ich USElaufe (.) und wüsse wo min sohn SCHTOht i de schuel“ (Pkt. 19) (L/ B) . Person 3 reduziert damit alles Gesagte auf diesen prägnant abgekürzten Inhalt.</p> <p>Im gleichen Sprachstil gipfelt die 2.Sequenz (Person 2) mit eine erneuten Verschärfung und Verknappung der Erwartung.</p>
Syntax	<p>Der Satz bricht kurz zu einer Denkpause ab, wiederholt das Wort „uf“ und folgt dann aber einer üblichen Syntax. Der Satzaufbau wird von Anfang an gezielt durchgezogen.</p>
(Wort-)Semantik	<p>„I wött <i>eigentlich</i> wüsse“ setzt sich durch das Wort „<i>eigentlich</i>“ in gewisser Weise von der Erwartungsaussage von Person 2 ab, es bezeichnet aber auch den Kern, was man „<i>eigentlich</i>“ wissen will. Das Wort „<i>eigentlich</i>“ reduziert, die Erwartungen auf ein Zentrum, einen Kern, der den wichtigsten zu erwartenden Wissensinhalt (L/ B) bedeutet.</p>
Erzählfiguren und Gestalt	<p>Die Aussage im Originalton zeigt eine provokative Verknappung, welche bereits bei der Aussage von Person 2 bei Pkt. 9 im Transkript durchscheint wird.</p>

Interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe (WAS für eine Bedeutung dieser Sequenz kann konstruiert werden?)

Wahrscheinlichste Lesarten der Analysegruppe:

Schwarz auf weiss will ich es wissen! Machen wir es kurz! Das **Gespräch soll schnell beendet werden**, damit man wieder heimgehen kann **(R)**. Diese Person will keine Details. Die **Promotion** soll erreicht werden, alles weitere interessiert eigentlich gar nicht. Die weitere Verknappung der Aussage von Person 2 lässt auf eine **Meinungsverschiedenheit** in den Erwartungen zwischen Person 2 und 3 schliessen. Ist der Lernstand bei Person 3 immer noch wichtig, so will Person 2 eigentlich nur wissen, ob das Kind genügend gut auf dem Weg ist und ob ein gewisser **Status gewahrt** werden kann. Es könnte in dieser Aussage die Angst enthalten sein, dass das Kind nicht in die nächste Klasse kommt. Wenn die Promotion gesichert ist, dann kann man sich **entspannen**, hat klare Verhältnisse und die Unsicherheit ist beseitigt **(V)**.

4. Sequenz

Deskriptive mikrosprachliche Analyse (WIE wurde es gesagt?)

4. Sequenz (Transkript Pkt. 46)	
<p>Person 5: EIFach = So=dass - ich find sie törfes !SCHO! WÜSSE (.) sie törfeds !SCHO! WÜSSE +aber inere andere ART ; JO - +jo EBE (.) aber das !ICH! s ihre säg +genau+ und nöd das si debi isch</p>	
Aufmerksamkeitsebenen nach Kruse (vgl. 2011, S. 165)	Aspekte
Interaktion bezw. allgemeine Pragmatik	<p>Person 5 sagt weiter oben in der Diskussion, „<i>Ich denke man muss einfach wissen was SACHe ist. Und ich erwarte einfach dass ich eine offene und ehrliche Dings kommt und dann was man macht (...)und ich hoffe der lehrer sagt es genau so wie es ist.</i> (Pkt.24.)“ (L/ B). In dieser Äusserung wird Offenheit und Ehrlichkeit des Lehrers (O/ E) gefordert. Person 4 erwartet in einer nächsten Aussage, dass der Lehrer kritisch ist, dies auch guten Schülern gegenüber. Auf das Thema der Ehrlichkeit wird unmittelbar ins Gespräch gebracht, dass es schwierig sei, wenn das Kind an das Elterngespräch mitgenommen werden müsse (Pkt. 30). Es könne ja sensibel sein und das nicht ertragen (SCH/ V). Die Aussage, ein Kind solle nicht alles wissen, findet breite Unterstützung (Pkt. 30. – 55.) (O). Die 4.Sequenz ist eine Ergänzung auf ein Interaktionsbeispiel. Person 5 führt darin vor, auf welche Art sie als Mutter das Kind anschliessend an das Elterngespräch informieren würde. Die Mutter stellt sich im Interaktionsbeispiel am Anfang ihrer Aussage (unmittelbar vorher in Pkt. 46) gegenüber dem Kind als entschärfende Vermittlerin des aus dem Elterngespräch gewonnenen Wissens dar (E/ V).</p>
Syntax	<p>Am Anfang der Aussage gibt es einen Abbruch, wo eine Erklärung hätte folgen sollen. Die Satzkonstruktion enthält eine Verdoppelung, welche die Wichtigkeit der Aussage auch durch die Betonung sehr unterstreicht. Hier wird ein Einschub durch eine unbekannte andere Person gemacht, welche die Weiterführung mit dem logisch konsequenten „aber“ einleitet. Dieser Einschub wird nahtlos durch Person 5 unter einer eingeschobenen Bestätigung der unbekanntenen Person weiterverfolgt.</p>
(Wort-)Semantik	<p>Das zusammengesprochene „EIFach = So=dass“ soll vereinfachend erklären, was vorher ausschweifend als Beispiel (Pkt. 46) erzählt wurde. „!SCHO!“ beinhaltet in diesem</p>

	Zusammenhang eine Einschränkung, welche die unbekannte Person wahrnimmt und gleich mit einem „ <i>aber</i> “ ergänzend ins Wort fällt. Sie benutzt das Wort „ <i>ART</i> “. Es heisst hier „auf eine andere Weise“, soll das Kind informiert werden. Dies wird mit einem stark betonten und damit die Aussage bestätigenden „ <i>JO</i> “ bekräftigt. Das Kind soll nicht so informiert werden, wie die Lehrperson es macht, sondern so, wie die Mutter es macht (SCH/ V).
Erzählfiguren und Gestalt	Person 5 und die unbekannte Person stellen sich als Wissensvermittlerinnen dar, welche sich der Situation des Kindes besser anpassen würden (am Anfang von Pkt. 46). Dies untermauert, dass die Anwesenheit des Kindes beim Gespräch unnötig ist (SCH/ V) .

Interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe (WAS für eine Bedeutung dieser Sequenz kann konstruiert werden?)

Wahrscheinlichste Lesarten der Analysegruppe:

Das Kind sei unnötig bei der Besprechung, da die Mutter es nachher auf ihre Art informieren will **(O/E)**. Die Mutter möchte die Kontrolle über das, was das Kind hören soll **(SCH/ V)**. Es könnte zu Schwierigkeiten führen, wenn das Kind nicht mit dem Umgehen kann, was gesagt wird. Die Mutter fühlt sich verbunden mit dem Kind und näher bei seinen Bedürfnissen. Sie spürt die Verantwortung gegenüber dem Kind und möchte daher die Art der Kommunikation selber bestimmen **(V)**. Das Vertrauen in die Kompetenz der Lehrperson wird in Frage gestellt, was ihre Art der Kommunikation am Elterngespräch gegenüber dem Kind betrifft. Die Mutter findet, sie habe die bessere Kompetenz, das Kind der Situation entsprechend über den schulischen Stand zu informieren. Das Kind wird nicht als Gegenüber wirklich ernst genommen, wenn es zu Hause bleiben soll **(V)**.

5. Sequenz

Deskriptive mikrosprachliche Analyse (WIE wurde es gesagt?)

5. Sequenz (Transkript Pkt. 62)

Diese Aussage wurde unterteilt, um die Übersicht für den Leser zu gewährleisten.

Person 6:

- A) es isch GUET: gsii: aber- ich hets AU lieber gha OHni (.) ich heti ihn NÖD mitgenommen (.)
aber d Lehrerin hät fascht gemeint er sölli mit (.) er sölli MIT (.) er sölli MITLOSE (.)
- B) es isch würckli nüt schlechts gsi er isch guet i de Schuel (...)
- C) und - ehm - aber EBE (.) s !GSPRÖch! zwüsched ErWACHsene han i AU echli vermisst.

Aufmerksamkeitsebenen nach Kruse (vgl. 2011, S. 165)	Aspekte
Interaktion bzw. allgemeine Pragmatik	<p>Person 6 meldet sich nach ambivalenten Schilderungen von den anderen Diskussionsteilnehmern zu Wort. Ihre Positionierung in der Diskussionsrunde nimmt sie sehr vorsichtig und überlegt vor. Person 6 spricht hörbar mit Akzent, das besprochene Kind hat also einen Migrationshintergrund.</p> <p>Im Vorfeld der Sequenz wurde von anderen geäußert, das Kind solle nicht am Elterngespräch dabei sein, weil die Eltern alles hören möchten („<i>wel ich möcht jo ebe au !ALLES! !GHÖRE!</i>“ Pkt. 46.) Damit wird angetönt, dass der Lehrer eventuell in Anwesenheit des Kindes nicht alles sagt (Pkt. 46) (O/ E). Die Selbsteinschätzung der Kinder anhand von Smiley-Symbolen wird für kindgerecht befunden (L/ B). Es wurde dabei als toll empfunden, dass das Kind im Zentrum steht (Pkt. 58). Es wurde aber auch die Meinung vertreten, dass bei älteren Kindern andere Themen besprochen werden müssten, wobei man einen privaten Termin ohne das Kind abmachen müsse (Pkt. 61.) (O/ E/ SCH). In diesem Spannungsfeld bewegt sich die 5. Sequenz. Das betonte im Originalton in die Länge gezogenen „<i>GUET: gsii:</i>“ kommt nachdenkend, ob es denn wirklich gut gewesen sei, dieses Gespräch mit dem Kind. Mit der eigentlich gemäßigten Aussage am Schluss der Sequenz („<i>und - ehm - aber EBE (.) s !GSPRÖch! zwüsched ErWACHsene han i AU echli vermisst.</i>“) kommt es nun durch eine recht starke Betonung doch zu einer klaren Positionierung dieser Meinung in der Diskussionsgruppe.</p>
Syntax	<p>A) Nach dem ersten Satzabbruch nach dem gedehnten „<i>GUET: gsii:</i>“, kommt die Willensäußerung mit einem „<i>aber:</i>“: „<i>aber - ich hets AU lieber gha OHni (.) (V)</i>“. In einem Konditionalsatz als Beschreibung einer irrealen Bedingung in der Vergangenheit (<i>ich het i ih NÖD mitgnoh</i>) wird die Aussage der Lehrperson als Grund genannt, warum das Kind trotzdem mitgenommen wurde (V). Zwei Satzabbrüche vor „<i>MITLOSE</i>“ (V) können als Wortfindungspause gedeutet werden. Dieses Wort wurde bewusst gesucht.</p> <p>B) Beide Sätze werden ohne Pause aneinandergesetzt. Der Zweite bezieht sich auf den ersten.</p> <p>C) Der Satz bricht mehrmals ab. Dieses betonte „<i>eben</i>“ („<i>aber EBE (.)</i>“) weist auf etwas im nächsten Satz Gesagtes hin, das man eigentlich schon wüsste und aus Sicht der Sprecherin nicht</p>

	nochmals sagen müsste.
(Wort-)Semantik	<p>A) „Die Lehrerin hat gemeint“ wird entschärft durch ein „fast“ („<i>hät fascht gemeint</i>“). Die Lehrkraft war beim Entscheid das Kind an das Gespräch mitzunehmen bestimmend.</p> <p>Das Wort mithören („<i>MITLOSE</i>“) beschreibt ein Hören ohne aktiven Part. Die Person ist nur bedingt in der Gemeinschaft anwesend und hat keine Sprechmöglichkeit. Ein Mithörender wird von den anderen nicht aktiv einbezogen oder er will nicht einbezogen werden (V).</p> <p>B) Mit dem Wort „wirklich“, also in Wirklichkeit, bestätigt die Sprechende, dass die Lehrperson recht hatte und ihre eigene Vorsicht unbegründet war, dass das Kind nun Unangenehmes mithören müsse (SCH).</p> <p>C) Das Wort „Gespräch zwischen Erwachsenen“ (!GSPRÖch! zwüsched ErWACHsene) wird hier sehr betont gewünscht. Es geht von einem gegenseitigen Austausch auf einer gewissen Ebene aus (V).</p>
Erzählfiguren und Gestalt	<p>Diese 5. Sequenz kommt, nachdem lange die Anwesenheit des Kindes negativ beurteilt wurde und schliesslich die Selbstbewertung des Kindes während des Elterngespräches mit Symbolen als kindgerechte Lösung bei kleineren Kindern in Betracht gezogen wurde (V). Person 6 äussert sich mit Vorbehalten positiv und geht mit ihrem Statement einen Mittelweg zwischen den gegensätzlichen Aussagen bezüglich Anwesenheit des Kindes von Person 1. Diese zog energisch einerseits bei Anwesenheitspflicht des Kindes ein geheimes Treffen mit der Lehrkraft in Betracht („<i>ne !MIR! aber etz ischs WÜRKLI gescht (.) denn chasch denn WÜRKLI geheim - \$\$gleichzeitig\$aso geheim - \$ (\$\$gleichzeitig\$ (Gelächter der Gruppe)\$</i>“ Pkt. 38.) (V/ SCH) und andererseits erzählt sie ein positives Erlebnis bei dem das Kind sich selber bewerten konnte (Pkt. 56.) (B). Person 6 äussert ihre Meinung geordnet, sie drückt sich in diesem Spannungsfeld gemässigt und klar aus.</p>

Interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe (WAS für eine Bedeutung dieser Sequenz kann konstruiert werden?)

Wahrscheinlichste Lesarten der Analysegruppe:

Diese Sequenz ist geprägt von einer **Hierarchie**. Die Lehrperson erzeugt einen Druck und bestimmt, dass das Kind mit an das Gespräch kommen soll. Die Eltern müssen das Kind mitnehmen (**V**). Eltern mit Migrationshintergrund können das **soziale Gefälle** zwischen der Lehrperson und sich selber als besonders stark empfinden. Bei diesem starken Gefälle wollen sich die Eltern nicht vor dem Kind in der **schwachen Position** zeigen. Bei einem **Tribunal** will man kein Kind dabei haben (**SCH**).

Person 6 hat ihr Kind gegen ihre innere Überzeugung an das Elterngespräch mitgenommen und dies bedeutete für sie ein Risiko **(SCH)**. Im Wort „AU“ solidarisiert sie sich mit anderen, die ihr Kind auch lieber nicht mitnehmen würden. Person 6 ist unsicher, ob sie das im Nachhinein gut findet, oder nicht. Wenn das Kind **mithört**, dann ist es zwar dabei, aber **nicht aktiv (V)**. Es muss mithören, ob es will oder nicht. Was auch immer der **Inhalt des Gesprächs** sein wird **(SCH)**. Dieser Inhalt ist den Eltern vielfach ja vorher noch nicht klar. Dies erzeugt Unsicherheit, in die man das Kind und sich selber ausliefert. Person 6 ist froh, dass es keine schlechten Nachrichten gegeben hat **(SCH)**. Ihr Sohn ist kein Problemschüler. Es ist ihr wichtig, das vor den Diskussionsteilnehmern sagen zu können: Ihr Junge ist ein guter Schüler **(SCH)**.

Person 6 vermisst das Gespräch unter Erwachsenen. **Vom Gespräch unter Erwachsenen wird Zusätzliches erwartet, das vermisst wurde.** Entweder deutet dies an, dass vor dem Kind die **Offenheit** des Gesprächs angezweifelt wird und dass Sachen nicht gesagt wurden **(O/ E)**. Oder es wäre auch möglich, dass das Elterngespräch für die Eltern **entspannter** empfunden worden wäre **ohne das Kind**. Zuerst war da die Angst, das Kind wäre schlecht und nun tritt Beruhigung ein **(V)**, da das Kind besser war, als zuerst gedacht.

6. Sequenz

Deskriptive mikrosprachliche Analyse (WIE wurde es gesagt?)

<p>6. Sequenz (Transkript Pkt. 77 und 78) Diese Aussage wurde unterteilt, um die Übersicht für den Leser zu gewährleisten.</p>	
<p>A) Person 4: aso er hät sich chli ÜBERbewertet ((allgemeines Gelächter)) B) Person 2: öppe HOFFentlich +jo+</p>	
Aufmerksamkeitsebenen nach Kruse (vgl. 2011, S. 165)	Aspekte
<p>Interaktion bezw. allgemeine Pragmatik</p>	<p>A) Einschätzungsbogen für Lehrer, Kind und Eltern werden als Mittel zum Abgleich der gegenseitigen Einschätzungen des Kindes angeführt. Eltern und Lehrer seien häufig in der Einschätzung des Kindes einig werden (Pkt. 66. – 68, 70+71) (L/ B). Wenn dies nicht der Fall ist, wird dies „<i>meistens den Eltern</i>“ zugeschrieben (Pkt. 69) (V). Auf der Audioaufnahme war der angeführte Grund für die Schuld der Eltern akustisch unverständlich (Pkt.69). Die Freude einer Diskussionsteilnehmerin über die genau gleiche Einschätzung des Kindes durch Eltern und Lehrperson nimmt niemand in der Diskussion auf (Pkt. 70.), sondern sogleich wird die Selbsteinschätzung des Kindes zu Thema (Pkt. 71). In der 6.Sequenz wird die Selbst-Überbewertung durch das Kind zur Sprache gebracht (Pkt. 77) (B, BK).</p> <p>B) Diese Überbewertung wird während des Gelächters von Person 2 mit „öppe HOFFentlich“ quittiert und jemand anderes</p>

	<p>bestätigt dies mit einem „Ja“. Dass sich das Kind überbewertet, bewirkt eine Entspannung in der Gesprächsrunde, welche sich in der Art des Gelächters zeigt (V). Auch der Ausspruch „öppe HOFFentlich“ bestätigt dies: Das Kind soll sich noch überwerten dürfen. Die 6. Sequenz leitet über zu Pkt. 79, wo von verschiedenen Personen den Kindern im Besonderen die eigene Überbewertung noch zugestanden wird: „(Name des Kindes) hat sich auch ÜBERbewertet (.) JA +ja+ +ja aber das sind noch kinder+ +sie sind ja noch jung+“ (B)</p>
Syntax	<p>A) Die Selbsteinschätzung des Kindes an der Schule (Pkt. 73.+75) wird mit der 6. Sequenz ergänzt. Mit dem Wort „aso“, „also“ beginnt eine Verdeutlichung des vorher Gesagten.</p> <p>B) Dies ist ein Einwurf (Interjektion).</p>
(Wort-)Semantik	<p>A) Die Selbsteinschätzung des Kindes wird auch als Selbstbe – Wertung, als Wert-Zuschreibung sich selbst gegenüber verstanden. Das Kind hat sich also einen zu hohen Wert zugeschrieben, es hat sich überbewertet (B, BK).</p> <p>B) Als „ab und zu“, „endlich“, „manchmal“ kann „öppe“ verstanden werden, das aber hier als feststehender Ausdruck verwendet wird. Es dient zur Verstärkung des „hoffentlich“. Demnach ist die Überbewertung, in der Meinung der Eltern, dem Kind mit grosser Überzeugung zu wünschen (B/ V).</p>
Erzählfiguren und Gestalt	<p>Person 2 meldet sich erneut kurz und klar zu Wort (vgl. Pkt. 9 und Pkt. 22).</p>

Interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe (WAS für eine Bedeutung dieser Sequenz kann konstruiert werden?)

Wahrscheinlichste Lesarten der Analysegruppe:

Das Kind soll sich noch **überbewerten (B, BK)**, da es noch nicht **an seinen Schwächen leiden** soll **(SCH)**. Wenn sich das Kind sich überbewertet, dann hat es noch **Selbstwertgefühl**. Dies beruhigt die Eltern **(V)**. Wenn man Erwachsen ist, hört das dann bald auf. Da kann man keine Schonung mehr erwarten **(SCH)**. Das Kind soll nicht **verletzt** werden **(SCH)**. Das Lachen der Eltern kann als Befreiung **(V)** gedeutet werden, da sich das Kind durch seine Überbewertung dem **Leistungsdruck** entzieht. Es ist zufrieden mit sich selbst, und jagt nicht wie Erwachsene hinter **unerreichbaren Zielen (Z)** her.

7. Sequenz

Deskriptive mikrosprachliche Analyse (WIE wurde es gesagt?)

7. Sequenz (Transkript Pkt. 90)	
Person 6 Aber de cha dis Kind ja nöd beWERTe	
Aufmerksamkeitsebenen nach Kruse (vgl. 2011, S. 165)	Aspekte
Interaktion bezw. allgemeine Pragmatik	Von den Lehrpersonen wird eine klare, offene und ehrliche Einschätzung des Kindes erwartet (O/ E). Einige Aussagen zeugen davon: „die lehrerin ist schon noch irgendwie eine person, der man glauben sollte (.) was sie erzählt. (Pkt. 66) “ und „sie hat es (den Lernstand, Anm. d. Autorin) einfach ganz klar gewusst (Pkt. 58)“ (BK). Die Diskussionsleiterin stellt die Frage, was wäre, wenn die Eltern mit der Lehrperson absolut nicht einverstanden wären. Zuerst wird das unterschiedliche Umfeld zu Hause und in der Schule als eventueller Grund genannt. Gleich darauf wünscht sich Person 2 eine neutrale Person als Vermittler (Pkt. 82.+84), welche weder mit dem Kind noch den Eltern dauernd zu tun hat. Person 3 findet das schwierig, da es um das Kind geht (Pkt. 83.) (L, BK). Von den anderen Teilnehmern werden darauf gleich mehrere Personen innerhalb des Schulsystems als Vorschläge zur Teilnahme an schwierigen Gesprächen genannt: SHP (Pkt. 83, 85 - 87), Job-Sharing-Partnerin der Lehrperson (Pkt. 88) und schliesslich der Schulleiter (Pkt. 89). Bezüglich Schulleiter kommt sofort der Einwand: „ <i>Aber de cha dis Kind ja nöd beWERTe</i> “ (BK).
Syntax	Die emotionale Aussage steht zuhinterst im Satz (Thema-Rhema-Gliederung, vgl. Kruse 2011, S. 180, vgl. wikipedia.de). Die Bedeutung des Gesagten geht über den vordergründigen Inhalt hinaus. Der Schulleiter kann das Kind nicht nur nicht bewerten, sondern als wirkungsvolle Hilfe bei Unstimmigkeiten mit dem Lehrer müsste er das tun können (BK)!
(Wort-)Semantik	„ <i>Aber</i> “ markiert einen Einspruch. Die sprechende Person macht damit eine einschränkende Bemerkung. Das Wort „ <i>bewerte</i> “ beinhaltet „Wert“. Jemanden bewerten heisst, ihn einer Wertung unterziehen (B). Etwas zugespitzt gesagt, wird also ausgedrückt, der Schulleiter könne das Kind keiner Wertung unterziehen (BK).
Erzählfiguren und Gestalt	Diese Aussage steht in einem lockeren hin und her eines

	Gedankenexperiments. Es ist eine gemeinsame Suche nach einer Hilfsperson, falls man mit der Einstufung des Kindes durch den Lehrer nicht einverstanden sei. Dieser Einwand steht hier nicht zwischen den sprechenden Personen, sondern wird etwas mehr von aussen gemeinsam betrachtet.
--	---

Interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe (WAS für eine Bedeutung dieser Sequenz kann konstruiert werden?)

Wahrscheinlichste Lesarten der Analysegruppe:

Person 6 stellt die **Bewertung** ins Zentrum von Unstimmigkeiten zwischen Lehrperson und Eltern (**B**, **BK**). Dem Schulleiter wird die **Kompetenz der Beurteilung** des Kindes abgesprochen (**BK**). Der Schulleiter ist nicht in der Lage das Kind zu beurteilen, daher wird sein Nutzen als Hilfe bei Schwierigkeiten in Frage gestellt (**N**). Der **Schulleiter** nimmt eine hohe Stellung an der Schule ein und hat **Entscheidungskompetenzen**. Was kann den Eltern der Schulleiter in seiner Position aber nützen (**N**), wenn der Lehrer das Kind zu schlecht beurteilt? Nichts.

8. Sequenz

Deskriptive mikrosprachliche Analyse (WIE wurde es gesagt?)

8. Sequenz (Transkript Pkt. 126)	
Person 3 und also ich mues GANZ ehrlich säge i däre RUNDE (.) üsen sohn isch i - i beTREUig (.) mir bringed in IMmer wieder dötane (.)	
Aufmerksamkeitsebenen nach Kruse (vgl. 2011, S. 165)	Aspekte
Interaktion bzw. allgemeine Pragmatik	Die Diskussionsleiterin stellt den Eltern das Beratungsinserat vor und erzählt, dass sich im ganzen Einzugsgebiet der Zeitschrift „schweizer familie“ keine einzige Person auf das Beratungsinserat für Schulfragen gemeldet hatte. Nun die Frage an die Eltern: Wenn sie in der Not wären und hin und her überlegen, ob sie anrufen sollen, warum rufen sie <u>nicht</u> auf das Inserat an? Person 3 sagt, sie würde anrufen, wenn sie eine aufgelöste Mutter wäre. Sie hätte schon mal Hilfe gebraucht und „ ich habe sofort alles in Bewegung gesetzt, was ich in Bewegung setzen konnte (W), dass ich eine Hilfe bekomme (Pkt.124) (V) “. Auf die Frage der Diskussionsleiterin, wer die Ansprechperson gewesen sei, folgt die Präzisierung und die hier analysierte Sequenz. Die Heilpädagogin der Schule war nach der Lehrperson die erste Ansprechperson und anschliessend die Schulpsychologie . War diese Schilderung von der Wahl der Ausdrücke her recht

	<p>distanziert, so wechselt sie nachher in eine vertraulichere Wahl der Ausdrücke Die Stimme ist emotionaler und zeigt nun eine Öffnung hin zum Privateren (SCH/ O).</p> <p>Der Tonfall ist kontrolliert, ernst und die Sprecherin konzentriert. Die Aussage „ich mues GANZ ehrlich säge i dere RUNDI“ ist von der Pragmatik her ein Geständnis, das eine gewisse Verschwiegenheit der Zuhörenden verlangt. Der exklusive Kreis des Elternrats wird angesprochen und bedeutet einen Ausschluss von anderen Menschen. Person hatte das nicht von Anfang an erzählt und sie würde es auch nicht jedem erzählen (SCH/ O). Als die Diskussionsleiterin darauf hinweist, dass Person 3 sich demnach an keine unabhängige Stelle gewendet hat, spricht Person 2.</p>
Syntax	<p>Das Wort „und“ fügt diesen Satz an die vorherigen Äusserungen erklärend an. Vor dem Ausdruck „in Betreuung“ („üsen sohn isch i - i beTREUig“) stockt Person 3 kurz (SCH).</p>
(Wort-)Semantik	<p>Die Aussage „Ganz ehrlich“ zeugt von Offenheit, welche Überwindung gekostet hat (O/ E). Dies ist im Originaton deutlich zu hören. Im geschlossenen Kreis des Elterrates „i dere RUNDI“ wird diese Aussage gemacht, was auf den Wunsch nach vertraulichem Umgang mit dem Gesagten schliessen lässt. Der Ausdruck „i beTREUig“ wird einen Moment lang gesucht, dadurch besteht die kleine Sprechpause. Dieses Wort wird bewusst ausgewählt. Es beinhaltet „in Treue erhalten, schützen“ (Drosdowski 1997). Das Kind wird jemandem anvertraut und genießt dort Schutz (SCH).</p>
Erzählfiguren und Gestalt	<p>Person 3 äussert in bestimmten Ton ihre Meinung: ja, sie würde auf ein solches Inserat anrufen. Als sie sich öffnet und mehr über die Hilfe sagt (O), die sie bereits in Anspruch genommen hat meldet sich im anschliessenden Interviewteil Person 2 mit der konträren Meinung: nein, sie würde nicht anrufen. Person 2 nimmt erneut das Votum von Person 3 auf und ergänzt es mit gegenteiligen Erklärungen, warum sie es nicht machen würde. Man habe viele Ansprechpersonen an der Schule und man wisse nicht, was sich hinter einem solchen Inserat verbirgt. Wenn man Hilfe brauche und an der Schule keine finde, würde sie sich an eine ansonsten sympathische Lehrperson wenden, die man eventuell kennt. Person 3 spricht von einer Hemmschwelle, da man als Eltern gut sein müsse und Hilfe holen heisse, man habe die Sache nicht im Griff (V). Der sinnlose und überbewertete Perfektionismus ziehe sich durch alles durch und</p>

	<p>habe zur Folge, dass Eltern übertrieben an ihrem Kind herumdoktern (W). Dies würde im Kind das Problem nur noch manifestieren (R). Person 6 betont zum Schluss, dass die guten Sachen auch genannt werden sollen, nicht nur die schlechten (R). Dies habe ihr (als Mutter !) „wahnsinnig geholfen“ (Pkt. 131) . Die Eltern stehen demnach auch auf dem Prüfstand. Man sei den Lehrern ausgeliefert (SCH) und sie habe das Gefühl, weiter gehende Schritte der Eltern würden sich negativ auf das Kind auswirken (SCH).</p>
--	---

Interpretativ-analytische Schliessung durch die Analysegruppe (WAS für eine Bedeutung dieser Sequenz kann konstruiert werden?)

Wahrscheinlichste Lesarten der Analysegruppe:

Das Wort **Therapie scheint hier vermieden** worden sein. Therapie würde eher als medizinische Intervention verstanden. Am Kind wird etwas korrigiert, verbessert und geheilt. Das Wort „Betreuung“ wird **verhüllend** verwendet. Mit dem Wort „Betreuung“ möchte ausgesagt werden, dass dem Kind **Sorge getragen** wird, man auf es aufpassen will **(V)**. Das Wort Betreuung wird in der Analysegruppe auch als das Aufpassen auf jemanden verstanden, der **unselbständig** ist **(V)**. Wenn die Eltern das Kind immer wieder dort hin bringen, ist das für sie zwar eine Belastung. Es zeigt aber, dass **die Eltern machen, was sie können**. Das Kind ist durch ihren Einsatz nicht stationär dort **(R, V)**.